

الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية
THE ARAB ACADEMY
FOR MANAGEMENT, BANKING AND
FINANCIAL SCIENCES

الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية

كلية العلوم الإدارية والمالية والمصرفية

قسم إدارة الأعمال

نظم معلومات الموارد البشرية وأثرها في جودة الأداء الوظيفي

دراسة حالة على هيئة مستشفى مأرب

إعداد

الباحث / محمد صالح عبد الله المرير

رسالة مقدمة للأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية لاستكمال متطلبات نيل

درجة الماجستير

في

إدارة الأعمال

إشراف /

الدكتور / فهد علي العميسي

العام الدراسي

2024 / 1445 هـ

قال تعالى

﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ

وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾

صدق الله العظيم

النساء (113)

قرار لجنة التحكيم والمناقشة

نوقشت الرسالة التي تقدم بها الباحث (محمد صالح عبدالله المرير) الموسومة بـ (نظم معلومات الموارد البشرية وأثرها في جودة الأداء الوظيفي) - دراسة حالة على هيئة مستشفى مأرب العام (في محتوياتها وفي ماله علاقة بها والدفاع عنها بنجاح. وبعد ذلك قبلت الرسالة وهي جزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستير في (إدارة الأعمال)

تاريخ المناقشة 30/07/2024 م

لجنة التحكيم والمناقشة			
م	اعضاء اللجنة	الصفة	التوقيع
1	الاسم : أ.م.د / محمد محيي الدين الكميم التخصص: إدارة أعمال الكلية : العلوم الادارية والمالية الجامعة : إقليم سبأ	رئيساً	
2	الاسم : د / فهد علي عبدالله العيسى التخصص: إدارة أعمال الكلية : العلوم الادارية والمالية والمصرفية الجامعة : الاكاديمية العربية	عضو	
3	الاسم : د / عمر حمد الشامي التخصص: إدارة أعمال الكلية : العلوم الادارية والمالية والمصرفية الجامعة : الاكاديمية العربية	عضو	

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شهادة بالسلامة اللغوية

تشهد بأن الرسالة العلمية الموسومة بـ **نظم معلومات الموارد البشرية وأثرها في جودة الأداء الوظيفي**

دراسة حالة على هيئة مستشفى مأرب

للباحث: محمد صالح عبد الله العريز، في الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، فرع مأرب، قسم المحاسبة - سليمة اللغة والصياغة في جن محتواها.

أستاذ النحو والصرف
كلية الآداب/ جامعة إقليم سبأ
د. إبراهيم قائد صالح الحباري

إبراهيم قائد صالح الحباري

الإهداء

يشرفني أن أهدي عملي هذا المتواضع إلى من له الأثر الواضح في
في هداية البشرية ونهوضها، وإخراجها من ظلمات الجهل إلى نور
الهداية والرشاد، نبينا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه ومن سار
على نهجه إلى يوم الدين .

إلى من عرفني بذاتي فأدركت معنى من أكون...
والذي الذي احترقت مواسمه لأجلي ..

ولنخلة فرعاء أسمى منزلاً من كل نخل ..
أمي التي لو أستطيع لخفضت ألف جناح ذل

إلى زوجتي الغالية وشريكة حياتي من راقبت
إنجاز هذا البحث بعين آملة متطلعة.. حباً ووفاءً

إلى فلذات كبدي: طارق، ومحمد، والمقداد، والمعتصم،
وغاليتي ابنتي صفاء .. من غاب عنهم حنان الأب
انشغالاً بالعلم

إلى إخواني الذين كانوا نعم السند والمرد والعون..
كما هو مخصوص لأختي الغالية.. ولجميع أحبتي
وكل أهلي.. الغائبين الحاضرين.

أهدي هذا الجهد المتواضع.

الشكر والتقدير

الحمد لله رب العالمين حمداً كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على أشرف خلقه وخاتم رسله محمد بن عبدالله وعلى من اتبع هديه وسار على منهجه إلى يوم الدين وبعد : فإني أحمد الله عز وجل على منه وفضله وتوفيقه وعونه على إتمام هذا البحث، وأتقدم بعظيم شكري وامتناني لجميع هيئة التدريس والإدارة في الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية بشكل عام، كما نرفع شكرنا بشكل خاص لرئيس القسم وعميد الأكاديمية اللذان يسهمان بوضع اللبنة الأساسية في سبيل بناء شباب مؤهل وقادر على الإسهام في خدمة المجتمع.

ثم أجدني ملزماً بنسبة الفضل لأهله بعد الله -عز وجل - وفاءً وعرفاناً، فأتوجه بخالص الشكر والتقدير وعظيم الامتنان والعرفان إلى مشرفي الفاضل الدكتور/ فهد علي العميسي لتكريمه بالإشراف على هذا البحث، ولما بذله من وقت وجهد في سبيل توجيهي علمياً ومعنوياً، فلقد كان مثلاً طيباً في تعامله وسعة صدره وفيض خبرته، أسأل الله ان يعطيه العافية وأن يجزيه خيراً، ويجعل ذلك في ميزان حسناته.

كما أتقدم بجزيل الشكر إلى عضوي لجنة المناقشة على تفضلهما قبول مناقشة هذه الرسالة، ولما قدماه من نصائح وتوجيهات علمية قيمة أسهمت في إثراءها ورفع قيمتها العلمية، فلهما مني فائق التقدير والاحترام، ولهما من الله خير الجزاء.

والشكر موصول للدكتور/ شمسان الجراش الذي أعانني على استخدام البرنامج الإحصائي spss، ولما تفضل به من توجيهات قيمة ومفيدة في تحليل البحث.

كما لا يفوتنا الشكر والتقدير للسادة المحكمين من الأكاديميين لما قدموه من آراء قيمة وتصويبات علمية سديدة كان لها الأثر الكبير في تجويد أداة البحث، وإخراجها بالمظهر اللائق، والشكر موصول لجميع العاملين في هيئة مستشفى مارب العام الذين كان لهم الأثر الكبير في المساعدة والاهتمام في تعبئة الاستبانة والإجابة على مفرداتها واستعادتها.

والله من وراء القصد ،،،،،

الباحث

المستخلص

هدفت الدراسة للتعرف على نظم معلومات الموارد البشرية بأبعادها: نظام التخطيط، ونظام التوظيف، ونظام التعويضات، ونظام التدريب والتطوير، ونظام التقييم، وأثرها في جودة الأداء الوظيفي، دراسة حالة على هيئة مستشفى مآرب العام، حيث تمثل دراسة جودة الأداء الوظيفي أهمية كبيرة في المستشفيات، كونها من أهم المتغيرات التي تسهم في جودة المخرجات والخدمات المقدمة، وذلك من خلال تأثرها بنظم معلومات الموارد البشرية، ونظراً لما تعانيه أغلب القطاعات ومنها المستشفيات من ضعف فعالية الاستخدام الأمثل لهذه النظم والذي بدوره ينعكس سلباً على جودة الأداء الوظيفي للعاملين، استدعت الضرورة القيام بدراسة مدى فعالية استخدام نظام معلومات الموارد البشرية وأثره في جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مآرب العام، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في دراسة الأثر بين المتغيرات وكذا اختبار الفرضيات.

تكون مجتمع الدراسة من العاملين في هيئة مستشفى مآرب العام في الوظائف الإدارية والإشرافية والتخصصية والفنية من مدراء العموم، ومدراء الإدارات، ورؤساء الأقسام الإدارية، ورؤساء الأقسام الفنية، والمختصين، وقد تم تصميم الاستبانة وفقاً لذلك، واختيار عينة مقدارها (58%) من مجتمع الدراسة البالغ عددهم (200) بالطريقة العشوائية الطبقية غير النسبية، حيث تم توزيع (120) استبانة، استرجع منها (114) استبانة، منها (4) استبانات غير صالحة للتحليل الإحصائي؛ ليكون عدد الاستبانات الصالحة للتحليل (110) استبانات، واستخدم برنامج (spss) الإحصائي لتحليل البيانات، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها ما يلي:

- وجود أثر ذو دلالة إحصائية بين نظم معلومات الموارد البشرية على جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مآرب العام عند مستوى معنوية (0.05).

- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.05) في استجابات المبحوثين حول جودة الأداء الوظيفي تعزى للمتغيرات التالية: (العمر، والصفة الوظيفية)، ولكن توجد فروق حسب (الجنس، والمؤهل، والخبرة).

وتوصلت الدراسة إلى جملة من التوصيات أهمها:

- الاهتمام بتوفير نظم معلومات للموارد البشرية بشكل أوسع، وضرورة تطبيقها في هيئة مستشفى مآرب العام لما لها من تأثير إيجابي على أداء العاملين وجودة الأداء الوظيفي.

- الاهتمام بجودة الأداء الوظيفي من خلال زيادة كفاءة الموظفين في التعامل مع تطبيق نظم معلومات الموارد البشرية، وجميع النظم التكنولوجية المحوسبة.
- زيادة دعم الإدارة العليا لمستخدمي نظم معلومات الموارد البشرية في المستشفى وذلك من خلال تشجيعهم وتوفير احتياجاتهم ومعرفة آرائهم حول المشكلات التي تواجههم عند استخدامهم للنظام من أجل التغلب عليها وحلها.

قائمة المحتويات

رقم الصفحة	الموضوع	م
أ	آية قرآنية	
ب	الإقرار	
ج	المراجعة اللغوية	
د	الإهداء	
هـ	الشكر والتقدير	
و - ز	المستخلص عربي	
ح - ط	قائمة المحتويات	
ي - ك	قائمة الجداول	
ل	قائمة الأشكال	
الفصل الأول: الإطار العام والدراسات السابقة		
1	المبحث الأول: الإطار العام للدراسة	1-1
2	المقدمة	1-1-1
4	مشكلة الدراسة	2-1-1
5	أهداف الدراسة	3-1-1
5	أهمية الدراسة	4-1-1
7	النموذج الدراسة	5-1-1
7	فرضيات الدراسة	6-1-1
8	التعريفات والمصطلحات الإجرائية	7-1-1
9	حدود الدراسة	9-1-1
10	المبحث الثاني: الدراسات السابقة	2-1
10	مقدمة	1-2-1
10	الدراسات العربية	2-2-1
14	الدراسات الأجنبية	3-2-1
18	التعقيب على الدراسات السابقة	4-2-1
الفصل الثاني: الإطار النظري		
22	المبحث الأول: نظم معلومات الموارد البشرية	1-2
22	مدخل في نظم المعلومات	1-1-2

24	أهداف نظم المعلومات	2-1-2
25	أهمية نظم المعلومات	3-1-2
25	أشكال نظم المعلومات	4-1-2
26	نظم معلومات الموارد البشرية	5-1-2
28	دوافع استخدام نظم معلومات الموارد البشرية	6-1-2
28	مكونات نظم معلومات الموارد البشرية	7-1-2
29	خصائص نظم معلومات الموارد البشرية	8. 1. 2
30	أهداف نظم معلومات الموارد البشرية	9-1-2
31	وظائف نظام معلومات الموارد البشرية	10-1-2
32	الموارد الضرورية لتشغيل نظام معلومات الموارد البشرية	11-1-2
33	أبعاد نظام معلومات الموارد البشرية	12-1-2
44	مخرجات نظام معلومات الموارد البشرية	13-1-2
45	المبحث الثاني: الأداء الوظيفي	2-2
46	مفهوم الأداء	1-2-2
46	الأداء الوظيفي	2-2-2
47	عناصر الأداء الوظيفي.....	3-2-2
47	أهمية الأداء الوظيفي.....	4-2-2
48	محددات الأداء الوظيفي	5-2-2
49	قياس وتقييم الاداء الوظيفي	6-2-2
50	فوائد تقييم الأداء	7-2-2
51	المبحث الثالث: جودة الأداء الوظيفي	3-2
51	تعريف الجودة	1-3-2
52	أهداف الجودة	2-3-2
52	متطلبات الجودة	3-3-2
53	جودة الأداء.....	4-3-2
53	أهمية الجودة للأداء الوظيفي	5-3-2
54	أبعاد جودة الأداء الوظيفي	6-3-2
54	العوامل المؤثرة في جودة الأداء الوظيفي	7-3-2
55	مكونات جودة الأداء الوظيفي	8-3-2
56	طرق تحسين الأداء الوظيفي	9-3-2

57	فوائد الجودة للأداء الوظيفي	10-3-2
58	المبحث الرابع: علاقة نظم معلومات الموارد البشرية على الأداء الوظيفي	3-2
58	مقدمة	1-4-2
59	الأهمية المترتبة لتطبيق النظم على الأداء	2-4-2
61	إسهامات نظم الموارد البشرية في جودة الأداء الوظيفي	3-4-2
61	الفوائد المتحققة للأداء الوظيفي نتيجة تطبيق النظم	4-4-2
	الفصل الثالث: منهجية الدراسة والتحليل الإحصائي	
64	المبحث الأول: منهجية الدراسة وإجراءاتها.	1-3
64	منهج الدراسة	1-1-3
64	مجتمع الدراسة	2-1-3
65	عينة الدراسة	3-1-3
65	مصادر البيانات	4-1-3
66	أداة الدراسة	5-1-3
67	اختبار الصدق والثبات	6-1-3
67	التحقق من ثبات المقياس وصدقها	7-1-3
67	قياس معامل الثبات	8-1-3
69	تقييم الصدق الداخلي والبنائي لمقياس الدراسة	9-1-3
73	المبحث الثاني: عرض النتائج واختبار فرضيات الدراسة	2-3
73	الوصف الإحصائي للمتغيرات (الديمغرافية)	1-2-3
78	التحليل الوصفي للمتغيرات الأساسية للدراسة (التابع - المستقل)	2-2-3
91	اختبار الفرضيات	3-2-3
	الفصل الرابع: مناقشة النتائج والتوصيات والمقترحات	
107	مناقشة النتائج	1-4
120	الاستنتاجات	2-4
121	التوصيات	3-4
122	المقترحات	4-4
123	قائمة المراجع والمصادر	
	الملاحق	
135	قائمة المحكمين	1

136	طلب التحكيم	2
137	الاستبانة في صورتها النهائية	3
142	ملخص الدراسة باللغة الإنجليزية	4
143	صفحة الغلاف باللغة الإنجليزية	5

قائمة الجداول

رقم الصفحة	اسم الجدول	رقم الجدول
6	تكرارات أبعاد المتغير المستقل من خلال الدراسات السابقة ونماذج الموارد البشرية	1-1
15	أوجه التشابه والاختلاف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة	2-1
35	خطوات تخطيط الموارد البشرية	1-2
65	حجم عينة البحث ومجتمع العينة	1-3
65	عينة الدراسة والاستبانة الموزعة	2-3
68	نتائج تحليل معامل الثبات لكل محاور وأبعاد مقياس الدراسة - الاستبيان	3-3
69	معامل الارتباط بين كل عبارة من عبارات نظم معلومات الموارد البشرية مع الدرجة الكلية للمقياس	4-3
70	معامل الارتباط بين كل بعد من أبعاد مقياس نظم معلومات الموارد البشرية مع الدرجة الكلية للمقياس	5-3
71	معامل الارتباط بين جودة الأداء الوظيفي مع الدرجة الكلية للمقياس	6-3
72	اختبار التوزيع الاعدالي (الطبيعي) كولمجراف سمرنوف واختبار شابيرو- ويلك	7-3
73	معاملات نموذج الانحدار (VIF) قيم تضخيم التباين	8-3
74	التكرار والنسبة والتكرار النسبي التراكمي لأفراد العينة - حسب الجنس	9-3
75	التكرار والنسبة والتكرار النسبي التراكمي لأفراد العينة - حسب العمر	10-3
76	التكرار والنسبة والتكرار التراكمي لأفراد العينة - حسب المؤهل	11-3
77	التكرار والنسبة والتكرار النسبي التراكمي لأفراد العينة - حسب الوظيفة	12-3
78	التكرار والنسبة والتكرار النسبي التراكمي لأفراد العينة - حسب الخبرة	13-3
79	درجات تدرج مقياس ليكرت الخماسي	14-3
80	الإحصاءات الوصفية للعبارات الخاصة بنظام التخطيط	15-3
81	الإحصاءات الوصفية للعبارات الخاصة بنظام التوظيف	16-3
82	الإحصاءات الوصفية للعبارات الخاصة ب نظام التعويضات والأجور	17-3
83	الإحصاءات الوصفية للعبارات الخاصة بنظام التدريب	18-3
84	الإحصاءات الوصفية للعبارات الخاصة بنظام التقييم	19-3
85	ملخص الإحصاءات الوصفية للمتغير المستقل نظم معلومات الموارد البشرية وأبعاده	20-3
86	الإحصاءات الوصفية للعبارات الخاصة بجودة الأداء الوظيفي	21-3
88	مصفوفة الارتباط بين أبعاد نظم معلومات الموارد البشرية وجودة الأداء الوظيفي	22-3
89	معامل ارتباط بيرسون بين مكونات نظم معلومات الموارد البشرية وجودة الأداء الوظيفي	23-3

91	تحليل الانحدار الخطي البسيط بين نظم معلومات الموارد البشرية وجودة الأداء	24-3
92	تحليل الانحدار الخطي المتعدد بين كل أبعاد نظم معلومات الموارد البشرية وجودة الأداء الوظيفي	25-3
93	تحليل الانحدار الخطي بين نظام التخطيط مع جودة الأداء الوظيفي	26-3
94	تحليل الانحدار الخطي بين نظام التوظيف مع جودة الأداء الوظيفي	27-3
95	تحليل الانحدار الخطي بين نظام التعويضات والأجور وجودة الأداء الوظيفي	28-3
96	تحليل الانحدار الخطي بين نظام التدريب وجودة الأداء الوظيفي	29-3
96	تحليل الانحدار الخطي بين نظام التقييم وجودة الأداء الوظيفي	30-3
98	تحليل اختبار للفروق حول نظم معلومات الموارد البشرية حسب الجنس T-test	31-3
98	تحليل التباين الأحادي ANOVA للفروق حول نظم معلومات الموارد البشرية حسب العمر	32-3
99	تحليل التباين الأحادي ANOVA للفروق حول نظم معلومات الموارد البشرية حسب المؤهل	33-3
100	تحليل التباين الأحادي ANOVA للفروق حول نظم معلومات الموارد البشرية حسب الوظيفة	34-3
101	تحليل التباين الأحادي ANOVA للفروق حول نظم معلومات الموارد البشرية حسب الخبرة	35-3
102	تحليل اختبار T-test للفروق حول جودة الأداء الوظيفي حسب الجنس	36-3
103	تحليل التباين الأحادي ANOVA للفروق حول جودة الأداء الوظيفي حسب العمر	37-3
103	تحليل التباين الأحادي ANOVA للفروق حول جودة الأداء الوظيفي حسب المؤهل	38-3
104	تحليل التباين الأحادي ANOVA للفروق حول جودة الأداء الوظيفي حسب الوظيفة	39-3
105	تحليل التباين الأحادي ANOVA للفروق حول جودة الأداء الوظيفي حسب الخبرة	40-3

قائمة الأشكال

رقم الشكل	اسم الشكل	رقم الشكل
7	النموذج المعرفي للدراسة	1-1
29	مكونات نظم معلومات الموارد البشرية	1-2
44	ملخص لاستخدامات نظم معلومات الموارد البشرية	2-2
53	متطلبات الجودة	3-2
74	توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس	1-3
75	توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر	2-3
76	توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل	3-3
77	توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الصفة الوظيفية	4-3
78	توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الصفة الخبرة	5-3

الإطار العام والدراسات السابقة

المبحث الأول: الإطار العام

المقدمة

مشكلة الدراسة

أهداف الدراسة

أهمية الدراسة

أنموذج الدراسة

فرضيات الدراسة

المصطلحات والتعاريف الإجرائية للدراسة

المبحث الثاني: الدراسات السابقة

المقدمة

الدراسات العربية

الدراسات الأجنبية

التعليق على الدراسات السابقة

المبحث الأول: الإطار العام للدراسة

1-1-1. المقدمة

في ظل التطورات المتسارعة في قطاعات الأعمال ومنظماتها، وما صاحبها من سرعة متزايدة في مجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات وتبني استراتيجيات تكفل مستوى أفضل للمنافسة ومواجهة التحديات التي يمكن أن تواجهها منظمات الأعمال. "ونتيجة أيضاً لهذا العمق من التطور الهائل في المجال التكنولوجي وديناميكية الأعمال والثورات الهائلة في مجال المعلومات والاتصالات في مختلف قطاعات الأعمال والمؤسسات بصفه عامة، فقد غزت تكنولوجيا المعلومات مختلف جوانب الأعمال الإدارية والتنظيمية وصار لزاماً على المنظمات مواكبة هذا التطور لمنع حدوث فجوة بين التكنولوجيا المتطورة باستمرار والأداء الوظيفي للعاملين" (المجالي، 2019: 4)

وجدير بالذكر أن التقدم الحاصل في التكنولوجيا والنظم المحوسبة، صاحبه قلق بات يورق المنظمات نتيجة التنافس الشديد في الوصول لجودة الأداء الوظيفي تماشياً مع التطورات المتزايدة في المجال التكنولوجي كونها أحد الأدوات الفاعلة في بقاء المنظمات واستمرارها ونموها وتعزيز قدرتها التنافسية، لهذا نجد أن المشاكل الغالبة التي تعيق تطور ونجاح المنظمات تتعلق غالباً في غياب الجودة في الأداء الوظيفي للعاملين، ولذلك استدعت الضرورة قيام العديد من الدراسات والبحوث للوقوف على دراستها من كل الزوايا أملاً في الارتقاء بالمنظمات بالشكل المطلوب والتميز وتحقيق الأهداف التي تسعى إليها.

وفي ظل التغيرات العديدة التي شهدتها عالم الأعمال والمنظمات وما أحدثته من تطورات على مستوى البيئة الداخلية والخارجية، أصبح الاهتمام بجودة الأداء الوظيفي للعاملين والارتقاء بالخدمات المقدمة من طرفهم له أهميته وتأثيره على واقعها ومستقبلها (عفايفية وآخرون، 2023: 12).

وقد اكتسبت الجودة في الأداء الوظيفي أهمية كبيرة في المنظمات نتيجة علاقتها المباشرة بالعنصر البشري الذي يمثل محور العمل، حيث تتأثر بعدد من المتغيرات التي قد تؤدي إلى تطوير المنظمات وبالتالي نجاحها وتحقيق أهدافها، إحدى هذه المتغيرات مدى استخدامها لنظم معلومات موارد بشرية كونها تمثل سلاحاً استراتيجياً؛ لتحقيق مزايا استراتيجية وتنافسية للمنظمة، بالإضافة لما تحققه من جودة في الأداء الوظيفي، حيث تمثل هذه الأخيرة أهميه لكل القطاعات ومنها القطاع الصحي باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في تحقيق أهداف المؤسسة لارتكازها على التخطيط المسبق للعمليات

الإدارية، والتحديد الدقيق للوظائف والأهداف، وترجمة هذه العوامل في إطار إجرائي معد للتطبيق، مما ينعكس إيجاباً على العمليات الإدارية وبالتالي على مخرجات الأداء الوظيفي، كما أن نجاح قطاعات الأعمال والمنظمات يعتمد على مدى الفاعلية والكفاءة في جودة الأداء الوظيفي للعاملين نتيجة استخدام نظم معلومات لموارد بشرية ملائم يحقق الهدف الذي تصبو إليه المنظمة. وقد أثبت تطبيق نظم معلومات الموارد البشرية للقطاع الصحي في دول أمريكا واليابان وكثير من دول أوروبا فاعليته في الوصول لمرحلة جودة الأداء الوظيفي وتحقيق فوائد كبيرة لهذا القطاع في تخفيض التكاليف، والدقة في العمل، وتقديم الخدمة بصورة صحيحة، وكذا تحقيق رضا العملاء والموظفين إضافة إلى مساهمته في تجنب وقوع الأخطاء، ومنع التكرار والازدواجية (مهداوي وآخرون، 2017:1).

وقد شجع النجاح في هذه الدول على محاولة تطبيق هذه النظم في المؤسسات الصحية في الدول العربية ومنها اليمن، حيث أصبحت المستشفيات اليمينية تتنافس في القدرة على الوصول إلى مرحلة الجودة في الأداء الوظيفي. وفي مأرب أصبح القطاع الصحي يحاول الالتزام بمعايير الجودة في الأداء الوظيفي للعاملين من خلال العمل بمعايير وزارة الصحة العامة والسكان المعتمدة والمقررة من منظمة الصحة العالمية (WHO) ومنها معايير تتعلق بالموارد البشرية واستخدام النظم الخاصة بها، وتقديم خدمات صحية تتلاءم مع توقعات الزبائن وتلبي حاجاتهم. (موقع مكتب الصحة العامة والسكان، 2019)

وبناءً على هذا فقد تمحورت هذه الدراسة للتعرف على مدى تأثير نظم معلومات الموارد البشرية في جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مأرب العام، واختار الباحث القطاع الصحي، وهيئة مستشفى مأرب نظراً لما يمثله هذا القطاع من نموذج حيوي لخدمة المجتمع صحياً، إضافةً لطبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد جراء الحرب الدائرة في البلاد، والتي أدت إلى النزوح الجماعي من جميع أنحاء البلاد واستقرارهم في مدينة مأرب، الأمر الذي يشكل ضغطاً على القطاع الصحي، ومنها المستشفيات التي منها هيئة مستشفى مأرب العام محل دراستنا، حيث يتطلب الأمر دراسة واقع المستشفى من ناحية جودة الأداء الوظيفي للعاملين، واستخدامها لنظم معلومات الموارد البشرية، تواكب بها التطورات الحالية والمنافسة المحلية.

1-1-2 . مشكلة الدراسة

تعاني قطاعات ومنظمات الأعمال من بعض المشاكل التي تحول بين تطورها ونجاحها، إحدى هذه المشاكل ضعف جودة الأداء الوظيفي نتيجةً لضعف الاستغلال الأمثل في تطبيق نظم معلومات الموارد البشرية بكفاءة وفاعلية، والذي يترتب عليها التأخير في إنجاز المهام وعدم وضوح المسؤوليات والكثير من الأخطاء التي تقلل من جودة الأداء الوظيفي، وقد أظهرت العديد من الدراسات السابقة كدراسة مقيح (2021) ودراسة الناجي (2018) مدى الإسهام الفاعل في تطبيق نظم معلومات الموارد البشرية وأثرها في جودة الأداء الوظيفي وتحسين الخدمات المقدمة ورضا العاملين في هذه المنظمات نتيجة الاستغلال الأمثل لهذه النظم سواءً على المستوى العالمي أو المحلي. حيث أشارت دراسة مقيح وآخرون (2021) إلى الدور الكبير لنظم معلومات الموارد البشرية في تحسين الأداء الوظيفي بالمؤسسات الصحية، وذلك من خلال توفير متطلبات ووسائل تساهم في زيادة فاعلية أدائه، كتنمية المهارات والقدرات والتدريب والتطوير، كما أشارت دراسة الناجي (2018) إلى أن تطبيق نظام معلومات الموارد البشرية والتحديث المستمر عليه يحقق فوائد ممتازة في تحسين أداء العاملين في المنظمات.

وتتمثل التحديات الكبيرة التي تواجهها قطاعات ومنظمات الأعمال في الوصول لجودة الأداء الوظيفي سواءً على المستوى العالمي أو المحلي، ففي اليمن تتنافس القطاعات الحكومية والخاصة محاولة الاهتمام بجودة الأداء الوظيفي للعاملين خصوصاً بعد الطفرة التكنولوجية المتسارعة وتطبيق نظم المعلومات بشكل عام في أغلب القطاعات والمنظمات.

ومن خلال اطلاع الباحث على توجه وزارة الصحة العامة والسكان في سعيها لتطبيق معايير جودة الأداء الوظيفي في المستشفيات من خلال العمل بمعايير وزارة الصحة المعتمدة، والمقرة من منظمة الصحة العالمية (WHO) منها معايير تتعلق بالموارد البشرية، تركز في مجملها على تحسين وتطوير أداء المستشفيات؛ لتكون مخرجاتها ذات جودة عالية، كما قامت الوزارة بإنشاء نظام معلومات للموارد البشرية بهدف تحسين وتقييم الأداء الوظيفي للعاملين (الصوفي، موقع مكتب الصحة مأرب، 2023). ولحداثة تطبيق نظم معلومات الموارد البشرية في هذه القطاعات ومنها القطاع الصحي فقد رأى الباحث ضرورة دراسة نظم معلومات الموارد البشرية ومدى تأثير هذه النظم في جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مأرب العام.

وعليه تم صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس الآتي:

ما أثر نظم معلومات الموارد البشرية في جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مآرب العام؟
وانبثق عن التساؤل الرئيس الأسئلة الفرعية التالية:

- 1 - ما واقع توافر نظام معلومات الموارد البشرية في هيئة مستشفى مآرب العام؟
- 2 - ما مدى مستوى جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مآرب العام؟
- 3- ما العلاقة بين نظام معلومات الموارد البشرية، وجودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مآرب العام؟
- 4- ما أثر نظام معلومات الموارد البشرية بأبعاده (نظام التخطيط، ونظام التوظيف، ونظام التعويضات، ونظام التدريب، ونظام التقييم) في جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مآرب العام؟
- 5- هل تختلف تقديرات عينة الدراسة لواقع أثر نظم معلومات الموارد البشرية في جودة الأداء الوظيفي في مستشفى مآرب باختلاف المتغيرات الديموغرافية (الجنس، والعمر، والمؤهل، والخبرة، والمسمى الوظيفي)؟

1-3-1 أهداف الدراسة

- 1- قياس مستوى جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مآرب العام.
- 2 - التعرف على مدى توافر نظم معلومات الموارد البشرية في هيئة مستشفى مآرب العام.
- 4- قياس أثر نظم معلومات الموارد البشرية في جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مآرب العام.

1-4-1 أهمية الدراسة

الأهمية العلمية

- 1- تشكل دراسة جودة الأداء الوظيفي أهمية كبيرة نظراً لحيوية الموضوع في قطاعات الأعمال ومنظّماته، نظراً لكون المورد البشري هو من أهم موارد المنظمة، فهو الذي يستطيع إدارة الموارد الأخرى وتحقيق الميزة التنافسية وهذا لا يتأتى إلا من خلال كفاءته في استخدام نظم معلومات الموارد البشرية.
- 2- من خلال هذه الدراسة سنتعرف على أثر نظم معلومات الموارد البشرية في جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مآرب العام.
- 3- تمثل الدراسة إضافة نوعية للمكتبة اليمنية؛ لإثراء المعرفة حول موضوع أثر نظام معلومات الموارد البشرية في جودة الأداء الوظيفي.

الأهمية العملية

- 1- تسهم الدراسة في معرفة مدى توافر نظم معلومات الموارد البشرية في هيئة مستشفى مآرب العام، وكذا قياس مستوى جودة الأداء الوظيفي.
- 2- من المؤمل أن تقدم هذه الدراسة توصيات ومقترحات للمسؤولين والقائمين على إدارة الموارد البشرية وإدارة هيئة مستشفى مآرب العام بشكل عام من خلال نتائج الدراسة، ورفدهم بمعلومات تساعد في توضيح أثر تطبيق نظم معلومات الموارد البشرية في جودة الأداء الوظيفي.

متغيرات الدراسة

تم بناء النموذج المعرفي من خلال الاطلاع على الأكثر تكرارا لأبعاد نظم معلومات الموارد البشرية التي تناولتها الدراسات السابقة وكذا نماذج الموارد البشرية التالية:

جدول (1-1) تكرار أبعاد المتغير المستقل من خلال الدراسات السابقة ونماذج الموارد البشرية

م	الدراسة	أبعاد المتغير المستقل				
		التخطيط	التوظيف	التعويضات	التدريب	التقييم
1	مساهمة نظم معلومات الموارد البشرية على تحسين الأداء الوظيفي (مقياس 2021 م)	*	*	*	*	*
2	أثر نظم معلومات الموارد البشرية في تمكين العاملين (الهقيش مانع 2021)	*	*	*	*	*
3	أثر نظم معلومات الموارد البشرية على أداء إدارة الموارد البشرية (الناجي 2018)	*	*	*	*	*
4	أثر نظم معلومات الموارد البشرية على أداء العاملين (المجالي 2019)	*	*	*	*	*
5	دور نظم معلومات الموارد البشرية في فعالية تقييم أداء العاملين (شاوش، 2022)	*	*	*	*	*
6	أثر نظم معلومات الموارد البشرية على أداء إدارة لموارد البشرية (نيبوع، 2020)	*	*	*	*	*
7	تأثير نظم معلومات الموارد البشرية على رفع مستويات الإبداع في البنوك الجزائرية (طاطة، 2023)	*	*	*	*	*
8	دور نظم معلومات الموارد البشرية في تحسين أداء العاملين في المؤسسات الصغيرة (إسلام، 2016)	*	*	*	*	*
9	دراسة (2016) Ilhami KAYGUSUZ —The Impact of HRIS usage on organizational efficiency and employee performance :A research in industrial and banking sector in Ankara and Istanbul citises	*	*	*	*	*
10	دراسة 2018 . Martin Ogutu Information Systems On · the influence of human Resource Competitive Advantage Of Firms Listed	*	*	*	*	*
11	دراسة 2022 .mutio.Samuel EFFECT OF HUMAN RESOURES INFORMATION SYSTEM ON EMPLOYEE PERFORMANCE IN INDEPENDENT COMMSIONS IN KENYA	*	*	*	*	*
1	مجموع التكرار لأبعاد المتغير المستقل	5	8	8	9	6

المصدر / الباحث اعتماداً على الدراسات السابقة

من خلال الجدول رقم (1- 1) تبين أن أكثر الأبعاد تكراراً لنظم معلومات الموارد البشرية هي الأبعاد التالية: (التخطيط، التوظيف، والتعويضات والأجور، والتدريب، والتقييم) حيث تم بناء نموذج الدراسة بالاستناد إليها .

5-1-1 النموذج المعرفي للدراسة

الشكل (1-1) (النموذج المعرفي للدراسة)

المصدر: الباحث استناداً إلى الدراسات السابقة

6-1-1 . فرضيات الدراسة

الفرضية الرئيسية الأولى:

- يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لنظم معلومات الموارد البشرية (نظام التخطيط، ونظام التوظيف، ونظام التعويضات، ونظام التدريب والتطوير، ونظام تقييم الأداء) في جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مآرب العام، وينبثق عن الفرضية الرئيسية الأولى الفرضيات الفرعية التالية:

1. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لنظام التخطيط في جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مآرب العام.
2. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لنظام التوظيف في جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مآرب العام.
3. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لنظام التعويضات في جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مآرب العام.
4. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لنظام التدريب والتطوير في جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مآرب العام.
5. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لنظام تقييم الأداء في جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مآرب العام.

الفرضية الرئيسية الثانية:

- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية لجودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مآرب العام تعزى للمتغيرات الديمغرافية: (الجنس، والعمر، والمؤهل، وسنوات الخدمة، والمستوى الوظيفي).

7-1-1 . المصطلحات والتعريفات الإجرائية

نظم معلومات الموارد البشرية: هو نظام المعلومات الذي يدعم وظيفة استخدام الموارد البشرية في مجال التوظيف، والمكافآت الأجور، والتدريب والتكوين بالإضافة إلى استخدام المسار المهني كما يوفر المعلومات اللازمة المتعلقة بالموارد البشرية لمتخذي القرارات (حسن، 2021 م).

التعريف الإجرائي: هو نظام حاسوبي متكامل يوفر المعلومات التي تحتاجها الموارد البشرية في مختلف وظائفها وأنشطتها كالتخطيط، والتوظيف، والتعويضات، والتدريب، والتقييم، من أجل تسهيل الأعمال، والنشاطات الخاصة بإدارة الموارد البشرية في هيئة مستشفى مآرب العام، وإنجازها.

جودة الأداء الوظيفي: هي قيام الموظف بالأعمال الموكلة له وفق المعايير المحددة (الشخابنة، 2015:10).

التعريف الإجرائي: قدرة وكفاءة الموظفين في أداء مهامهم وواجباتهم بشكل متميز وفقا للمعايير المحددة وبما يحقق أهداف هيئة مستشفى مآرب العام.

التخطيط: سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى ضبط وتنظيم الموازنة الوظيفية للمؤسسة، وتحديد احتياجات المؤسسة من الموارد البشرية للفترة القادمة (الديب، 2016).

التعريف الإجرائي: التنبؤ للاحتياجات من الموارد البشرية المؤهلة والمدربة لشغل الوظائف التي تحتاجها هيئة مستشفى مآرب العام من حيث الكم والنوع والتوقيت والمكان.

التوظيف: مجموعة النشاطات الخاصة باجتذاب الموارد البشرية والتي تشمل الاستقطاب، الاختيار، التعيين (العريقي، منصور، 2019م)

التعريف الإجرائي: هي مجموعة الإجراءات التي تؤدي إلى إيجاد الموظفين ذو الكفاءات العالية والذين تتطابق مهاراتهم مع متطلبات العمل في هيئة مستشفى مآرب العام، وبأقل التكاليف.

التدريب والتطوير: هي الأنشطة الأساسية في إدارة الموارد البشرية بغية تحقيق المستوى المطلوب من الكفاءة في أداء العاملين (سلامة، البداريين، 2006م)

التعريف الاجرائي: تزويد الموظفين والعاملين في هيئة مستشفى مآرب بالمزيد من المعلومات والمهارات والسلوكيات التي يحتاجونها لتأدية أعمالهم بنجاح.

التقييم: هي عملية تقوم بها إدارة الموارد البشرية، أو المديرون في المؤسسة لتحديد أداء العاملين الحقيقي في الوظيفة، وسلوكهم، وتقدير ذلك وتقديمه وتسجيله. (دره، الصباغ، 2008م).

التعريف الإجرائي: هي العملية التي يتم بموجبها قياس أداء الموظفين عند تأدية المهام المسندة إليهم بما يحقق أهداف المستشفى.

التعويضات: هو ذلك المجهود الذي تبذله الإدارة لحث العاملين على زيادة انتاجهم وذلك من خلال إشباع حاجاتهم الحالية، وخلق حاجات جديدة لديهم والسعي نحو إشباع تلك الحاجات شريطة أن يتميز ذلك بالاستمرارية والتجديد ويتم التحفيز عن طريق الطرق المادية أو المعنوية أو كليهما(ابن بريكة، آخرون، 2015).

التعريف الإجرائي: هي مؤثرات خارجية تشمل (المكافآت، والترقية، ورسالة الشكر الخ) التي تمنح لموظفي هيئة مستشفى مأرب العام مقابل أدائهم المثمر بهدف إشباع حاجاتهم وتحفيزهم. هيئة مستشفى مأرب العام: منشأة طبية مختصة بتقديم الرعاية الصحية للمرضى وتهدف إلى تحسين صحة الأفراد والمجتمعات. (دليل لائحة الهيئة المعتمدة من وزارة الصحة العامة والسكان)

8-1-1. حدود الدراسة

- الحدود الموضوعية: تمثلت الحدود الموضوعية في التعرف على نظم معلومات الموارد البشرية بأبعادها: (نظام التخطيط، ونظام التوظيف، ونظام التعويضات، ونظام التدريب والتطوير، ونظام تقييم الأداء)، وأثرها في جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مأرب.
- الحدود البشرية: اقتصرت الدراسة على موظفي هيئة مستشفى مأرب العام (مدراء العموم، ومدراء الإدارات، ورؤساء الأقسام الفنية، ورؤساء الأقسام الإدارية، ومشرفي الأقسام، والمختصين).
- الحدود المكانية: الجمهورية اليمنية . مدينة مأرب، هيئة مستشفى مأرب العام.
- الحدود الزمانية: نفذت الدراسة خلال العام 2024م.

المبحث الثاني: الدراسات السابقة

1-2-1 المقدمة .

يتضمن هذا المبحث الدراسات السابقة التي تتعلق بالموضوع الذي تناوله هذه الدراسة، حيث أفضت الدراسة بالتقصي في موضوع نظم معلومات الموارد البشرية وأثرها في جودة الأداء الوظيفي إلى وجود عدد من الدراسات التي تناولته من زوايا مختلفة واتجاهات متعددة، ركز بعضها على التطبيقات المهيمنة على هذه النظم، وهذه الدراسات تتنوع بتنوع البيئات المختلفة منها العربية وأخرى أجنبية، وقد تم الاستفادة من هذه الدراسات بغرض عقد المقارنة بالدراسة الحالية لمعرفة أوجه التشابه والاختلاف بينها وبين الدراسة الحالية، وكذا الاستفادة في تدعيم نتائج الدراسة .

1-2-2 الدراسات العربية.

1- دراسة ميلوت(2024) أثر نظم معلومات الموارد البشرية على الأداء الفردي للعاملين في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر نظم معلومات الموارد البشرية على الأداء الفردي للعاملين في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، وقد استخدمت الدراسة الاستبانة كأداة لجمع البيانات، وتم اختيار عينة مكونة من (140) مستخدماً لنظم معلومات الموارد البشرية، حيث تمثل مجتمع الدراسة من جميع مستخدمي نظم معلومات الموارد البشرية في المؤسسات الاقتصادية لولاية ميلة وعددها سبع مؤسسات، واعتمدت الدراسة على المنهج الاستنتاجي لإيجاد الخلفية النظرية والمنهج الاستقرائي في اختيار فروض الدراسة، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: وجود أثر ذو دلالة إحصائية لأسبقيات نظم معلومات الموارد البشرية في الأداء الفردي للعاملين في المؤسسات الاقتصادية .

2- دراسة خليل،(2024) جودة نظم المعلومات الإدارية وأثرها على الأداء الوظيفي للعاملين

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر جودة نظم المعلومات الإدارية وأثرها على الأداء الوظيفي للعاملين بمؤسسات التعليم العالي وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الدراسة الاستبيان كأداة لجمع المعلومات، وتكون مجتمع الدراسة من جميع موظفي المعهد المستخدمين للنظام بجميع الإدارات والوحدات المختلفة، واتبعت الدراسة لاختيار العينة أسلوب الحصر الشامل بحيث تكونت العينة من عدد (24) موظفاً، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: وجود أثر ذو دلالة إحصائية لجودة نظم المعلومات الإدارية في رفع مستوى الأداء الوظيفي للعاملين في المعهد.

3- دراسة طازة (2023) تأثير نظم معلومات الموارد البشرية على رفع مستويات الإبداع في البنوك الجزائرية.

هدفت الدراسة إلى تأثير نظم معلومات الموارد البشرية على رفع مستويات الإبداع في البنوك الجزائرية، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، تكون مجتمع الدراسة من مجموعة البنوك الجزائرية وكانت عينة البحث مؤلفة من (45) مفردة تم اختيارها بالطريقة العشوائية الطبقية، واستخدمت الدراسة الاستبانة كأداة لجمع البيانات، توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن نظام الأجور والرواتب ونظام التدريب ونظام الصحة والسلامة لها تأثير موجب دال إحصائياً، وأن نظام التوظيف والحوافز لها تأثير سالب ودال إحصائياً، وأن نظام تقييم الأداء غير مؤثر على رفع مستويات الإبداع في البنوك محل الدراسة.

4- دراسة بغزو جميلة (2023) تأثير استخدام تكنولوجيا المعلومات على جودة الأداء الوظيفي.

هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير تكنولوجيا المعلومات على جودة الأداء الوظيفي للأفراد في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة خنشلة، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي إضافة إلى استخدام أسلوب الحصر الشامل، تكونت عينة الدراسة من (30) مفردة في المجال الإداري، توصلت الدراسة إلى أن تكنولوجيا المعلومات تؤثر تأثيراً إيجابياً على أداء الموظفين فضلاً عن دورها في تحسين الخدمات وزيادة كفاءتها، كذلك اشتراك الموظفين في اتخاذ القرارات يرفع من معنوياتهم وينمي قيم الإحساس بالمسؤولية لديهم ويزيد من درجة ولائهم للمنظمة.

5- دراسة شاوش (2022): دور نظم معلومات الموارد البشرية في فعالية تقييم أداء العاملين.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن دور نظم معلومات الموارد البشرية في فعالية تقييم أداء العاملين في مؤسسة مطاحن الواحات تقرت، واعتمدت الدراسة على جمع البيانات الثانوية من خلال الأدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، ومن خلال المقابلة كأداة أولى، والاستبيان كأداة ثانية لجمع البيانات الأولية من الميدان، حيث تكونت عينة الدراسة من (50) موظفاً في مؤسسة الواحات، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وقد أشارت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن نظام معلومات الموارد البشرية فعال ومتكامل، وأن فعالية نظام تقييم أداء العاملين تكمن في استخدام التكنولوجيا وبرامج الترقية في تجنب ارتكاب الأخطاء.

6- دراسة ديدوني، (2022) بعنوان: "تمكين الموارد البشرية وأثره على الأداء الوظيفي"

هدفت هذه الدراسة إلى التعمق في تكوين الموارد البشرية ومدى تأثيره على الأداء الوظيفي، تم اختيار ثلاث كليات للعلوم الاقتصادية التابعة للجامعات المبحوثة كمجتمع للدراسة، اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي لموضوع الدراسة، معتمداً على الاستبانة كأداة لجمع البيانات، توصلت الدراسة إلى

عدد من النتائج أهمها: وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الأداء الوظيفي تعزى لمتغيري الجنس والسن فقط، أما بالنسبة لبقية المتغيرات فلا توجد فروق دالة إحصائية، كما توصلت الدراسة إلى أن كلاً من التمكين الإداري النفسي بجميع أبعادهما المقترحة يؤثران على الأداء الوظيفي.

7. دراسة مقيح وآخرون (2021) مساهمة نظم معلومات الموارد البشرية في تحسين الأداء الوظيفي.

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير نظم معلومات الموارد البشرية في تحسين الأداء الوظيفي بمؤسسات القطاع الصحي العمومي بولاية ميلة، حيث تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي وأسلوب دراسة حالة لقياس الأثر بين متغيرات الدراسة، بحيث تم تصميم استبيان لجمع البيانات، وباستخدام الحصر الشامل، وزع على أفراد مجتمع الدراسة الذي يقدر ب(11) مؤسسة استشفائية، توصلت الدراسة إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية لنظم معلومات الموارد البشرية على تحسين الأداء الوظيفي في مؤسسات القطاع الصحي العمومي بولاية ميلة.

8. دراسة الهقيش (2021) بعنوان أثر نظم معلومات الموارد البشرية على تمكين العاملين في شركات الأدوية الأردنية هدفت الدراسة إلى قياس وتحليل أثر استخدام نظم معلومات الموارد البشرية على تمكين العاملين في شركات صناعة الأدوية الأردنية، تكون مجتمع الدراسة من (300) موظف وموظفة من العاملين في شركات صناعة الأدوية الأردنية وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها وجود أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق نظم معلومات الموارد البشرية بأبعادها (التدريب، والتعليم، والاختيار والتعيين، والاستقطاب، وأداء العاملين) على تحقيق التمكين للعاملين في شركات صناعة الأدوية الأردنية بأبعادها: تفويض السلطة، وفرق العمل، ونظام الاتصال، والتحفيز الذاتي.

9- دراسة نيبوع، (2020) بعنوان: أثر نظم معلومات الموارد البشرية على أداء إدارة الموارد البشرية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر نظم معلومات الموارد البشرية على أداء إدارة الموارد البشرية في المؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف بورقلة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانة وزعت على عينه مكونه من (70) فردا من مختلف الأقسام، توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج وأهمها: وجود أثر ذو دلالة إحصائية لنظم معلومات الموارد البشرية على أداء إدارة الموارد البشرية.

10- دراسة المجالي (2019): أثر نظم معلومات الموارد البشرية على أداء العاملين في الفنادق الأردنية.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر نظم معلومات الموارد البشرية على أداء العاملين في الفنادق الأردنية بأبعادها (نظام الأجور والحوافز والإجازات، ونظام التدريب، ونظام الاختيار والاستقطاب،

ونظام التقييم على أداء العاملين)، وفيما يخص عينة الدراسة تم اختيار عينة ميسرة من مجتمع البحث حيث تم توزيع (811) استبانة منها (560) صالحة للتحليل الإحصائي، وقد توصلت الدراسة إلى أثر ذو دلالة إحصائية لجميع أبعاد نظم معلومات الموارد البشرية (نظام الأجور والحوافز والاجازات، ونظام التدريب، ونظام الاختيار والاستقطاب، ونظام تقييم العاملين) على أداء العاملين في الفنادق الأردنية.

11- دراسة الناجي،(2018): أثر استخدام نظم معلومات الموارد البشرية على أداء العاملين في مستشفى المؤسس الملك عبد الله الجامعي.

هدفت الدراسة إلى التعرف على اثر استخدام نظام معلومات الموارد البشرية على أداء الموظفين في مستشفى الملك عبدالله، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، تكون مجتمع الدراسة من موظفي مستشفى الملك عبدالله وعددهم (2500) موظف، تم اختيار عينة عشوائية (210) موظفين، توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: تأثير استخدام نظام المعلومات للموارد البشرية على أداء موظفي مستشفى الملك عبدالله المؤسس الجامع، كما بينت الدراسة أثرا ذا دلالة إحصائية لتطبيق نظم معلومات الموارد البشرية على أداء الموظفين في مستشفى الملك عبدالله المؤسس الجامعي.

12- دراسة إسلام (2016) دور نظم معلومات الموارد البشرية في تحسين أداء العاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، دراسة حالة مؤسستي ورود للعطور.

هدفت الدراسة إلى بيان دور نظم معلومات الموارد البشرية في تحسين الأداء الوظيفي، والتعرف على طبيعة الأداء الذي تحدثه هذه النظم على الأداء في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد اعتمدت الدراسة في جمع البيانات على أداة الاستبيان، وتكون مجتمع الدراسة من العاملين في المؤسسات المبحوثة لعدد (194) عاملاً وكانت عينة الدراسة المختارة من مجتمع البحث لعدد (34) عاملاً، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أهمها: أن استخدام نظم معلومات الموارد البشرية بأبعادها المختلفة يؤثر تأثيراً إيجابياً على أداء الموظفين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

13- دراسة الشخابنة (2015):"جودة نظم إدارة الموارد البشرية الإلكترونية على جودة الأداء الوظيفي.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور إدارة الموارد البشرية الإلكترونية وأثرها في جودة الأداء الوظيفي لدى شركة الاتصالات الأردنية وقد طبقت هذه الدراسة على عينة من موظفي شركة اورانج للاتصالات الأردنية بعمان، حيث بلغ تعدادهم (330) موظفاً بالطريقة العشوائية فتمثلت العينة النهائية ب(120) موظفاً إدارياً، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والأساليب الإحصائية الملائمة،

وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر ذي دلالة إحصائية للكوادر البشرية في جودة الأداء الوظيفي، ووجود أثر ذي دلالة إحصائية للكوادر البشرية وبرمجيات إدارة الموارد البشرية الإلكترونية في التحسين المستمر في شركة أورانج.

1-2-3. الدراسات الأجنبية

دراسة Martin Ogutu 2018 .

14 -Information Systems On ' the influence of human Resource Competitive Advantage Of Firms Listed On The : " Nairobi Securities Exchange

14- دراسة اجونو، مارتين، (2018): تأثير نظم معلومات الموارد البشرية على الميزة التنافسية للشركات المدرجة في بورصة نيروبي للأوراق المالية
هدفت الدراسة إلى تحديد تأثير نظام معلومات الموارد البشرية على الميزة التنافسية للشركات المدرجة في بورصة نيروبي للأوراق المالية، وقد تم استخدام استبيان لجمع البيانات و مقياس ليكرت خماسي، وقد تم التعامل مع اثنين وستين شركة مدرجة في شركة نيروبي للأوراق المالية، حيث استخدمت الدراسات تصميم المسح الميداني وتم تحليل البيانات من خلال كل من الإحصاءات الوصفية والتحليلية، وقد أشارت النتائج إلى أن نظام معلومات الموارد البشرية كان له أثر إيجابي كبير على الميزة التنافسية، كما تم التأكيد على وجود علاقة بين نظام الموارد البشرية والميزة التنافسية.

15- دراسة (Ilhami KAYGUSUZ ، TAHEIR AKGEMCI، ABDULLAH YILMAZ)

The Impact of HRIS usage on organizational efficiency and employee performance :A research in industrial and banking sector in Ankara and Istanbul citises " 2016.

دراسة يلماز وآخرون، (2016): أثر نظام معلومات الموارد البشرية على كفاءة المؤسسة وأداء العاملين " دراسة حالة القطاعين الصناعي والبنكي بمدينتي أنقرة واسطنبول .
هدفت الدراسة إلى الكشف عن الأثر الذي يحدثه نظام معلومات الموارد البشرية في الإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية باعتبارها عملية أساسية من عمليات الإدارة الاستراتيجية للمؤسسات الكبيرة والمتوسطة في تركيا، وكانت الدراسة تشمل عينة مكونة من (160) مفردة من المديرين ومديري الإدارة الوسطى في المؤسسات التابعة للقطاع الصناعي والقطاع البنكي بمدينة أنقرة واسطنبول بتركيا. وكانت نتائج الدراسة كالتالي: وجود علاقة طردية إيجابية بين معدل استخدام نظام معلومات الموارد البشرية والكفاءة التنظيمية.

16- دراسة Samuel.mutio (2022)

دراسة EFFECT OF HUMAN RESOURCES INFORMATION SYSTEM ON EMPLOYEE PERFORMANCE IN INDEPENDENT COMMISSIONS IN KENYA.

دراسة صاموئيل (2022) تأثير أنظمة معلومات الموارد البشرية على أداء الموظف في العمولات المستقلة في كينيا.
هدفت الدراسة إلى تحديد تأثير أنظمة معلومات الموارد البشرية على أداء الموظفين في العمولات المستقلة في كينيا، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، كان حجم العينة (303) مفردات، تم اختيارها بطريقة العينة العشوائية الطبقية، وقد خلصت الدراسة إلى نتائج عدة أبرزها: أن أنظمة معلومات الموارد البشرية لها تأثير

وإيجابية على أداء الموظفين في العمولات المستقلة في كينيا، كما أن التدريب على استخدام أنظمة معلومات الموارد البشرية وتطويرها هامة وإيجابية.

جدول رقم (1-2) أوجه التشابه والاختلاف بين الدراسة الحالية والدراسات

م	عنوان الدراسة، الباحث، السنة	أوجه التشابه مع الدراسة الحالية	أوجه الاختلاف مع الدراسة الحالية
1	أثر نظم معلومات الموارد البشرية على الأداء الفردي للعاملين في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية. ميلوت، جبيرات. 2024	تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة من حيث المتغير المستقل المتمثل بأثر نظم المعلومات للموارد البشرية	تختلف الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة من حيث أبعاد المتغير المستقل حيث تمثلت أبعاد المتغير المستقل للدراسة السابقة بأسبقية نظم المعلومات واستعمالية النظم للموارد البشرية وكذا تقيس هذه الدراسة الأداء الفردي بينما الدراسة الحالية تقيس الأداء الوظيفي . الدراسة الحالية ميدانية على القطاع الحكومي قسم المستشفيات، بينما الدراسة السابقة على الاقتصاد الجزائري.
2	تأثير استخدام تكنولوجيا المعلومات على الأداء الوظيفي دراسة ميدانية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، بغزو جميله، 2023	تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة من حيث المتغير التابع (الأداء الوظيفي)	. تناولت هذه الدراسة تأثير التكنولوجيا على المتغير التابع في حين أن الدراسة الحالية تناولت التأثير من ناحية نظم معلومات الموارد البشرية. ميدان الدراسة للدراسة الحالية القطاع الصحي في اليمن مأرب، بينما الدراسة السابقة كانت على القطاع التعليمي الجزائر .
3	جودة نظم المعلومات الإدارية وأثرها على الأداء الوظيفي للعاملين بمؤسسات التعليم العالي. خليل، زياد (2024)	تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة من حيث المتغير التابع (الأداء الوظيفي)	. تختلف هذه الدراسة مع الدراسة الحالية من حيث المتغير المستقل والمتمثل بنظم المعلومات الإدارية وأبعاده، في حين تناولت الدراسة الحالية المتغير المستقل المتمثل بنظم معلومات الموارد البشرية وأبعاده. الدراسة السابقة ميدانية على مؤسسات التعليم العالي في حين كانت الدراسة الميدانية للدراسة الحالية على القطاع الصحي المستشفيات . مأرب.
4	تمكين الموارد البشرية وأثره على الأداء الوظيفي، دراسة أعضاء هيئات التدريس بكليات العلوم الاقتصادية بالجامعات المبحوثة، ديدوني يوسف، 2022م	تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة من حيث المتغير التابع (الأداء الوظيفي)	تختلف مع الدراسة الحالية من حيث تناولها للمتغير المستقل والمتمثل بتمكين الموارد البشرية وأبعاده، في حين تناولت الدراسة الحالية المتغير المستقل المتمثل بنظم معلومات الموارد البشرية وأبعاده. الدراسة السابقة دراسة حالة على القطاع التعليمي في الجزائر بينما الدراسة الحالية ميدانية على القطاع الصحي . مأرب،

5	أثر نظم معلومات الموارد البشرية على تمكين العاملين في شركات صناعة الأدوية الأردنية، الهقيش مانع، 2021 م	. تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة من حيث المتغير المستقل (نظم معلومات الموارد البشرية) . الدراسات ميدانيتان على القطاع الصحي	. تناولت الدراسة السابقة المتغير التابع والمتمثل بتمكين العاملين وأبعاده المختلفة، بينما تناولت الدراسة الحالية المتغير التابع الأداء الوظيفي . الدراسة السابقة كانت على شركات الأدوية وحدودها المكانية الأردن بينما الدراسة الحالية على المستشفيات وحدودها المكانية الجمهورية اليمنية مأرب
6	مساهمة نظم معلومات الموارد البشرية في تحسين الأداء الوظيفي بالمؤسسات الصحية دراسة ميدانية لمؤسسات القطاع الصحي بمدينة ميله، مقيم وآخرون، 2020 م	. تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة من حيث المتغير المستقل (نظم معلومات الموارد البشرية). . الدراسات ميدانيتان على القطاع الصحي	. تناولت الدراسة السابقة المتغير التابع والمتمثل بالأداء الوظيفي من جانب التحسين، بينما تناولته الدراسة الحالية من جانب الجودة. . الدراسة السابقة حدودها المكانية الأردن بينما الدراسة الحالية على المستشفيات وحدودها المكانية الجمهورية اليمنية . مأرب.
7	أثر نظم معلومات الموارد البشرية على أداء إدارة الموارد البشرية" دراسة ميدانية على المؤسسة العمومي الاستشفائية محمد بو ضياف بورقلة، ينبوع، زكريا	. تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة من حيث المتغير المستقل (نظم معلومات الموارد البشرية) . الدراسات ميدانيتان على القطاع الصحي	. تناولت الدراسة السابقة المتغير التابع والمتمثل بأداء إدارة الموارد البشرية، بينما تناولت الدراسة الحالية المتغير التابع والمتمثل بالأداء الوظيفي. . الدراسة السابقة حدودها المكانية الجزائر، بينما الدراسة الحالية على المستشفيات وحدودها المكانية الجمهورية اليمنية . مأرب.
8	أثر نظم معلومات الموارد البشرية على أداء العاملين في الفنادق الأردنية، المجالي رامي، 2019 م	. تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة من حيث المتغير المستقل (نظم معلومات الموارد البشرية) . الدراسات ميدانيتان على القطاع الصحي	. تناولت الدراسة السابقة المتغير التابع والمتمثل بأداء العاملين، بينما تناولت الدراسة الحالية المتغير التابع والمتمثل بالأداء الوظيفي . الدراسة السابقة دراسة ميدانية على القطاع السياحي قسم الفنادق في الأردن، بينما الدراسة الحالية ميدانية على القطاع الصحي . مأرب.
9	أثر استخدام نظم معلومات الموارد البشرية على أداء العاملين في مستشفى المؤسس الملك عبدالله الجامعي، الناجي إسراء، 2018 م	. تشابهت الدراسات في المتغير المستقل (نظم معلومات الموارد البشرية). . الدراسات ميدانيتان على القطاع الصحي . قسم المستشفيات	. تناولت الدراسة السابقة المتغير التابع والمتمثل بأداء العاملين، بينما تناولت الدراسة الحالية المتغير التابع الأداء الوظيفي. . الدراسة السابقة حدودها المكانية في السعودية، بينما الدراسة الحالية حدودها المكانية اليمن . مأرب.

<p>تختلف الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة من حيث أبعاد المتغير المستقل، حيث تمثلت أبعاد المتغير المستقل في الدراسة السابقة بالدقة والوضوح والشمول والسرعة والملائمة.</p> <p>. الدراسة السابقة ميدانية على القطاع الخاص الشركات المتوسطة والصغيرة بينما الدراسة الحالية ميدانية على القطاع الحكومي قسم المستشفيات.</p> <p>. الدراسة السابقة حدودها المكانية الجزائر بينما الدراسة الحالية حدودها المكانية اليمن مأرب.</p>	<p>. تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة من حيث قياس الأداء نتيجة تأثره بالمتغير المستقل نظم معلومات الموارد البشرية.</p>	<p>دور نظم معلومات الموارد البشرية في تحسين أداء العاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إسلام، حامد، 2016م</p>	<p>10</p>
<p>. تناولت الدراسة السابقة المتغير المستقل والتمثل بجودة نظم الموارد البشرية الإلكترونية، بينما تناولت الدراسة الحالية المتغير المستقل والتمثل بنظم معلومات الموارد البشرية.</p> <p>. الدراسة السابقة ميدانية على شركات الاتصالات، في حين كانت الدراسة الميدانية للدراسة الحالية على القطاع الصحي المستشفيات</p> <p>. الدراسة السابقة حدودها المكانية في الأردن، بينما الدراسة الحالية حدودها المكانية اليمن . مأرب</p>	<p>. تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة من حيث المتغير التابع (جودة الأداء الوظيفي)</p>	<p>جودة نظم إدارة الموارد البشرية الإلكترونية على جودة الأداء الوظيفي. دراسة حالة على شركة أورنج للاتصالات، الشخابنة عبد القادر، 2015م</p>	<p>11</p>
<p>. تختلف الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة من حيث أبعاد المتغير التابع حيث تناولت الدراسة السابقة المتغير التابع تقييم أداء العاملين في حين تمثل المتغير التابع في الدراسة الحالية جودة الاداء الوظيفي</p> <p>. الدراسة الحالية ميدانية على القطاع الصحي قسم المستشفيات في حين كانت الدراسة السابقة ميدانية مؤسسة الواحات.</p> <p>. الدراسة الحالية حدودها المكانية اليمن . مأرب، في حين كانت الدراسة السابقة في الأردن.</p>	<p>. تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة من حيث المتغير المستقل نظم معلومات الموارد البشرية</p>	<p>دور نظم معلومات الموارد البشرية على تقييم أداء العاملين في مؤسسات مطاحن الواحات، شاوش، ريان (2022)</p>	<p>12</p>
<p>. تناولت الدراسة السابقة المتغير التابع والتمثل رفع مستويات الإبداع، بينما تناولت الدراسة الحالية المتغير التابع والتمثل بجودة الأداء الوظيفي.</p> <p>الدراسة السابقة ميدانية على قطاع البنوك، بينما الدراسة الحالية على القطاع الصحي (قسم المستشفيات).</p> <p>. الدراسة السابقة حدودها المكانية في الجزائر، بينما الدراسة الحالية حدودها المكانية اليمن . مأرب.</p>	<p>. تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة من حيث المتغير المستقل (نظم معلومات الموارد البشرية)</p>	<p>تأثير نظم معلومات الموارد البشرية على رفع مستويات الإبداع في البنوك الجزائرية طاطة (2023)</p>	<p>13</p>

<p>. تختلف الدراسة السابقة عن الدراسة الحالية من حيث المتغير التابع، حيث تناولت الدراسة السابقة المتغير التابع من ناحية الكفاءة التنظيمية.</p> <p>. الدراسة السابقة ميدانية على القطاع الصناعي والبنكي في تركيا، بينما الدراسة الحالية على القطاع الصحي في اليمن.</p>	<p>. تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة في المتغير المستقل والمتمثل بنظام معلومات الموارد البشرية.</p>	<p>The Impact of HRIS usage on organizational efficiency and employee performance :A research in industrial and banking sector in Ankara and Istanbul citises " 2016.</p> <p>أثر نظام معلومات الموارد البشرية على كفاءة المؤسسة وأداء العاملين " دراسة حالة القطاعين الصناعي والبنكي بمدينتي أنقرة واسطنبول</p>	<p>14</p>
<p>. تناولت الدراسة السابقة المجال المالي والمتمثل بقطاع العمولات والبنوك في حين كان المجال الميداني للدراسة الحالية هو القطاع الصحي.</p> <p>. الدراسة السابقة حدودها المكانية كينيا في حين أن الدراسة الحالية حدودها المكانية اليمن . مأرب</p>	<p>. تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة من حيث المتغير المستقل في بعض الأبعاد وكذا مع المتغير التابع المتمثل بالأداء الوظيفي.</p>	<p>EFFECT OF HUMAN RESOURCES INFORMATION SYSTEM ON EMPLOYEE PERFORMANCE IN INDEPENDENT COMMISSIONS IN KENYA mutio،Samuel،2022.</p> <p>تأثير أنظمة معلومات الموارد البشرية على أداء الموظف في العمولات المستقلة في كينيا 2022.</p>	<p>15</p>
<p>. تناولت الدراسة السابقة المتغير التابع والمتمثل بالميزة التنافسية في حين أن المتغير التابع للدراسة الحالية تمثل بالأداء الوظيفي.</p> <p>. الدراسة الميدانية للدراسة السابقة القطاع المالي في حين كان المجال الميداني للدراسة الحالية هو القطاع الصحي.</p> <p>. الدراسة السابقة حدودها المكانية نيروبي، في حين أن الحدود المكانية للدراسة الحالية اليمن مأرب</p>	<p>. تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة في المتغير المستقل والمتمثل في نظم معلومات الموارد البشرية.</p>	<p>Information Systems On ، the influence of human Resource Competitive Advantage Of Firms Listed On The " Nairobi Securities Exchange</p> <p>تأثير نظم معلومات الموارد البشرية على الميزة التنافسية للشركات المدرجة في بورصة نيروبي للأوراق المالية.</p>	<p>16</p>

المصدر: الباحث بالاستناد للدراسات السابقة

1-2-4 التعقيب على الدراسات السابقة

في ضوء الدراسات السابقة تبين أن أغلبها تشترك في المتغير المستقل والمتمثل نظم معلومات الموارد البشرية ومدى تأثيره على الأداء الوظيفي، ومن خلال استعراض الدراسة الحالية للدراسات السابقة نجد أن أغلبها تدرس بعض أبعاد المتغير المستقل المتمثلة بالتخطيط والتوظيف والتعويضات والتدريب والتقييم، في حين تدرس بعضها أبعاد المتغير المستقل من الناحية الفنية والتكنولوجية، بينما الدراسة

الحالية تدرس المتغير المستقل من أبعاده المهمة التي ركزت عليها أغلب الدراسات السابقة، والمتمثلة بـ) نظام التخطيط، ونظام التوظيف، ونظام التعويضات، ونظام التدريب والتطوير، ونظام تقييم الأداء)، وجاءت نتيجة بعض الدراسات إيجابية وتدعم تأثير نظم معلومات الموارد البشرية على جودة الأداء الوظيفي.

الاستفادة من الدراسات السابقة

في ضوء عرض الدراسات السابقة وتحليلها تم الاستفادة منها في الآتي:

- بناء الإطار النظري وتصميم الاستبيان.
- الاستفادة أيضاً من نتائج الدراسات السابقة ومقارنتها مع نتائج دراستنا الحالية.
- الاسترشاد بقوائم المراجع المدرجة في فهارس الدراسات السابقة والوصول إلى المصادر والمراجع.
- بعض الدراسات تناولت موضوع الأداء الوظيفي كمتغير تابع وارتباط هذا المتغير بعوامل مستقلة ومؤثره أخرى غير النظم وبعضها تناولت نظم معلومات الموارد البشرية كمتغير مستقل وتأثيرها على متغيرات تابعه غير الأداء الوظيفي، ودراستنا الحالية جمعت ما بين المتغيرين لدراستهما باستفاضة والاستفادة مما أوردته الدراسات السابقة من أدبيات.

أوجه التشابه مع الدراسات السابقة:

- تشابهت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث تناولها لنظم معلومات الموارد البشرية كمتغير مستقل، وهي بذلك تتفق مع دراسة ينبوع (2020)، ودراسة (الهقيش (2021)، ودراسة مقيح (2021م)، ودراسة إسراء (2018م)، ودراسة المجالي (2019م)، ودراسة شاوش (2022)، ودراسة طاطة (2023) ودراسة Martin (2018)، ودراسة IlhamiKAYGUSUZ (2016).
- تشابهت كذلك مع دراسة بغزو (2023)، ودراسة مقيح وآخرون (2021) ودراسة ديدوني (2022) ، ودراسة الشخابنه (2015)، ودراسة (Samuel،mutio،2022)، ودراسة شاوش (2022)، ودراسة خليل (2024)، ودراسة بن بريكة وآخرون (2015)، من حيث تناولها لجودة الأداء الوظيفي كمتغير تابع.

- تشابهت الدراسة الحالية مع دراسة مقيح وآخرون(2021)، ودراسة الناجي (2018) ودراسة (نبيوع) (2022) ودراسة الهقيش(2022) ودراسة بن بريكة وقسمي(2015) من حيث مجتمع الدراسة وهو القطاع الصحي.

الفجوة البحثية

- من حيث الموضوع لم نجد دراسات - حسب علم الباحث - جمعت بين أبعاد المتغير المستقل ككل حيث تناولت أغلب الدراسات بعض أبعاده واغفلت بعضه، في حين تناولت الدراسة الحالية المتغير المستقل من أغلب أبعاده المهمة.
- تنوع مكان إجراء الدراسات في مختلف القطاعات العام والخاص، بينما أجرى الباحث الدراسة الحالية في القطاع الصحي الحكومي قسم المستشفيات "هيئة مستشفى مأرب العام".
- أغفلت الدراسات السابقة تناول دراسة الأداء الوظيفي في القطاع الصحي من جانب الجودة نتيجة تأثره بنظم معلومات الموارد البشرية وتناولته من جانب التحسين والتطوير، بينما تناولت الدراسة الحالية الأداء الوظيفي من جانب جودة الأداء الوظيفي.
- لم تتناول أي دراسة سابقة - حسب علم الباحث - موضوع نظم معلومات الموارد البشرية وأثرها في جودة الأداء الوظيفي في الجمهورية اليمنية، وهذا ما تميزت به الدراسة الحالية.

الفصل الثاني: الإطار النظري

- المبحث الاول: نظم معلومات الموارد البشرية

- المبحث الثاني: الأداء الوظيفي

- المبحث الثالث: جودة الأداء الوظيفي

- المبحث الرابع: علاقة نظم معلومات الموارد البشرية على الأداء الوظيفي

المبحث الأول: نظم معلومات الموارد البشرية

تمهيد:

في الآونة الأخيرة اعتبرت الموارد البشرية السند الرئيس لمؤسسات وقطاعات الأعمال، فالمنظمات و المؤسسات تمتلك العديد من الموارد التي يمكن من خلالها الارتقاء بأدائها وتحسين جودة الخدمات من خلالها، لكن المورد الأهم في المنظمات يكمن في المورد البشري الذي يُعد الثروة الجوهرية، والذي من خلاله يتم تحقيق أهداف المنظمة ويسمح لها بالبقاء والنمو والاستمرار، حيث تقوم الموارد البشرية بعدد من الوظائف المهمة والحساسة. ولغرض زيادة كفاءتها؛ فقد تبنت المنظمات والمؤسسات تجهيز وتوفير قاعدة بيانات متكاملة ضمن نظام يوفر المعلومات اللازمة بما يساعد في تزويد هذه الإدارة بما تحتاجه من معلومات وبما يساهم في تحقيق الكفاءة والفاعلية وتحقيق أهداف المنظمة. وعليه سوف نتطرق في هذا المبحث إلى نظم المعلومات كمدخل رئيس، ثم أهداف نظم المعلومات وخصائص النظم ثم الأشكال، كذلك سنتناول الدراسة نظم معلومات الموارد البشرية من حيث مفهوم نظم معلومات الموارد البشرية، فالأهداف مروراً بمكونات نظم معلومات الموارد البشرية، وتستعرض الدراسة في الجزء الأخير من المبحث الأنظمة الفرعية لنظم معلومات الموارد البشرية.

2-1-1 مدخل في نظم المعلومات

يتكون مصطلح نظام المعلومات من شقين (النظام، والمعلومات) وسيستعرض هذا المدخل كلاً منهما في العرض التالي:

1- مفهوم النظام

عرفه عياصرة (2013) بأنه عنصران أو أكثر، يتم التفاعل بينهما لتؤدي وظائفهما؛ لتحقيق الهدف أو مجموعة الأهداف المرجوة.

وهو مجموعة من العناصر أو المكونات المرتبطة والمتفاعلة مع بعضها بعض، والتي تعمل معاً ضمن بيئة معينة؛ لتحقيق هدف محدد. (المخلافي، 2018: 57)

وعرف بأنه: مجموعة العناصر المترابطة والمتكاملة التي تكون كلاً متكاملًا (الصباغ، 2000: 13). ويطلق على النظام بأنه أي شيء في بيئة معينة؛ لتحقيق الأهداف، يمارس نشاطاً بواسطة بنيته الداخلية تتطور خلال الزمن دون هويته الفردية (Je Moigne، 2006: p.61).

وتم تعريفه بأنه مجموعة من الأجزاء التي ترتبط ببعضها مع البيئة المحيطة، وهذه الأجزاء تعمل كمجموعة واحدة من أجل تحقيق أهداف النظام (منير، 2015: 51).

ومن خلال استعراض التعريفات السابقة للنظام تبين أن أهم ما يميز النظام هو وجود خواص مشتركة ومتفاعلة تجمع بين أجزائه، وترتبط مع بعضها بمجموعة من القواعد والإجراءات التي بموجبها تحكم الأنشطة المختلفة في ظل معطيات بيئة معينة.

2- مفهوم المعلومات

هي البيانات المنظمة والمعروضة بشكل يجعلها ذات معنى للشخص الذي يستلمها؛ لذلك فإن للمعلومة قيمة حقيقية للمستخدم وتقدم إضافة للمعرفة الموجودة لديه حول ظاهرة أو موضوع أو حدث أو مجال معين، فالمعلومة تخبر المستخدم بشيء ما لا يعرفه ولا يمكن توقعه (مرمي ، 2010: 14). وأشار إسلام (2019: 376) بأن المعلومات هي نتيجة تنظيم البيانات أو ترتيبها أو جدولتها أو تحويلها بواسطة النظام على مجموعات مختارة من البيانات مجمعة بطريقة معينة مما يزيد من قيمتها بالنسبة للمستفيد أو المستخدم.

مما سبق يتضح أن المعلومات هي بالأصل بيانات تم جمعها وترتيبها وتصنيفها وتنسيقها بشكل يسمح باستخدامها، ومن ثم الاستفادة منها، فهي تشير إلى النتيجة المتحصلة من الأنشطة والعمليات الناتجة عن معالجة البيانات؛ لذا ينظر للمعلومات بأنها بيانات عولجت وتم تفسيرها وتنظيمها وأصبحت ذات معنى واضح ومفهوم بغية الاستفادة منها للمستخدمين.

ولكي تتحقق الفائدة من المعلومات يجب أن تمتاز المعلومة بعدة خصائص هي: (المغربي، 2002: 33)

- الشمول: يجب أن تتصف المعلومة بالكمال الذي يفيد متخذ القرار.
- الدقة: توفير المعلومة حسب طلب المستخدم والموضوع طلب البحث.
- التوقيت: ورود المعلومة في الوقت المناسب لاتخاذ القرارات الفعالة.
- الوضوح: الدرجة التي تكون فيها المعلومة بعيدة عن الغموض وواضحة لدى مستخدمها.
- المرونة: مدى قابلية المعلومات للتكيف بحيث يمكن استخدامها أكثر من مرة.
- الموضوعية: أي أنها خالية من التحريف والتبديل بغرض التأثير على مستخدم المعلومة.

3 - نظام المعلومات:

عرفه روبرت ريكس (R. Reix) بأنه مجموعة من الموارد المادية، أفراد، وبيانات، وإجراءات والتي تسمح باكتساب ومعالجة، وتخزين المعلومات (تحت أشكال بيانات، ونصوص، وصور وأصوات...) داخل وبين المنظمات.

وعرف Laudon نظام المعلومات بأنه: مجموعة من الإجراءات المترابطة التي تقوم بجمع المعلومات، واسترجاعها، ومعالجتها، وتخزينها، وتوزيعها؛ لتدعيم اتخاذ القرارات، والتنسيق، والرقابة في المنظمة. وهو مجموعة من البيانات، والأفراد، والإجراءات، والماديات، والبرمجيات التي تعمل مع بعضها؛ لتحقيق هدف إدارة المعلومات. (كورتل، 2015: 68)

إن نظم المعلومات الرسمية تبنى على أساس تعريفات محددة؛ لإجراءات جمع المعلومات، وتحليلها، وتخزينها، واسترجاعها، واستخدامها، وهذا النظام الرسمي هيكلي ويتم تشغيله وفقاً لقواعد محددة مسبقاً، ولا يمكن تغييره بسهولة، بينما نظم المعلومات غير الرسمية تعتمد على إجراءات غير محددة واتفاقات بسيطة وقواعد غير ثابتة، فلا يوجد تحديد لنوعية المعلومات التي يتم جمعها، ولا تحديد لكيفية تخزينها (البكري، 2003: 16).

واستناداً على ما تم ذكره سابقاً، فإن نظام المعلومات يحتوي على مجموعة من الأنشطة والإجراءات وهذه بدورها تتكامل مع الموارد الأخرى للوصول إلى إنتاج المعلومات المناسبة في المنظمة.

2-1-2 أهداف نظام المعلومات

يتمثل الهدف الأساس لنظام المعلومات إنتاج المعلومات، وتوصيلها للمستفيدين ومنتخذي القرارات، حيث تبدأ وظائف النظام من جمع وتسجيل البيانات مروراً بمعالجتها وترتيبها، وفرزها وتصنيفها، وانتهاءً بإخراجها في شكل معلومات مفيدة وواضحة، وعليه فإن الفاعلية للنظام تتحقق بمدى قدرته على توفير مخرجات تتناسب مع احتياجات المستخدمين من حيث السرعة والدقة والوضوح للمعلومات وبما تلبي حاجاتهم ومدى ملائمة تلك المعلومات لعملهم وصولاً لتحقيق أهداف المنظمة وهذه غاية نظام المعلومات.

وتتمثل أهداف نظم معلومات الموارد البشرية كالآتي: (الرجم، 2012: 261)

أ - ربط النظم الفرعية في المنظمة معاً في كيان متكامل يعمل على تنسيق البيانات وتوفير المعلومات الصحيحة والملائمة التي تحتاجها الإدارة.

ب - المساهمة في ربط الأهداف العديدة في المنظمة وتوجيهها جميعاً نحو تحقيق الهدف النهائي.

ج - تسهيل عملية اتخاذ القرارات على كافة مستويات المنظمة عن طريق توفير المعلومات المنتقاة بالشكل السليم للمساعدة في توجيه مسار الأداء الفعلي للمنظمة المسار الصحيح.

د - الرقابة على عملية تداول المعلومات في المنظمة مثل السندات، السجلات، ملفات العاملين.

هـ - متابعة التغييرات التي تحدث في البيئة الداخلية بالمنظمة وتحقيق العدالة بين الأفراد والإسهام في بناء خطة القوى العاملة على مستوى المنظمة.

و - مواكبة التغييرات التي تحدث في البيئة الخارجية والعمل على تحليلها بما يفيد خدمة الموارد البشرية من خلال التكامل بين عناصر النظام والاستجابة لمطالب الجهات الخارجية بتوفير المعلومات التي تحتاجها.

2-1-3 أهمية نظام المعلومات

تتمثل الأهمية الكبيرة لنظام المعلومات كونه الإطار الذي يتم به توحيد التفاعل بين النظام والوسائل الأخرى؛ لإنتاج معلومات ذات فائدة تستفيد منها جميع الجهات في المنظمات، وبما تساهم في تحقيق الأهداف.

وتتضح أهمية نظم المعلومات في قدرتها على تحسين عمليات المنظمات، وأدائها باختلاف أحجامها وأنواعها، وكذلك في دعم اتخاذ القرارات وتدعيم الأعمال التعاونية بين فرق العمل مما يؤدي إلى تقوية المركز التنافسي للمنظمة في السوق الذي تعمل فيه، كما تزايدت مساهمة نظم المعلومات المستندة على الانترنت في تحقيق نجاح المنظمات الحديثة التي تعمل في ظل منافسة عالمية تتميز بالحدة وسرعة التغير وعدم التأكد. (ملوخية، 2006: 4)

2-1-4 أشكال نظم المعلومات

تختلف أشكال نظم المعلومات من حيث المفاهيم التي تركز عليها ودرجة استيعابها للتقدم التكنولوجي، ويمكن تقسيمها إلى النظم التالية (Laudon & Laudon، p8)

- 1- نظم المعلومات اليدوية: وهي نظم المعلومات التي تستند في جمع البيانات والمعلومات، ومعالجتها، وتوزيعها على الوسائل اليدوية الورقية، وبعض الآلات والأدوات التقليدية كالسجلات والوثائق الكتابية.
- 2- نظم المعلومات الحديثة الإلكترونية (المحوسبة): وهي النظم التي تعتمد على الآلات الحاسوبية أي المعالجة الإلكترونية للبيانات بالإضافة إلى الوسائل الآلية الأخرى المتقدمة مثل الهاتف، والانترنت، والأقمار الصناعية، فهي بالتالي نظم تعتمد على الأجهزة والمعالجات الإلكترونية في عمليات الإدخال والخراج ومعالجة البيانات.
3. نظم المعلومات المتكاملة: وهي شكل حديث لنظم المعلومات يطبق عند وجود أكثر من نظام واحد في المنظمة، وتكون الغاية منه تجنب عملية تكرار البيانات ومعالجتها، مما يؤدي إلى تخفيض التكاليف وزيادة القدرات التنظيمية.

4. نظم المعلومات الشاملة: وهي نظم المعلومات التي تطبق مجموعة كبيرة من النظم في نفس الوقت داخل منظمة واحدة أو عدة منظمات، لتجنب تكرار استخدام المعلومات عدة مرات داخل كل نظام، بحيث تكون شاملة لكافة المتغيرات المؤثرة فيها والمتأثرة بها.

2- 1- 5 نظم معلومات الموارد البشرية

مفهوم نظم معلومات الموارد البشرية

يعتبر نظم معلومات الموارد البشرية أحد أهم الأدوات الإدارية كونها تقوم بتجميع المعلومات الحالية والمستقبلية للموظفين، وتنظيمها في المنظمة، وتضمن هذه النظم فعالية جميع الأنشطة المتعلقة بالموارد البشري وسرعة الوصول إلى المعلومة والتحكم فيها بما يساهم على تحسين الخدمة المقدمة للمستخدمين ومتخذي القرارات، وقد أشارت العديد من الدراسات والأبحاث إلى الاتجاه المتزايد للمؤسسات والمنظمات وقطاعات الأعمال لتبني هذه النظم وتطبيقها وذلك للاستفادة منها في تشغيل البيانات الهائلة، ومعالجتها، والتي تخص بمجملها الموارد البشرية نظراً لما ينتجه هذا النظام من مخرجات ملائمة ومعلومات دقيقة وواضحة ذات فائدة لمتخذي القرارات وجميع المستفيدين.

ويعرف نظام معلومات المواد البشرية أنه: عبارة عن موارد مادية (أجهزة، ومعلوماتية نظم تشغيل، وقواعد بيانات) وبشرية (مستخدمين، ومبرمجين)، والتي تتفاعل مع بعضها البعض؛ لجمع المعلومات المتعلقة بالأفراد، وتحليلها، وتخزينها، ونشرها؛ ودعم عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية في المنظمة (الرجم، 2012).

ويمكن القول إن نظم معلومات الموارد البشرية تعمل على جمع البيانات الخاصة بالموارد البشرية، وتنظيمها، وتنسيقها، و تخزينها، ومن ثم تقوم بمعالجة تلك البيانات وتحويلها إلى معلومات تعد بشكل دقيق وواضح وتقديمها للمستخدمين ومتخذي القرارات بما يساعد على تحقيق أهداف الموارد البشرية والمنظمة ككل.

وقد أشار (النجار، 2010: 128) بأنه: نظام معلومات ينتج المعلومات المرتبطة بأنشطة الموارد البشرية، فهو مجموعة من الطرق والإجراءات، تعمل على إدامة سجلات الموظفين والإشراف على مهاراتهم، والأداء الوظيفي، وتدريب ودعم تعويضات العمال، وتطوير المسار الوظيفي، إذ إن غاية إدارة الموارد البشرية هي تحقيق الفاعلية والكفاءة في استغلال الموارد البشرية.

لذا يمكن القول إن نظام معلومات الموارد البشرية تم تصميمه بحيث يتم من خلاله معالجة البيانات التي يحصل عليها من المصادر الداخلية والخارجية عن الموظفين ووظائفهم ومهاراتهم وجميع الأنشطة الأخرى عن الموارد البشرية؛ ليتم تحويلها إلى معلومات بهدف توفيرها للمستفيدين والعاملين ودعم العمليات اليومية للمنظمة، كما تساهم في مساندة المدراء في اتخاذ القرارات الاستراتيجية والخاصة بالموارد البشري.

كما يقصد به أيضاً: النظام المركب من شبكة قواعد البيانات وتطبيقات الكمبيوتر والمكونات المادية والبرمجيات الضرورية؛ لجمع بيانات الموارد البشرية، وتسجيلها، و تخزينها، وإدارتها، وتسليمها، وتقديمها، ومعالجتها. (طه، 2014: 54)

وتتضمن نظم معلومات الموارد البشرية كافة الوظائف والأنشطة المتعلقة بإدارة الموظفين طبقاً للمتطلبات الحالية والمستقبلية في المنظمة، كاختيارها وتوظيفها وتدريبها وتقييم أعمالها وتنسيق العلاقات المتعلقة بها مع الإدارات الأخرى في المنظمة، والعمل على التكامل بين تلك الأعمال والأنشطة مع غيرها من الإدارات، وذلك لتحقيق أهداف المنظمة المرجوة (حمود وآخرون، 2007: 252).

وبالتالي من خلال استعراض التعريفات السابقة نخلص إلى الآتي:

1- وجود مكونات منظمة تتفاعل فيما بينها تتمثل (بالموارد المادية) كالبرمجيات والتطبيقات والأجهزة الحاسوبية، و(الموارد البشرية) كالمستخدمين والمبرمجين، وتعمل هذه الموارد بعمليات خاصة ومتتابعة بدءاً بالمدخلات للبيانات، ومروراً بمعالجة هذه البيانات؛ لتصبح في شكل معلومات واضحة ومفيدة، وانتهاءً بالمرجات والتغذية الراجعة.

2- تتمثل إجراءات عمل النظام في جمع البيانات، وتنسيقها، وتخزينها، وتشغيلها؛ ليتم بعدها استخلاص النتائج المرجوة والتي تكون في هيئة معلومات وتقارير يمكن تقديمها للمستفيدين.

3- تكمن الغاية لنظام معلومات الموارد البشرية، والوظيفة الجوهرية له في تلبية احتياجات إدارة الموارد البشرية والمستفيدين والمديرين بتوفير المعلومات الملائمة ذات الصلة؛ للمساعدة في اتخاذ القرارات المناسبة الخاصة بالعنصر البشري بكفاءة وفاعلية والحصول على تقارير واحصائيات آنية، وعامل نجاح استراتيجي.

من خلال ما سبق يمكن تعريف نظم معلومات الموارد البشرية بأنه: قاعدة بيانات متكاملة متعلقة بالموظفين ووظائفهم وجميع الأنشطة الأخرى المتصلة بالموارد البشري بهدف توفير المعلومات التي

يحتاجها المديرون؛ لاتخاذ القرارات المناسبة واستخدام العنصر البشري بكفاءة وفاعلية من أجل الوصول إلى تحقيق الأهداف، حيث إن الوظيفة الجوهرية لنظام معلومات الموارد البشرية هي تلبية احتياجات إدارة الموارد البشرية من المعلومات عن الوظيفة والموظفين والعمليات التي تخص أنشطة الموارد البشرية بالإضافة لتوفير المعلومات التي يحتاجها المديرون للمساعدة في اتخاذ أفضل القرارات المتعلقة بفعالية وكفاءة بما يؤدي لتحقيق اهداف المنظمة.

2-1-6 دوافع استخدام نظم معلومات الموارد البشرية

لما كانت الغاية من نظم المعلومات هي توفير المعلومات الدقيقة والصحيحة في الوقت المناسب، ونظراً لكون المورد البشري في المنظمة هو الغاية في وجودها ومن خلاله تصل المنظمة إلى تحقيق الأهداف، فقد دأبت المنظمات إلى توفير الوسائل والإمكانيات المتاحة للموارد البشرية، من ضمنها تصميم نظم الموارد البشرية أملاً منها في تحقيق الميزة التنافسية وتسهيل الأنشطة والعمليات وترشيد القرارات وغيرها من الفوائد الكبيرة.

ومن أهم الدوافع التي أدت إلى استخدام نظام المعلومات في الموارد البشرية ما يلي. (المغربي، 2022: 324)

- 1- زيادة قدرات وامكانيات الحاسب الآلي وتوافر البرامج المساعدة للإدارة ومعلومات الموارد البشرية مع انخفاض تكاليف توافر هذه الإمكانيات والبرامج.
- 2- حاجة العديد من الجهات والإدارات الداخلية والخارجية وخاصة الحكومات والنقابات لمعلومات دقيقة عن موقف الموارد البشرية وتطورها بالمنظمة.
- 3- تشتت البيانات والمعلومات المرتبطة بالأفراد في إدارات المنظمة بشكل غير متكامل مما يصعب تجميعها في الوقت المناسب.
- 4- تطبيق نظم المعلومات الإدارية لخدمة الإدارات الأخرى كالتسويق والإنتاج والتصميم والتمويل والمحاسبة وغيرها، مما يلزم تطبيق تلك النظم لخدمة الموارد البشرية؛ لتتمكن من خدمة المنظمة والعاملين بها.

2-1-7 مكونات نظم معلومات الموارد البشرية

غالباً ما يتكون كل نظام من مكونات ينبثق عنها دورة نظام عمله، حيث ينتج عنها الأنشطة النهائية التي أنشأ لأجلها النظام، والواضح أن مكونات هذا النظام كما هو في أغلب النظم يجمع ما بين المادية والبشرية والبرمجية.

ويتكون نظام معلومات الموارد البشرية من العناصر التالية: (رجم، 2012:64)

1- مدخلات نظم معلومات الموارد البشرية: تمثل المعطيات بكافة صورها (بشرية، ومادية، ومعنوية) المادة الخام لنظام المعلومات وهذه المعطيات ما يلي: معطيات عن النظام (بيئة داخلية، وبيئة خارجية)، معطيات عن الموظفين (المؤهلات، وتاريخ التعيين، والمهارات، والأفراد)، معطيات عن الوظائف (الإجراءات، والأهداف).

2- قاعدة البيانات: هي مجموعة معطيات مهيكلة على شكل جدول أو مجموعة جداول يمثل كل جدول مجموعة من المعطيات خاصة بمجال معين من مجالات الموارد البشرية توجد روابط بين هذه الجداول والتي يتبع بعضها في قاعدة البيانات.

3- مخرجات نظم معلومات الموارد البشرية: هي النتائج التي يتم التوصل إليها من المعالجة الآلية للمعطيات (المدخلات) وتكون على شكل تقارير وقتية أو دورية على فترات مختلفة.

4- التغذية العكسية: وتتم للمحافظة على إنتاجية معلومات الموارد البشرية من خلال رصد الانحرافات والعمل على تصحيحه.

شكل رقم (1-2) مكونات نظم معلومات الموارد البشرية

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على (خالد رجم، 2012 م)

2-1-8 خصائص نظام معلومات الموارد البشرية

لنظام معلومات الموارد البشرية خصائص تميزه عن الأنظمة الأخرى ومن أهمها ما يلي:

(غماس، 2017، ص55)

1- يعتمد على إجراءات محددة منظمة ومنطقية.

- 2- يهتم شأنه شأن نظم المعلومات الأخرى بجمع وتخزين وحفظ واسترجاع البيانات والدقيقة والموضوعية أي ذات فائدة في تعظيم الأداء البشري.
- 3- يعتبره الكثير من المسيرين لوحدة قيادة لهم في إدارة الموارد البشرية.
- 4- يهتم بجمع أنشطة العنصر البشري من توظيف، وتخطيط الموارد البشرية، وتدريب، وتقييم الأداء والأجور.
- 5- الهدف النهائي لهذا النظام هو تعظيم وترشيد عملية اتخاذ القرارات في أهم مورد ألا وهو المورد البشري.
- 6- لا يمكن لنظام معلومات الموارد البشرية أن يحقق أهداف المؤسسة لوحده، فالعلاقة التي تجمع بينه وبين نظم المعلومات الوظيفية (الإنتاج، والتسويق، والمحاسبة، الخ) هي علاقة تكاملية تبادلية.

2-1-9 أهداف نظم معلومات الموارد البشرية

- يتمثل الهدف الرئيس لنظم معلومات الموارد البشرية في مد الإدارة وكافة المنتفعين والمستخدمين بالمعلومات الضرورية التي يحتاجونها في اتخاذ القرارات السليمة؛ لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها المنظمة، وينبثق عن هذا الهدف الرئيس أهداف أخرى تتمثل في الآتي: (الرجم، 2012: 261)
- 1- ربط النظم الفرعية في المنظمة معا في كيان متكامل يعمل على تنسيق البيانات وتوفير المعلومات الصحيحة والملائمة التي تحتاجها الإدارة.
 - 2- المساعدة في ربط الأهداف العديدة في المنظمة وتوجيهها جميعاً نحو تحقيق الهدف النهائي.
 - 3- تسهيل عملية اتخاذ القرارات على كافة مستويات المنظمة عن طريق توفير المعلومات المنتقاة بالشكل السليم للمساعدة في توجيه مسار الأداء الفعلي للمنظمة المسار الصحيح.
 - 4- الرقابة على عملية تداول المعلومات في المنظمة مثل السندات، والسجلات، وملفات العاملين.
 - 5- متابعة التغيرات التي تتم في البيئة الداخلية بالمنظمة وتحقيق العدالة بين الأفراد والإسهام في بناء خطة القوى العاملة على مستوى المنظمة.
 - 6- مواكبة التغيرات التي تحدث في البيئة الخارجية والعمل على تحليلها بما يفيد الموارد البشرية من خلال التكامل بين عناصر النظام والاستجابة لمطالب الجهات الخارجية بتوفير المعلومات المهمة.

إن نظام معلومات الموارد البشرية تم تصميمه أساساً لإنتاج المعلومات المفيدة التي تحتاج لها الجهات ذات العلاقة والتي لها صلة بأعمالهم وأنشطتهم، حيث تُعد هذه النظم من الأساليب الإدارية الحديثة التي صار لها مكانة هامة في الحياة الإدارية وفي جميع المجالات.

2-1-10 وظائف نظام معلومات الموارد البشرية

يؤدي نظام معلومات الموارد البشرية وظائف عديدة يتمخض عنها نتائج إيجابية للمنظمة حيث يساعد في الآتي (جاري ديسلر، 2009: 102):

1- تزويد الإدارة العليا بالمعلومات: وهي أهم وأبرز وظيفة يؤديها النظام، حيث تحتاج الإدارة في جميع أعمالها إلى المزيد من المعلومات ولا سيما أنها تعيش في عالم تعقدت وتشعبت تخصصاته، فالتعرف على الكفاءات البشرية يساعد المنظمة على التخطيط لتوسعات مطلوبة مستقبلاً، وله دور في صنع القرارات الاستراتيجية بعيدة المدى.

2- تحديد المسؤولية: لهذا النظام دور في تحديد أدوار الأفراد والأقسام بالمنظمة وبالتالي تحديد مسؤولية هؤلاء حتى لا يكلف الفرد بأكثر من طاقته فتضطرب الأمور عند عجزه عن القيام بمهمته، وبتحديد المسؤولية أيضاً يمكن محاسبة المقصرين والتعرف على المهملين.

3- تنظيم إجراءات العمل: هذه الوظيفة للنظام مستمدة من اسمه كنظام، وتعني أي شيء مخطط ومحدد ومرتب، وفي غياب النظام فإن الغلبة للفوضى والعشوائية والمنظمة تتوقع من النظام الجيد تيسير الإجراءات وسد الثغرات في خطط سير العمليات الحالية.

4- السيطرة من الموارد المتاحة والاستفادة منها: والموارد المتاحة قد تكون مادية كأجهزة ومعدات وبضائع وأموال، أو بشرية كعاملين وعملاء، وعالم اليوم مليء بمثل هذه الموارد والتي قد تكون السيطرة عليها عمل في منتهى الأهمية للاستفادة منها استفادة قصوى، فمثلاً يمكن للنظام حصر عدد العاملين في المنظمة وتخصصاتهم؛ ليعيد توزيع أدوارهم ووظائفهم بما يكفل الاستفادة منهم في زيادة الإنتاج دونما الحاجة لتعيين أي عامل إضافي وزيادة التكاليف على المنظمة.

5- ضمان انسياب العمل: من وظائف النظام أن يؤدي إلى التنسيق والموائمة مع النظم الفرعية الأخرى بما يكفل انسياب العمل والتخلص من الاختناقات الموجودة.

واستناداً على ما سبق فالوظيفة الأهم لنظام معلومات الموارد البشرية يكمن في ما يقدمه من خطط تفصيلية وإجمالية عن القوى البشرية التي هي محور ارتكاز المنظمات وقطاعات الأعمال، حيث يبين كل المعلومات الضرورية عن الوظيفة والموظفين مع حصر المهارات والكفاءات المصاحبة للعنصر

البشري ومدى مطابقتها لشروط الوظيفة، إضافةً إلى حصر وتسجيل الوقائع الوظيفية حيث يتم ربطها بمصادر البيانات الأساسية والمستخرجة من السجلات أو النماذج الأولية لاستخراج المعلومات الصحيحة والدقيقة بشكل ملخصات وتقارير وإحصائيات جاهزة للاستخدام وتقديمها لمتخذي القرارات.

2-1-11 الموارد الضرورية لتشغيل نظام معلومات الموارد البشرية

تتمثل الموارد الضرورية لتشغيل نظام معلومات الموارد البشرية بخمسة عناصر أساسية كالآتي:

1- الموارد البشرية: وتشمل عادةً على ما يلي:

- المستخدم النهائي: هو الفرد الذي يستفيد من مخرجات النظام ويدعى أيضاً بالزبون.
- متخصص نظام المعلومات: هو الفرد المسئول عن تطوير نظام المعلومات أو تشغيله، أو تصميمه لصالح المستخدم النهائي، فقد يكون محلل النظم أو المبرمج أو مشغل الحاسوب، Obrien ، opcet ، 2003، (p11)،

2- الموارد المادية:

وهذه الموارد تتمثل بكل المكونات المادية من أجهزة الحاسب الآلي بكل أشكاله وأحجامه المختلفة وتوابعه من أجهزة الإدخال والإخراج والملحقات الأخرى المختلفة.

3- الموارد البرمجية

هي مجموعة البرامج والإجراءات التي توجه الأجهزة وتنسقها، وتشغلها؛ لأداء العمليات المطلوبة منها وتظم الآتي: (الصباغ، 2000: 25)

- برمجيات النظام: هي برامج تجعل النظام قادراً على تشغيل البيانات مثل نظام التشغيل الذي يدعم عمليات نظام الحاسوب.
- برمجيات التطبيق: هي برامج توجه لمعالجة استخدام معين للحاسوب من قبل المستخدم النهائي من أمثلتها نظام الرواتب ونظام معالج النصوص.
- الإجراءات: هي توجيهات للأفراد الذين يستخدمون نظم المعلومات، من أمثلتها التوجيهات الخاصة بملاً الاستثمارات.

4- موارد البيانات: تأخذ البيانات في نظم معلومات الموارد البشرية خمسة أشياء وهي (بيانات رقمية، وبيانات نصية، وبيانات صوتية، وبيانات صوتية، وتتظم هذه الموارد في قواعد البيانات (Stevenalter، 1999، p144).

5- موارد الشبكات والاتصالات: تشير إلى تكنولوجيا الاتصالات، والاتصالات بعيدة المدى، ومختلف أنواع الشبكات مثل الانترنت والانترنت، والاكسترنات، والتي أصبحت مهمة في إدارة الأعمال الإلكترونية والعمليات التجارية بكل أنواعها عبر نظام معلوماتها في المنظمة وتظم: (p.11،2003،opset،Obrien،j).

- وسائط الاتصالات: وهي الوسيلة التي يتم من خلالها مرور البيانات من مكان إلى آخر.
- دعم الشبكات: يتضمن الأفراد والأجهزة والبرمجيات والبيانات التي تدعم مباشرة العمليات مما يجعل الحلول للمشاكل التي يمكن أن تواجهها المنظمة أكثر كفاءة.

2-1-12 أبعاد نظام معلومات الموارد البشرية

تناول الباحثون نظم معلومات الموارد البشرية من عدة جوانب حسب طبيعة النظام وبيئته، ففي حين تناول بعضهم هذه الأبعاد بالبرمجيات والكوادر البشرية كدراسة الشخابنة، عبد القادر (2015) حيث تناولها من جانب العموم كنظام معلومات، إلا أن أغلب الدراسات كدراسة الهقيش مانع(2021) ودراسة ينبوع ، زكريا(2020) ودراسة المجالي، رامي(2019) ودراسة الناجي، إسرائ (2018) ودراسة مقيح وآخرون (2012) تناولوا أبعاد نظم معلومات الموارد البشرية بالأبعاد التالية: نظام التخطيط، ونظام التوظيف بأنشطته المعروفة الاستقطاب والاختيار والتعيين، ونظام التعويضات ويشمل الحوافز والأجور والمرتبات والمكافآت وغيرها، ونظام التدريب، ونظام التقييم، وفي الدراسة الحالية تم التركيز على حزمة من الأبعاد أهمها: نظام التخطيط، ونظام التوظيف، ونظام التعويضات، ونظام التدريب والتطوير، ونظام تقييم الأداء، وذلك لمناسبتها لهدف هذه الدراسة وكذا لحدثة النموذج الذي تناولتها، وسيتم تناول هذه النظم بشيء من التفصيل.

. تطبيقات نظم معلومات الموارد البشرية

تتعدد الأبعاد المكونة لنظام معلومات الموارد البشرية، وتعمل هذه الأبعاد بشكل متفاعل ومتكامل، ويتوقف تعددها على البيئة والإمكانيات المادية والبشرية المتاحة في المنظمة، ومن أهم هذه الأبعاد:

أولاً: نظام التخطيط

يقصد به: العملية التي تستخدمها المنظمة لتحديد كم الموارد البشرية ونوعها التي تحتاج إليها حالياً ومستقبلاً وفقاً لنوع الأعمال التي تمارسها، والأحداث البيئية التي تؤثر على ذلك بما يحقق الحصول على قوة فاعلة وكفؤة تسهم في تحسين أداء المنظمة. (الهيبي ، 2010: 71)

وعرفه العريقي (2019:71) بأنه: ذلك النشاط الذي تمارسه المنظمة بما فيها إدارة الموارد البشرية، والذي بموجبه تعمل على توقع العرض والطلب من العنصر البشري عن فترة زمنية مقبلة، وذلك من حيث الكم والنوع والتوقيت المناسب.

يساعد هذا النظام في عملية صنع القرارات بفاعلية في إدارة الموارد البشرية، سواءً كانت هذه القرارات لتحديد الاحتياجات من الموارد البشرية أو لإعادة توزيعها من الوظائف التي يكون فيها فائض إلى تلك الوظائف التي تشكو عجز أو نقص في القوة العاملة من خلال توفيره لنوعين من البيانات. (انساعد، 2104، 41)

- 1- بيانات تطبيقية تخص الهيكل التنظيمي مثلاً: أساليب العمل، ومعداته، وأجهزته في المؤسسة، وتشريعات العمل وقوانينه في الدولة وغيرها.
- 2- بيانات عن الموارد البشرية، كالتعليم والتدريب، والخبرة الماضية، ومستويات الأداء، والقابلية للترقية.

تطبيقات نظام التخطيط للموارد البشرية

هناك نوعان من التطبيقات الحاسوبية المرتبطة بتخطيط الموارد البشرية وهما: تخطيط التعاقب وتحديد الاحتياجات المستقبلية من الموارد البشرية كماً ونوعاً (عباس، 2006: 331)

- تخطيط التعاقب: هو الذي يؤكد على أن المنظمة لديها عاملان لا بد أن تعدهم إلى المواقع التي تشغر؛

لذلك فإنه لا بد أن تكون هنالك العديد من الملفات منها: ملف خاص بالعاملين مصنفيين حسب الوظائف،

والدرجات الوظيفية، ومدة الخدمة، والتدريب.

- حركية العمل وقوته: هي عملية تحديد الاحتياجات المستقبلية من الموارد البشرية، إذ يمكن استخدام البيانات الخاصة لحركية العاملين في التنبؤ بأثر التعيين أو الاستغناء على قوة العمل المستقبلية حيث توفر المعلومات التالية:

أ . عدد التعيينات الجديدة، كذلك التنقلات والترقيات من قسم إلى آخر .

ب . عدد العاملين الذين تحتاجهم المنظمة مستقبلاً.

ج . عدد العاملين الذين ستقدهم المنظمة مستقبلاً لعدة أسباب (كالقاعدة، والإقالة، والنقل،... الخ). ولأن عملية تخطيط الموارد البشرية تتطلب عمليات حسابية كمعدلات دوران العمل، وسياسات الترقية، فإن تطبيقات التخطيط للموارد البشرية تتطلب تصميم برامج خاصة، وتستلزم استخدام العديد من الملفات مثل ملف التوظيف، وملف دوران العمل، وملف أنواع الترقيات.. الخ. (تومي، 2010: 374)

من خلال ما سبق يتضح أن تخطيط الموارد البشرية يحقق للمنظمة احتياجاتها من العمالة بالكمية والنوعية المناسبين حاضراً ومستقبلاً، في الوقت المناسب، وبما يضمن للمنظمة تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية، حيث إن نظام التخطيط للموارد البشرية يحقق للمنظمة الاستعداد التام لحركة الأفراد والتنبؤ بالعمالة مستقبلاً، وكل هذا من أجل رفع كفاءة الأداء في المنظمات والمؤسسات من خلال التفكير والتقدير والتنبؤ للوظائف والموظفين وذلك لتحقيق الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية وللتخلص من الفائض وسد العجز بناءً على معلومات واضحة، وتوصيف دقيق لكل ما يخص العنصر البشري بعد الاستناد إلى قواعد البيانات والمعلومات اللازمة لهذا المورد، والتي تأتي بعد التحليل والتوصيف الوظيفي من أجل تحديد المنظمة لاحتياجاتها من الموارد البشرية المدربة والمؤهلة لشغل هذه الوظائف بكفاءة وفاعلية.

جدول (2- 1) يوضح خطوات تخطيط الموارد البشرية

الفرق + -	الطلب (الموارد البشرية المطلوبة)	العرض (الموارد البشرية المتاحة)			الوظيفة	
		الصادف المتوقع	حركة العمال			العدد الحالي
			دخول	خروج		
					إدارة الموارد البشرية	
2-	10	8	4-	2+	10	قسم المرتبات والأجور
2	12	14	1-	-	15	قسم التدريب والتأهيل
-	5	5	1-	1+	5	قسم التوظيف

المصدر: (العريفي، 2012: 74) إدارة الموارد البشرية

ثانياً - نظام التوظيف

يختص هذا النظام بجمع البيانات والمعلومات الخاصة باجتذاب الموارد البشرية بكل أنشطتها المكونة لها من الاستقطاب والاختيار والتعيين بشكل محوسب ومرن يتناسب مع احتياج إدارة الموارد البشرية والمنظمة بشكل عام. يسجل هذا النظام ويتعقب الموارد البشرية في المنظمة لتعظيم استعمالها، مثل حفظ نظام سجلات الموظفين التي تعمل على حفظ أثر الإضافات، والحذف، والتغيرات الأخرى في السجلات في قاعدة بيانات الأفراد، والتغيرات في مهام العمل والتفويض، والإنهاء، هي أمثلة عن المعلومات التي يمكن أن تستعمل لتحديث قاعدة بيانات الأفراد.

وهو جرد مهارات الموظف التي تستعمل بيانات مهارات الموظف من قاعدة البيانات؛ لتحديد موقع الموظفين في المنظمة الذين يملكون المهارات المطلوبة للمهام وخطط المشروع. (O'Brien، 1990، p. 443)

إن الاستخدام السليم لنظام التوظيف يجعل الاحتفاظ بالمعلومات عن الأفراد المرشحين للوظائف واختيارهم، وبالتالي تعيينهم في الوظائف المطلوبة متاحاً، وهو بذلك يوفر الجهد والوقت مما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق الأهداف.

لذا فإن الغاية من نظام التوظيف هو تتبع المهارات والقدرات من العناصر البشرية الموجودة سواءً في البيئة الداخلية للمنظمة أو البيئة الخارجية، ثم القيام بجمع وتوفير البيانات والمعلومات عن هذه الموارد، وعند إجراء نشاط استقطابهم واختيار الأنسب والأصلح من هذه العناصر فسيقوم النظام بمتابعة الطلبات بانتظام بما يتناسب مع المعايير المتعلقة بسياسة التوظيف وحسب الوظائف المتاحة أيضاً. وتمثل عملية التوظيف الامتداد الطبيعي لعملية التصميم والتحليل والتوصيف الوظيفي وتخطيط القوى العاملة، ويشمل التوظيف النشاطات الخاصة باجتذاب الموارد البشرية التي تشمل الاستقطاب والاختيار والتعيين (العريفي، 2012: 80).

ويساعد نظام معلومات التوظيف حفظ المعلومات الخاصة بالمرشحين لوظائف وتحديد المرشح المناسب للمواقع الوظيفية من خلال الآتي: (رجم، 2018: 22)

- استرجاع المعلومات الخاصة باسم العامل، ومؤشرات أخرى للمتقدم بالوظيفة.
- توفير الإجراءات الخاصة بعملية الاستقطاب مثل (المقابلة، والاختيار، ...).
- توفير جميع البيانات الأساسية حول فرص العمل المتوفرة.
- توفير المعلومات الأساسية للقائمين بالمقابلة وإعداد التقارير عن المرشحين للوظائف.
- توفير المعلومات اللازمة لتقويم عملية الاستقطاب وتحديد تكاليف الإعلانات عن الوظائف.
- توفير معلومات عن نتائج الاختبارات للمرشحين للوظائف.

إن استخدام نظم المعلومات المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات سهلت من هذه العملية، فأغلب الطرق المستعملة في التوظيف هي متصلة بقاعدة بيانات بما يسمح بتعديل المعلومات بصفة مستمرة وهذا ما يؤدي إلى توفير معلومات دورية وحديثة عن المورد البشري. (بو حسان، 2012: 72. 73)

أ - الاستقطاب

يرى (Bohlander، et al، 2016، p 224) أنه عملية تشجيع طالبي الوظائف المحتملين للتقدم للوظائف الحالية الشاغرة وتقديم معلومات عن المواصفات المطلوبة لشغل تلك الوظائف، والفرص والامتيازات التي توفرها المنشأة لشاغلها. بينما يرى توفيق (2010: 146) أن الاستقطاب هو عملية البحث والدراسة والتحري عن المورد البشري وانتقاء الأفضل منها للعمل بالمنظمة. كما أن هذا النظام يساعد في متابعة الموارد البشرية ذات المهارات في البيئة الخارجية ورصدها وجمع كل المعلومات حولها تمهيداً لاستقطابها بعد الإعلان عن الوظيفة بالوسائل المناسبة، أملاً في إكساب المنظمة موارد بشرية ذات كفاءة تمتلك المهارات المناسبة؛ لتحقيق الأهداف المطلوبة، ولا يكتفي هذا النظام بجمع المعلومات عن المهارات وتتبعها فقط، بل يسند نشاط توصيف الوظائف وتحليلها ويساعد في عمل الأبحاث الداخلية لإيجاد عمل للمرشحين في المنظمة، ولهذا فإن الاستقطاب لعدد كبير من الموارد البشرية يؤدي إلى توفير عدة بدائل منتقاه، الأمر الذي يجعل المنظمة تنتقي الأصلح والأنسب منهم.

لذلك تكمن الغاية من حوسبة هذا النظام هو المساعدة في تنظيم وترتيب وتوفير بيانات نشاط الاستقطاب بما يضمن جذب للعناصر ذات الكفاءة القادرة على إنجاز المهام الموكلة إليها بغرض زيادة الإنتاجية، وبما يتوافق مع احتياجات الفرد وأهداف المنظمة، وكل هذا لن يتأتى إلا من خلال البيانات المخزنة في هذا النظام عن المهارات والقدرات والمؤهلات وكل ما يتصل من معلومات ذات صلة من مواصفات يجب أن تكون متوفرة بالعنصر البشري بما يحقق جذب أفضل الموارد من سوق العمل.

ب - الاختيار

إن الغاية الرئيسية من هذا النظام هو تحديد الطرق والمعايير الملائمة لاختيار أفضل العناصر البشرية بناءً على مواصفات ومعايير علمية محددة سلفاً من أجل انتقاء المورد المناسب، وقد ظهرت حالياً عدة تطبيقات في المجال المعلوماتي تخدم هذا النظام فيما يتعلق باختيار الأفراد العاملين الذين تتوفر فيهم الشروط والمعايير اللازمة للعمل، وهذا من شأنه أن يقلل التكلفة والجهد ويقضي على المحاباة والتمييز بين المتقدمين والمرشحين للوظيفة، وبالتالي يعطي المصادقية والقبول لعملية الاختيار بحكم أن المنظمة ستختار العاملين على أساس الجدارة والاستحقاق.

إن المنظمات تستقبل حالياً أعداداً كبيرة من طلبات العمل يصعب معالجتها بالطرق التقليدية، وهذا من شأنه أن يخلق صعوبة في الاختيار، خاصة مع ما أتاحتها الشبكة العنكبوتية من فرص توظيف (VanHoye، 2009، p.670)

لذلك تم تصميم النظم منها نظام الاختيار لمعالجة ومتابعة هذه الطلبات بشكل منظم وبما يتوافق مع الأسس والمعايير المتعلقة باختيار العاملين من خلال فحص طلبات المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط والمواصفات المحددة سابقاً. إن الحاجة الماسة لتخزين المعلومات عن كل ما يخص المورد البشري في هذا النشاط له الأهمية البالغة ويحقق الميزات الكبيرة للمنظمة، فضغطة زر على الحاسوب كفيلة بإجراء مقارنة لعدد كبير لمؤهلات المتقدمين للوظيفة واختيار المناسب منهم بسرعة ودقة كبيرة، وتوفير التقارير اللازمة بأقل وقت وجهد ممكن.

ج - التعيين

يُعد التعيين المرحلة الأخيرة من مراحل التوظيف، وحوسبة هذا النشاط يوفر فوائد ومميزات عديدة لعل أهمها: خزن البيانات والمعلومات عن كافة المرشحين للوظائف المختلفة وتنظيمها وتنسيقها واسترجاعها عند الحاجة بأسرع وقت ممكن، إضافة للسرعة في اتخاذ القرارات وتخفيض التكاليف لأدنى حد ممكن، فالمهمة الرئيسة لهذا النظام هو تعيين المرشحين بعد أن تم اختيار الأصلح وانتقاؤهم لشغل المواقع الوظيفية من خلال وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. وقد أشار الندوي (2009: 48) أن التعيين هي عملية اختيار نهائي لشخص واحد من بين مجموعة من الأشخاص الذين تم مقابلتهم لوظيفة المرشحين لشغلها، وهي العملية التي تضع الشخص المناسب في المكان المناسب.

حيث نصت الكثير من أنظمة التعيين على أن يوضع الفرد الذي تم تعيينه تحت الاختبار لمدة زمنية محددة تتراوح بين ستة أشهر وسنة. (الصيرفي، 2006: 208)

إن الاستخدام السليم لنظام التعيين واسترجاعه للمعلومات المخزنة عن طالبي التوظيف يجعل من إجراء قرار تعيين الموظف مناسباً، نظراً لاستتاده على قاعدة بيانات متكاملة منذ الاستقطاب مروراً بالاختيار وحتى قرار التعيين. ويعرف التعيين أيضاً: وضع الشخص المناسب في الوظيفة التي تتناسب شروط القيام بها ومستلزماتها مع مؤهلاته وكفاءته. (مني، 2014: 51)

وعليه فإن العنصر البشري هو رأس مال المنظمة وسر نجاحها، وتشكل عملية التعيين لهذه الموارد النقطة الأهم، وتصميم نماذج الكترونية خاصة بنشاط التعيين يحوي معايير ومواصفات وشروط

التعيين يستند على ما قبله من أنشطة له الأثر الفعال في رفد المنظمة بالموارد الكفؤة والمؤهلة نتيجة المنهجية المعتمدة والرصينة.

ثالثاً - نظام التعويضات

تشمل التعويضات المبالغ النقدية التي تدفعها المنظمة للعاملين لديها لقاء المساهمات التي يقدمونها لها، وتأخذ شكل المرتبات، والأجور، والعمولات، ويشمل التعويض المباشر الأجر أو الراتب الأساسي، الزيادات أو العلاوات الدورية، التعويضات الإضافية المباشرة. (العريقي، 2012: 121)

يشتمل هذا النظام على عدد من التطبيقات المتعلقة برواتب العاملين والعلاوات والأجور الإضافية، كما يساعد هذا النظام على توفير معلومات عن الزيادات والاستحقاقات والرواتب والعلاوات، وتشمل أهم تطبيقات نظام معلومات الموارد البشرية في مجال التعويضات الجوانب التالية: إعداد قوائم الأجور والمرتبات، وتقييم الوظائف وتحديد الأجور التي تناسبها، ومسح الأجور للتعرف على الأجور والمكافآت بالمقارنة مع المنافسين لنفس الوظيفة في مؤسسات أخرى، تحديد التغيرات المتوقعة في الرواتب نتيجة للترقية أو التميز في الأداء. (Horgan، 2006، p.420)

يمكن للمنشأة الاستفادة من تطبيقات الحاسب الالكتروني واستخداماتها في توفير المرتبات والأجور لعاملها بدقة وسرعة تامة، أيضاً يمكنها من الحصول على مجموعات من التقارير الإحصائية التي تشمل على بيانات هامة، وتعتمد الإدارة على هذه التقارير في التعرف على تكلفة العمالة ومقارنتها من وقت إلى آخر أو من إدارة لأخرى، ويتكون نظام الرواتب والأجور من قسمين رئيسيين هما.(عبدالباقي، وآخرون، 2007: 37،38،39)

- إعداد نظام تقارير المستحقات.

- إعداد نظام الرواتب والأجور.

تشمل هذه الأنظمة الكشوف التالية:

- ملف معلومات الرواتب والأجور الأساسية.

- كشف الإدخال الشهري.

- سجل أو بطاقة الرواتب للعاملين.

- كشف ملخص الرواتب والأجور لكل إدارة.

- كشف إجمالي الرواتب والأجور للمنشأة ككل.

- إعداد جدول الرواتب والأجور الشهرية.

- إعداد مجموعات أخرى من التقارير .

بالإضافة إلى الملفات السابقة يمكن إعداد مجموعة أخرى من التقارير التي تخدم أهداف المنشأة منها:

- تقرير إجمالي التأمينات الاجتماعية التي يدفعها العاملون والمؤسسة ويظهر هذا التقرير شهرياً.

- تقرير بإجمالي المبالغ المدفوعة للعاملين عن الأوقات الإضافية، وذلك لاتخاذ قرار بالاستمرار

أو تعيين عمالة جديدة إذا وجد أن تكلفة العمل الإضافي عالية.

- تقرير بتكاليف العمالة الفنية أو العمالة ذات الرواتب العالية لإمكان اتخاذ قرار بإحلال معدات

وأجهزة تحل محل العمالة البشرية.

تهتم أغلب المنظمات بنظام التعويضات والحوافز وتبذل الوقت والجهد في سبيل تقييم أنظمة دفع ذات

كفاءة وفعالية، كما ستقدم المنظمات الخبراء والمستشارين في سبيل الوصول إلى أنظمة دفع تحقق

الأهداف التالية: (Gupta et. el. 2014. p25).

- جذب قوة عمل (موارد بشرية) بمهارات وقدرات ومعارف تكسب المنظمة ميزة تنافسية.

- دفع العاملين الموجودين في المنظمة باتجاه تحسين أدائهم وزيادة مستوى إنتاجيتهم.

- الاحتفاظ بالنوعية الجيدة من الموارد الموجودة في المنظمة.

إن نظام التعويضات بكل أنشطته يساعد الإدارة في التعرف عن مدى عدالة سياسة الأجور والرواتب

وكيف أن هذه الأخيرة تؤثر على أداء العاملين لديها سلباً أو إيجاباً، من خلال احتفاظ المنظمة بقاعدة

بيانات وتوفير المعلومات عن العاملين لديها، الأمر الذي يجعل إدارة الرواتب والأجور والمستحقات

الأخرى من الحوافز والمكافآت سهلة الاستخدام ودقيقة الأداء، مما يضمن تحقيق الأهداف وإشباع

رغبات واحتياجات العاملين.

لذا تتمثل الفائدة المرجوة من تطبيق نظام التعويضات من خلال الدقة والسرعة في إعداد قوائم الرواتب

والأجور والحوافز والمكافآت وكذا تسهيل عملية إجراء التحاليل الإدارية والمحاسبية الخاصة بقسم

التعويضات وإعداد التقارير المالية الدقيقة وتقديمها للمستفيدين لما من شأنه اتخاذ القرارات الصحيحة

التي تخدم سياسة المنظمة والعاملين وأهدافها.

كما يسمح بمتابعة المسار المهني للعامل بطريقة سهلة وبدون تكاليف عالية، عن طريق الانطلاق

المباشر من قاعدة البيانات المتاحة للأفراد العاملين بالمؤسسة، تمكن الإدارة من معرفة قدرات وكفاءات

كل عامل وما مدى تطوره في أداءه وعمله، كما توجد عدة تطبيقات معلوماتية للتقييم الذاتي والتي

تساعد الأفراد العاملين بصياغة مساره المهني، والتحكم في بعض الأنظمة الخبيرة مثل برنامج ميرام

للتدقيق في الموارد البشرية career planning center ونظام parys للتسيير والتنبؤ للأفراد. (p75, Osbran, G, 2002)

رابعاً – نظام التدريب والتطوير

تركز إدارة الموارد البشرية على الوظيفة التطويرية من أجل عكس غايات المنظمة للعاملين الجدد وتطوير إنتاجيتهم بشكل مثالي، ويتم ذلك عن طريق برامج التدريب والتطوير بعد أن يتم تكيف الموارد البشرية مع البيئة المحيطة لها، ويمكن تعريف تطوير الموارد البشرية بأنه: عملية اكتساب المعارف والمهارات وأنواع السلوك والتي تحسن قابلية الموارد البشرية لغرض تلبية التحديات التي تواجه المنظمات المالية والمستقبلية. (عالم، 2023: 20).

عبارة عن عملية مخططة ومنظمة ومستمرة لتنمية اتجاهات وسلوكيات المورد البشري أو المجموعة لتحسين الأداء واكتساب الخبرة، من خلال توسيع معارفهم وصقل مهاراتهم وقدراتهم عن طريق التحفيز المستمر على تعلم واستخدام الأساليب الحديثة لتتفق مع طموحهم الشخصي، وذلك ضمن برنامج تخطيطه الإدارة مراعية فيها حاجياتهم وحاجات المؤسسة وحاجات الدولة في المستقبل من أعمال. (بو حديد، 2015: 50)

ومن أجل تحقيق الكفاءة والفاعلية في برامج التدريب والتطوير للقوى العاملة في المنظمات، يستوجب حوسبة العمليات وتوفير البيانات والمعلومات في هذا النظام بما تخدم هذه البرامج وتؤدي الغرض الذي صممت لأجله، وكذا توفيراً السرعة والدقة وتخفيض التكاليف وإعادة تقييم القدرات والمهارات للموارد البشرية بما يتلاءم مع التحديث التكنولوجي للمنظمات بما يحقق أهداف المنظمة والفرد.

ويمكن استخدام قاعدة بيانات التدريب في اتخاذ قرارات رئيسة منها: تحديد الاحتياجات التدريبية، وتقييم فعالية العملية التدريبية، وتحديد الأفراد المؤهلين للترقية أو النقل، وتحديد نوع البرامج التدريبية، وتحديد الفرق المؤهلة؛ لتحقيق الاستجابة لأهداف التدريب. (رجم، 2017: 217)

ومنه نجد أن أثر نظام التدريب والتطوير في الموارد البشرية يتمثل في: الاستغلال الأمثل للوقت من خلال سرعة المعلومات ودقتها، وتجميع المعلومات المتعلقة بالعاملين وبرامج التدريب، والسرعة في الحصول على المعلومات؛ لتحديد الاحتياجات التدريبية من خلال المعلومات الدقيقة حول هذه الاحتياجات، والمساعدة في تحديد مجال التدريب المناسب مع الطريقة الفعالة، ومساهمة التدريب الإلكتروني في تقليل التكاليف للتدريب التقليدي، وإعادة تخفيض الموارد المالية في الخطط التدريبية

المستقبلية من خلال استخدام المعلومات الخاصة بالتكاليف؛ لتحديد أي الاقسام تكون فيها تكون فيها الموازنة التدريبية مرتفعة. (نيبوع ، 2020 : 15)

إن الأثر الذي يتركه نظام المعلومات على كفاءة التدريب يتجلى من خلال توفيره للمعلومات الشاملة لبرامج التدريب ومهارات وقدرات الموارد البشرية، وأيضاً من التغذية العكسية لبرامج تقييم الأداء وما تعكسه من معلومات حيث تكون هذه الأخيرة تحدد بعد تقييم أداء العاملين ما يحتاجونه من برامج تدريبية تعزز قدراتهم ومهاراتهم وتحسن من أدائهم بما يحقق طموح المنظمة وأهداف العاملين.

وتتركز الأهداف الأساسية لتنمية الموارد البشرية فيما يلي: (منير والوجيز ، 2014 : 88)

- زيادة الإنتاج: وهي الزيادة في كميته وتحسين نوعيته من خلال تدريب العاملين وكيفية اتقانهم للعمل.

- التقليل في دوران العمل: إذ أن تدريب العاملين وتلقينهم من المعارف التي تتفق مع مداركهم يؤدي إلى زيادة رغبتهم وقدرتهم في مزاولة أعمالهم ورغبتهم في خدمة المؤسسة.

- تخفيض حوادث العمل: يعني تدريب وتنمية الأفراد على الأسلوب المأمون لأداء العمل وكيفية أداءه، وهذا يؤدي بلا شك إلى تخفيض معدل تكرار الحادث.

- استمرارية التنظيم واستقراره: يعني قدرة التنظيم على المحافظة على فاعليته على الرغم من فقدانه لأحد المديرين الرئيسيين والمؤهلين لشغل هذه المراكز فور خلوها لأي سبب من الأسباب، ويتطلب هذا توافر الأفراد من ذوي المهارات المتعددة للنقل على الأعمال التي تحتاج إليهم، فالأفراد المدربين لديهم الدافع للعمل فهم أصل استثماري في المنظمة.

- رفع مستوى الأداء والكفاءة الإنتاجية لدى الأفراد سواء في النواحي الفنية أو السلوكية أو الإشرافية وغيرها من العوامل التي تقتضيها ظروف العمل وطبيعته.

- التمكين من ممارسة الأساليب بالفاعلية المطلوبة على أساس تجريبي قبل الانتقال إلى مرحلة التطبيق

- إعداد العمال الجدد وتهيئتهم للقيام بعملهم الجديد على أكمل وجه.

خامساً - نظام تقييم الأداء

تعد عملية تطبيق إدارة وتقييم الأداء من المهام المناطة بإدارة الموارد البشرية والتي تتطلب بلا شك اعتماد تطبيق الحاسب الالكتروني لكي يحقق كل سبل التقويم السليم والدقة العالية والموضوعية وهذا من شأنه أن يساعد المنظمة في ربط أنظمة التقويم بخصائص ومواصفات كل وظيفة، ويساهم في تحديد ووضع الحلول لمشاكل الأداء الناتجة عن الفروقات بين الأداء الفعلي قياساً بالمعايير

الموضوعة حتى يتسنى للنظام تصحيح الانحرافات ومعالجة مشاكل انخفاض الأداء. (شاهين، 2008: 78)

إن أغلب المنظمات تهتم بتقييم أداء العاملين لديها من خلال برامج معدة سلفاً تعتمد غالباً على التكنولوجيا؛ لغرض التعرف على أوجه القصور ومكامن الضعف ومعالجته بأساليب متعددة، وتعزيز أوجه الكفاءة لدى العاملين وتشجيعهم على استخدام وسائل جديدة ومبتكرة وبأسلوب فعال، أو الأداء بنفس الوسائل ولكن بطرق أكثر كفاءة وفاعلية بغرض الوصول إلى الأهداف التي تسعى لها المنظمة. و هو قياس يتم التأكد فيه من أن الأداء الفعلي للعمل يوافق معايير الأداء المحددة، فهو عملية منظمة تهدف إلى تقدير مدى كفاءة وفاعلية الفرد في العمل، من أجل مساعدة الإدارة المعنية في اتخاذ قرارات هامة تخص الموظف وتؤثر على مصيره الوظيفي. (المعشر والطراونة، 2012: 628)

ويفيد نظام التقييم في تخزين معلومات تقويم أداء العاملين في قاعدة بيانات الكترونية. إضافة إلى أن الحاسوب الشخصي ممكن استخدامه لهذا الغرض. إن تطبيقات إدارة الأداء تساعد المنظمة في ربط أنظمة التقويم بخصائص ومواصفات الوظيفة، وتساهم في تحديد ووضع الحلول لمشاكل الأداء) p.560،2016،Johanim

وعلى ضوء ما سبق يتضح أن البرمجيات الخاصة بتقييم الأداء تحدد نوع الطريقة المناسبة لجميع نقاط التقييم بشكل دقيق وواضح، بناءً على النماذج الالكترونية المعدة سابقاً في النظام حيث يتم توفير معلومات بعد الانتهاء من عملية التقييم، وتشير هذه المعلومات إلى نتيجة الفرق بين الأداء الفعلي للعاملين قياساً بالمعايير الموضوعية والمحددة.

وقد أشار عباس (2006: 332) إلى أن تطبيقات تقويم الأداء تتطلب من إدارة الموارد البشرية تحديد مشاكل الأداء وبيئة العمل؛ ليتسنى لها تصحيح الانحرافات ومعالجة مشاكل انخفاض الأداء.

لذا يُعد نظام تقييم الأداء مؤشراً أساسياً؛ لتقييم أداء الفرد أو حتى فرق العمل من أجل قياس ومقارنة مستوى الأداء الحقيقي والفعلي والأداء المطلوب أو المخطط له، وهذا النظام يساعد المنظمة في إيجاد قاعدة بيانات متكاملة عن طبيعة الأداء ومستوى الأداء لكل عامل من خلال إحصاءات المهارات والقدرات والإنتاجية وحتى الاتجاهات السلوكية لكل عامل، وبالتالي يتم ربط هذه العناصر بنماذج التقويم للوصول إلى تقييم الأداء سلباً أو إيجاباً، ليتم من خلال هذه النتائج وضع الحلول لأوجه القصور وتعزيز الإيجابيات واقتراح الحلول الفعالة والمناسبة لها في الوقت ذاته.

مما سبق نستنتج أن هذا النظام يوفر المعلومات عن العاملين ومستوى أدائهم، ويحقق الفوائد التالية:

- المعرفة الكاملة بالوظيفة والموظف وشروط ومواصفات ومعايير الوظيفة وأهم المؤهلات المناسبة للموظف بما يتناسب مع شروط ومعايير الوظيفة.
 - التنبؤ بنجاح الموظف في الوظيفة الحالية أو وظائف أكبر منها من خلال قياس أدائه ومدى كفاءته.
 - وضع المعايير الخاصة بقياس الأداء المتوقع من الفرد أو من فرق العمل.
 - منح ترقيات عادلة على أساس نجاح الفرد في وظيفته وقياس أدائه وما يمتلك من مهارات وقدرات.
 - اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة بناءً على المعلومات المتوفرة عن نتائج تقييم الأداء للعاملين وبما تخدم هدف المنظمة وتلبية احتياجات العاملين.
- 2-1-13 مخرجات نظم معلومات الموارد البشرية:

شكل (2-2) ملخص لاستخدامات نظم معلومات الموارد البشرية
من إعداد الباحث بالاعتماد على خالد رجم، (2017: 81)

المبحث الثاني: الأداء الوظيفي

تمهيد:

يُعد الأداء الوظيفي عنصراً هاماً وأساسياً في المنظمة نظراً لما يحققه من كفاءة وفاعلية في تحقيق الأهداف، حيث ارتبط الأداء الوظيفي في أهم عنصر في موارد المنظمة وهو المورد البشري، من خلال ما يقدمه هذا المورد من أداء وظيفي ناتج عن الأنشطة التي يقدمها في الوظائف المختلفة التي يشغلها، حيث يقاس أداء الموظف وناتج عمله بمدى جودته وكفاءته؛ لذا سوف نتطرق في هذا المبحث إلى الأداء الوظيفي: مفهومه، وأنواعه، وأبعاده، وكذا محددات الأداء الوظيفي وكيفية تقييمه داخل المنظمات والمؤسسات.

2-2-1 مفهوم الأداء :

يعرف بأنه: قيام الفرد بالمهام والأنشطة المختلفة، وهو يعبر عن الكيفية التي يؤدي بها العاملين أنشطتهم المختلفة. (سايبى، 2016: 75)
ويشير الأداء غالباً إلى العمل والإنجاز، في حين ربط البعض مفهوم الأداء بما يحققه الفرد من أعمال في وظيفته والبعض الآخر تجاوز أداء الفرد لعملة إلى النتائج المتوقعة من تلك الأعمال.
وقد أشار المحسن (2006: 3) للأداء بأنه: فعل يعبر عن المراحل والعمليات وليس النتيجة التي تظهر في وقت من الأوقات .
إن الأداء لا بد وأن يكون مخططاً له منذ لوهلة الأولى، بمعنى إن العشوائية والفوضى في العمل لا يترتب عليها مسمى الأداء ما دام تنقصر إلى التخطيط المسبق للأنشطة والمهام التي يجب أن تؤدي بكفاءة وفعالية تحقق أهداف المنظمة.

2-2-2 الأداء الوظيفي

هو قيام الفرد بالأنشطة والمهام المختلفة التي يتكون منها عمله، ويمكن أن نميز بين ثلاثة أبعاد جزئية يمكن أن يقاس أداء الفرد عليها وهذه الأبعاد كمية الجهد المبذول ونوعية الجهد ونمط الأداء.
(عاشور، 2005: 25).

ويلخص أبو شيخة (2010: 190) مفهوم الأداء الوظيفي بأنه: الأثر الصافي لجهود الفرد التي تبدأ بالقدرات وإدراك الدور والذي بالتالي يشير إلى درجة تحقيق المهام المكونة لوظيفة الفرد وإتمامها.
كما يعرف الأداء الوظيفي بأنه: الجهود الهادفة من قبل المؤسسات المختلفة لتخطيط الأداء الفردي والجماعي للأفراد، وتنظيمها وتوجيهها، ووضع معايير واضحة ومقبولة كهدف يسعى الجميع لقبوله وذلك لتحقيق أهداف معينة كوضع نظام معلومات عن أداء الموارد البشرية وما يطرأ عنها من تغييرات (بلوط، 2002: 38) .

وأشار الفايذة (2007: 56) أن الأداء الوظيفي ينطوي على ما يلي:

- الناتج الذي يحققه العامل.
- محصلة التفاعل بين كل جهد، قدرات، إدراك الدور.
- عملية تتضمن تحويل المدخلات إلى مخرجات.
- محصلة التفاعل بين كل من الدافعية، وبيئة العمل، والقدرة على الإنتاج.
- جهد منسق من أجل إنجاز العمل بدقة، وأقصر وقت، وأقل تكلفة.

ومن خلال استعراض التعريفات السابقة لمفهوم الأداء الوظيفي يتضح أن الأداء يشير إلى الأنشطة والمهام والجهود والوظائف المختلفة التي يقوم بها الفرد في وظيفته، والتي تعتبر التزامات يقوم بها تجاه الوظيفة المسندة إليه مهامها، والتحلي بأخلاق الوظيفة وبذل الجهد في سبيل إنجاز مهامه، مع ضرورة وضع معايير إدارية ليسترشد بها الموظف لحل أي مشاكل أو معوقات تعترض سير أداءه الوظيفي.

2-2-3 عناصر الأداء الوظيفي

يتكون الأداء الوظيفي من مجموعة من العناصر أهمها (مبيضين، 2011: 54)

- المعرفة بمتطلبات الوظيفة: وتشمل المعارف العامة، والمهارات الفنية، والمهنية والخلفية العامة عن الوظيفة والمجالات المرتبطة بها.

- نوعية العمل: وتتمثل في مدى ما يتركه الفرد عن عمله الذي يقوم به وما يمتلكه من رغبة ومهارات وبراعة وقدرة على التنظيم وتنفيذ العمل دون الوقوع في الأخطاء.

- كمية العمل المنجز: أي مقدار العمل الذي يستطيع الموظف إنجازه في الظروف العادية للعمل ومقدار سرعة هذا الإنجاز.

- المثابرة والثوق: وتشمل الجدية والتفاني في العمل وقدرة الموظف على تحمل مسؤولية العمل وإنجاز الأعمال في وقتها المحدد، ومدى حاجة الموظف للتوجيه والإرشاد من قبل المشرفين.

من زاوية أخرى أشارت زيني (2013) أن الأداء الوظيفي يتكون من ثلاثة عناصر يمكن إنجازها فيما يلي:

- الموظف: وما يمتلكه من معرفة ومهارات واهتمامات وقيم ودوافع واتجاهات.
- الوظيفة: وما تتصف من متطلبات وتحديات وما تقدمه من فرص عمل.
- الموقف: ويقصد به البيئة التنظيمية وما تتصف به، ووفرة الموارد والأنظمة الإدارية والهيكل التنظيمية فتؤدي الوظيفة من خلال ضمان هذه العوامل، أما العوامل التي يتداخل معها فتتمثل في محتوى العمل ومتطلبات الأداء.

2-2-4 أهمية الأداء الوظيفي

يكتسب الأداء الوظيفي قيمة استراتيجية كبيرة نظراً للدور الفعال الذي يلعبه، كون الأداء الوظيفي هو الفيصل في بقاء المنظمة واستمرارية تموينها، ويمكن تلخيص الأهمية في النقاط التالية (خليل، 2014: 77).

- يساهم الأداء في تحديد مدى استغلال المنظمة لإمكاناتها ومواردها بشكل جيد؛ لأن الأداء هو محصلة تلك القدرات.

- يساهم في الاهتمام أكثر بمهارات ومعارف وخبرات الأفراد لاستغلالها وتوظيفها في المنظمة.

• الحصول على الميزة التنافسية من خلال الأداء الفعال الذي يشجع على الإبداع والابتكار .
إن الأهمية الكبيرة للأداء الوظيفي تكمن في القيام بالمهام والأنشطة بكفاءة وفاعلية أملاً في الوصول إلى تحقيق الأهداف التي تطمح إليها المنظمة، وذلك من خلال الاهتمام بأداء الفرد وإعطائه العناية اللازمة، لذا دأبت المنظمات على إكساب المورد البشري بالغ الأهمية، فهو من يخطط وينفذ ويتابع سير العمل في كل المجالات، وبالتالي يكسب المنظمات مكانة كبيرة في عالم المنظمات اليوم، خاصة في ظل التنافس المحموم بين الشركات والمؤسسات وقطاعات الأعمال والمنظمات التي تسعى كل منها إلى التفرد والتميز عن غيرها، فبات السعي لتوفير المورد البشري هو النقطة الأهم، ويمثل هذا الأخير من خلال الأداء الوظيفي أحد الأسلحة الاستراتيجية للمنظمات من أجل بقائها واستمراريتها ونموها وتحقيق ما تصبو إليه من الأهداف.

2-2-5 محددات الأداء الوظيفي

الأداء الوظيفي هو الأثر الصافي لجهود الفرد التي تبدأ بالقدرات، وإدراك الدور أو المهام، ويعني هذا أن الأداء في موقف معين يمكن أن ينظر إليه على أنه نتاج للعلاقة المتداخلة بين كل من:

- الجهد المبذول.

- القدرات والخصائص الفردية.

- إدراك الفرد لدوره الوظيفي. (عابدين، 2001: 210)

ويشير الجهد الناتج من حصول الفرد على التدعيم (الحوافز) من خلال الطاقة الجسمانية والعقلية والتي يبذلها الفرد لأداء مهمته، أما القدرات فهي الخصائص الشخصية المستخدمة لأداء الوظيفة، ولا تتغير وتتقلب هذه القدرات عبر فترة زمنية قصيرة، ويشير إدراك الدور أو المهمة إلى الاتجاه الذي يعتقد الفرد أنه من الضروري توجيه جهوده في العمل من خلاله، وتقوم الأنشطة والسلوك الذي يعتقد الفرد بأهميتها في أداء مهامه. (السكرانة، 2009).

وتعقياً على ما ذكر فإن الجهد يتمثل بالقوة والحماس لدى الفرد لأداء عمله، و تشير القدرات والخصائص الفردية إلى درجة الفاعلية للموظف بما يمتلكه من مهارات وسمات تترجم الجهد إلى واقع، بينما إدراك الفرد لدوره الوظيفي يعبر عن الميول والانطباعات لدى الفرد العامل عن تصورات له للسلوك ومدى ممارسة عمله بالطريقة الصحيحة والمثالية.

2-2-6. قياس و تقييم الأداء الوظيفي

يعرف تقييم أو قياس الأداء كما يسميه البعض بالعملية الإدارية والفنية التي من خلالها جمع واستنباط البيانات والمعلومات الوصفية والكمية الدالة على مستويات الأداء المتحقق فعلا للعاملين، ومقارنته بأدائهم السابق أو بأداء زملائهم، أو بالمعدلات والمعايير التي توضح ما ينبغي أن يحقق. (الكبيسي، 2005: 189)

ويمكن قياس أداء العاملين من خلال ما يلي. (سلطان، 2002: 2013)

- كمية الجهد المبذول: تعني مقدار القوة الجسمانية، أو العقلية التي يبذلها الفرد في العمل خلال فترة زمنية معينة، كذلك السرعة في أداء العمل.
- نوعية الجهد المبذول: وتعني مستوى الجودة في أداء العمل، ودرجة مطابقة الجهد المبذول لمواصفات نوعية معينة، فبعض الأعمال لا يتم التركيز فيها على كمية الأداء، أو سرعته، إنما يتم التركيز على درجة خلو الأخطاء من الكلمة، ومدى مطابقة الإنتاج للمواصفات المطلوبة.
- نمط الأداء: وهي الطريقة التي تتم بها تأدية أنشطة العمل، فمثلاً يمكن من خلال نمط الأداء، وقياس الطريقة التي يتم الوصول بها إلى حل، أو إقرار لمشكلة معينة.
- معدلات الأداء: وتعني بأن يقوم المقيّم بزيادة إنتاجية الموظف لمعرفة كفاءة الموظف في العمل من حيث الجودة، والكمية من خلال فترة زمنية محددة، ويتم ذلك بمقارنة العمل المنجز للموظف مع المعدل المحدد.

ويشير مفهوم تقييم الأداء إلى دراسة وتحليل أداء العاملين لعملهم وملاحظة سلوكهم، وتصرفاتهم أثناء العمل وذلك للحكم على مدى نجاحهم ومستوى كفاءتهم بأعمالهم الحالية وكذا على إمكانية التقدم والنمو للفرد في المستقبل، وتحمله لمسئوليات أكبر أو ترقيته لوظيفة أخرى. (عبد الباقي، 200: 75).

كما يعرف تقييم الأداء بأنه: تحديد مستوى الكفاءة للوصول إلى معرفة المساهمة في الإنجاز، واحتمال إسنادها للموظف في المستقبل، وقياس إمكانياته وقدراته خلال مدة زمنية محددة. (رشيد، 2001: 74)

إن قياس الأداء الوظيفي - حسب علم الباحث - ليس بالضرورة أن يكون بالكمية أو السرعة، فهو أحياناً ينعكس سلباً مع مخرجات العمل من حيث التكرار والأخطاء والنمطية، وإن التفاني والجدية في العمل وتحمل مسئوليات الوظيفة والتزاماتها بالشكل المطلوب له الأثر الواضح على جودة المخرجات وبالتالي يحقق الغرض الذي تسعى المنظمة إلى تحقيقه.

ومن الملاحظ أيضاً أن تقييم الأداء يُعد عملية إدارية تتبع إجراءات وقواعد من أجل جمع المعلومات عن مستويات الأداء الوظيفي للعاملين في المنظمة في الحاضر لتتم مقارنته مع الأداء في الماضي، وذلك لتحديد مستوى الكفاءة للعاملين ومدى تحملهم لواجبات ومسئوليات الوظيفة، كما يُعد تقييم الأداء معياراً ومقياساً موضوعياً للكشف عن إمكانات وقدرات الموظف ومدى إلمامه وحبه لوظيفته، وكذا التحقق من سلوكه وتصرفاته في أدائه للعمل وإسهامه في تحقيق أهداف المنظمة، كما أن تقييم الأداء الوظيفي هو وسيلة لتطوير الأداء الذاتي قبل أن يكون للمنظمة، فهو يعد معرفة حقيقة لنقاط القوة ونقاط الضعف لدى العاملين، ومؤشر واضح لتعريف الفرد بنتائج أداءه وجهوده في الوظيفة ومن ثم توجيههم نحو الأداء الأفضل، لذا تحرص المنظمات وقطاعات الأعمال على إكساب العاملين لديها الأسس والقواعد المتبعة عند أدائهم لأعمالهم وتعريفهم بالمعايير الإدارية لتأدية مهامهم بما يتناسب مع أهداف المنظمة.

2-2-7. فوائد تقييم الأداء

هناك جملة من الفوائد التي يمكن تحقيقها جراء عملية التقييم لخصها (حسونة، 2007:147) وهي:

- يساعد تقييم الأداء على معرفة مدى مساهمة الموظفين في تحقيق أهداف المنظمة، ومدى ملاءمة الموظف للوظيفة التي يشغلها بشكل موضوعي وعادل، وكذا تزويد المدراء عن مستوى أداء لموظفين.
- إشعار الموظفين بالمسئولية وإعلامهم أنه سيتم تقدير جهودهم من قبل الإدارة، وأن عملية الترقية والنقل والعلاوات لا تتم إلا عن طريق ذلك وتزويدهم بمعلومات عن مستوى أدائهم.
- تقييم الموظفين يساعد المدراء على اتخاذ قرارات بشأن تحسين وتطوير أداء الموظفين واقتراح المكافآت المالية بناءً على مستوى الأداء وتميزه مما يساعد على رفع الروح المعنوية وتقليل معدل دوران العمل.
- يزود تقييم أداء الموارد البشرية بمعلومات واقعية عن أداء العاملين في المنظمة وما يجب على إدارة الموارد البشرية ومدى احتياج الفرد لبرامج التدريب بناءً على ذلك.

مما سبق نلاحظ أن التقييم العادل للعاملين يدفع الفرد إلى بذل المزيد من الجهد وتقديم أفضل ما لديه من المهارات ويقود للمنافسة على مستوى المنظمة، ومن جهة أخرى تستفيد المنظمة من نتائج تقييم الأداء؛ لمعرفة نقاط القوة والضعف في الوظائف الإدارية، ومن خلال هذه النتائج يمكن أن تعيد سياستها وبرامجها بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة سلباً أو إيجاباً بحكم أن هذه الأنظمة تضمن تسهيل وتنسيق وتكامل وربط أغلب العمليات والأنشطة فيما يخص المورد البشري وفي مختلف

المستويات الإدارية مما يوفر معلومات تشغيلية وإدارية تسهم في المساعدة باتخاذ القرارات وتحقق أهداف المنظمة.

المبحث الثالث: جودة الأداء الوظيفي

مفهوم الجودة:

تعد الجودة في العصر الحالي من العلوم الإدارية الحيوية الهامة التي تسهم مساهمة كبيرة في بناء الشركات وتحديد أهدافها، ويرجع تاريخ حركة الجودة إلى أوروبا في القرن السابع عشر حين بدأ الحرفيون بتنظيم اتحادات سميت بالنقابات، وفي القرن العشرين بدأ أصحاب المصانع بإنشاء عملية جودة بالمصانع، وبعد سنوات الحرب العالمية الثانية طالب الدكتور ديمينج والمهندس جوزيف الجميع بالتركيز على جودة المنتج بدلاً من التركيز على الكمية، وقد توصل اليابانيون إلى مبدأ الجودة الشاملة بعد تطبيقهم لمبدأ الجودة والنوعية، الأمر الذي جعل علماء الإدارة يتوصلون للجودة ليس في المواد الإنتاجية فقط بل تجاوزوها لتشمل الجودة في الخدمات المقدمة، لتصبح الجودة في الوقت الحالي يتم تطبيقها حتى على مستوى أداء الموظفين والعاملين في قطاعات الأعمال والمنظمات، حيث أصبحت الجودة أحد الاتجاهات الحديثة في قطاعات الأعمال والمنظمات والمؤسسات، وتزداد أهميتها عند ارتباطها بالأداء الوظيفي، حيث تمثل الجودة نشاطاً حيويًا تسعى إليه المنظمة وتجعله هدفاً لنتاج الأداء الوظيفي، من أجل إعداد قوة عمل قادرة على الابتكار والإبداع وتحقيق أعلى مستويات الأداء.

2-3-1 تعريف الجودة

قدمت تعاريف عديدة للجودة حيث عرفها المعهد الفيدرالي بأنها: منهج تطبيقي شامل يهدف إلى تحقيق حاجات وتوقعات العميل، إذ يتم استخدام الأساليب الكمية من أجل التحسين المستمر في العمليات والخدمات. (Harrison 1993).

ويلخص محفوظ (2009: 7) الجودة بأنها: الملائمة للاستخدام وتتحقق من خلال ثلاثة شروط وهي الوفاء بالمتطلبات، انعدام العيوب، تنفيذ العمل بصورة صحيحة من أول مرة وكل مرة.

ويرى بومجان وآخرون (2018: 3) بأن الجودة طريقة عمل تتضمن برامج تهدف إلى تهيئة ظروف مناسبة تخدم العاملين للقيام بالأعمال الموكلة لهم بأحسن طريقة ممكنة، فهي فلسفة تهدف إلى توفير الحاجيات وتلبية الرغبات وتمكين العاملين من أجل تحقيق رضاهم والارتقاء بالأداء إلى أعلى مستوى. مما تقدم نخلص إلى أن الجودة تمثل أحد الركائز الأساسية في علم الإدارة الحديثة وأنها لا تحدث من تلقاء نفسها إذ لا بد من التخطيط بحيث تكون أساساً ومرتكزاً في سياسات المؤسسات وقطاعات

الأعمال بهدف التحسين والتطوير المستمر وتحقيق الميزة التنافسية للمنظمة، وأيضاً تحقيق أعلى المعدلات والمستويات فيما يخص الأنشطة والعمليات والنواتج. ويرى راضي والعربي (2016: 21) أن الجودة هي المطابقة مع متطلبات العملاء، وهذا هو المفهوم الحديث للجودة والذي يقوم على خمسة محاور رئيسية هي:

- المتطلبات: وتمثل الحاجات التي يطلبها العميل أو النزول كي يتسنى لإشباعها.
- التوقعات: وتعني التنبؤ بالحاجات المستقبلية التي تشبع رغبات النزلاء.
- المواصفات: تحديد مواصفات الخدمة ومستوى جودتها.
- العمليات: جودة المطابقة مع التصميم خلال التنفيذ " جودة الأداء".
- الاعتمادية: وتعني استمرارية الجودة، وهو ما يسمى بفترة الضمان.

2-3-2 أهداف الجودة

وقد أشار أبو النصر (2015: 31) إلى أن أهداف الجودة تتمثل بالآتي:

- خفض التكاليف.
- اختصار وقت إنجاز المهمات.
- رفع مستوى العاملين بالمؤسسة.
- تكوين بيئة دعم وتحافظ على التطوير المستمر.
- زيادة الأمان في العمل والخدمات.
- تقليل المهام عديمة الفائدة.
- تعلم اتخاذ القرارات بناءً على الحقائق.
- تدريب الموظفين على أسلوب تطوير العمليات.
- زيادة نسبة تحقيق الأهداف الرئيسية للمنظمة.

3-3-2 متطلبات الجودة

لكي تبنى المنظمة الجودة يجب أن تتوفر بعض المتطلبات اللازمة هي: (عفايفية، 2023:55).

- ثقافة المنظمة: يجب على المنظمة أن تتخلى عن إدارتها التقليدية بما تحمله من قيم ومفاهيم رسخت عبر السنين، والانتقال إلى إدارة جديدة تركز على تحسين جودة الخدمات بما تحقق رضا العملاء.
- التدريب: لكي يتمكن العمال من تطبيق المفاهيم الجديدة للجودة ويجب أن تقوم بتدريبهم واكسابهم وتعليمهم المهارات اللازمة حتى يتمكنوا من أداء الأعمال بشكل جيد.

- الاستعانة بالاستشاريين: الهدف من الاستعانة بالخبرات الخارجية من مستشارين ومؤسسات متخصصة عند تطبيق البرامج هو تدعيم خبرة المنظمة ومساعدتها في حل المشاكل التي تنشأ.
- تشكيل فرق العمل: يتم تشكيل فرق العمل بحيث تضم كل واحدة منها ما بين خمسة إلى ثمانية أعضاء من الأقسام المعنية مباشرة أو ممن يؤدون فعلا العمل مراد تطويره والذي سيتأثر بنتائج الخدمة
- الإشراف والمتابعة: من ضروريات تطبيق برامج الجودة هو الإشراف على فرق العمل بتعديل أي مسار خاطئ ومتابعة إنجازاتهم وتقويمها إذا تطلب الأمر، وكذلك على المنظمة التنسيق بين مختلف إدارات المؤسسة.

شكل (1-2) متطلبات الجودة

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على (عبد الحليم، 2017: 79)

2-3-4 جودة الأداء

-يشير محمد تبوك (2016: 202) إلى أن جودة الأداء هي أن يؤدي الموظف مهام الوظيفة بكل إتقان وأقل وقت ممكن، أي أن يكون حجم الفاقد الزمني في تنفيذ المهام الموكلة له في أقل مستوى ممكن.

وتعتبر جودة الأداء مقياس للكفاءة والفعالية والتميز في الأداء الوظيفي للعاملين بأقل تكلفة وأقل جهد، والذي يتحقق من خلال الأداء المطلوب الذي يحقق الاهداف، ومدى الكفاءة في الأعمال الموكلة واستمراريتها مصحوبة بالابتكار والتحسين ورضا العملاء.

2-3-5 أهمية الجودة للأداء الوظيفي

للجودة أهمية كبيرة في العمل والأداء تتمثل فيما يأتي:

- تطوير آليات العمل.
- مراقبة وتحليل وتتبع الأخطاء ووضع السبل لتلافيها.

- تطوير المهارات والإبداع على كافية المستويات.

- الرؤية الشاملة للتكامل بين عمليات المؤسسة.

- العمل بروح الفريق الواحد وتقوية الانتماء.

إن الأهمية المترتبة على تطبيق الجودة في الأداء الوظيفي لها الأثر الكبير في رفع مستوى أداء العامل وتعزيز قدراته ومهاراته وكذا تحقيق أهداف المنظمة، فمن خلالها - الجودة - يشعر العامل بإنجازه لأعماله وواجباته الموكلة له على أكمل وجه نظراً لاستناده على أنشطة الجودة المعدة سلفاً، والتي حققت في أداءه الكفاءة والفاعلية بأقل وقت وجهد وتكلفة.

2-3-6 أبعاد جودة الأداء الوظيفي

للأداء الوظيفي أبعاد يتم من خلالها معرفة مدى فعاليته وجودة أدائه ومن أهمها:

- أداء المهمة: يمثل قدرة العاملين في أداء أنشطتهم الرسمية والتي في مجموعها تكون محتوى وظيفته كما إنها تسهم في العمليات الرئيسية للمنظمة بشكل مباشر مثل العمليات التكنولوجية وبشكل غير مباشر مثل الإمداد بالمواد الخام والخدمات المطلوبة. (مرسي، 2013: 244).
- جودة الأداء: يقصد به تصميم عالي، ينصب على جودة الخدمة المقدمة لأجل أن تتضمن خصائص وسمات عالية التفوق في الأداء، واقتصادية الاستعمال، والملائمة واللطافة، وسهولة الدخول إلى مواقع الخدمة. (النجار ومحسن، 2009، 59) .
- سرعة الإنجاز: يشير هذا البعد إلى الوقت المستغرق في كل قسم من أقسام المنظمة، ويؤثر في كل من الإنتاجية والمرونة فيشير الوقت الطويل لانخفاض الأداء الوظيفي، ويؤدي إلى عدم إمكانية تلبية خدمة العملاء في الوقت المحدد. (محمود، 2013: 203)

وهناك من الكتاب والباحثين من ذكر أبعاد لجودة الأداء الوظيفي غير ما ذكر أعلاه، حيث أشاروا إليها من زوايا مختلفة ولكنها في المجمل تصب في مدى ما يقدمه العامل من أداء مرضي يحقق أهداف المنظمة.

2-3-7 العوامل المؤثرة في جودة الأداء الوظيفي

تم تحديد مجموعة من العوامل التي تؤثر على جودة الأداء الوظيفي للمرؤوسين في مكان العمل كالقيادة والتدريب وضغوط العمل والتعويضات والتحفيز بالإضافة إلى بيئة العمل. (Madan، 2016

(p.114

كما أشار (Iskandar) ،2014، 8-73 p إلى أن كلا من ضغوط العمل والاتصال والتحفيز يؤثران بصفة عامة على أداء الموظفين في حين وجدوا بأن ضغوط العمل والتحفيز ليس لهما تأثيراً كبيراً كما هو الحال بالنسبة إلى عامل الاتصال والذي يؤثر بدرجة عالية على الأداء. وقد ذكر الحراشنة (2010: 95.96) مجموعة من العوامل التي بدورها تؤثر على جودة الأداء الوظيفي:

- المناخ التنظيمي: يعرف المناخ التنظيمي بأنه تعبير يدل على مجموعة من العوامل التي تؤثر في سلوك العاملين في التنظيم، كنمط القيادة وطبيعة الهيكل التنظيمي والتشريعات المعمول بها والحوافز. وعليه فالمناخ التنظيمي السليم القائم على السمات الأخلاقية وروح التعاون بين العاملين و نمط القيادة الأبوي و انسيابية الاتصال بين المستويات الإدارية وغيرها من عناصر المناخ التنظيمي لها الأثر الواضح والإيجابي على الأداء الوظيفي، والعكس إذا كانت عناصر المناخ تسودها الأنانية وحب الذات وحب المصلحة الشخصية وعدم الانسجام في العمل، مما يؤثر على الجوانب النفسية والاجتماعية لدى العاملين، وبالتالي يتدنى الأداء عن المستوى المطلوب.

- الروح المعنوية لدى الموظف: لقد حظيت الروح المعنوية للموظفين بقدر كبير من الاهتمام؛ لأنها تؤثر وبشكل كبير في الأداء الوظيفي، وقد خلصت كثير من الدراسات إلى أن القيادات الإدارية لها تأثير وبشكل كبير على معنويات الموظفين وهذا ما ينعكس سلباً أو إيجابياً على الأداء الوظيفي وهي علاقة طردية.

- المقدره على أداء العمل من خلال فهم الدور: وذلك يتجلى من خلال مدى مواظبة الموظف ومثابرتة على أداء مهامه مهما كانت الصعاب والعراقيل التي تحول دون أدائه لعمله، وذلك من خلال استغلاله لقدراته وخبراته، ونستطيع القول إن مستوى الأداء يتحدد وفق تفاعل هذه العوامل الثلاثة، فإذا كانت إيجابية فإن محصلة الأداء ستكون مرتفعة.

2-3-8 مكونات جودة الأداء الوظيفي

يتكون جودة الأداء الوظيفي من مكونين رئيسيين هما. (عفايفية وآخرون،2023: 63)

- الكفاءة: وهي طريقة استخدام الموارد البشرية والمادية والمالية بطريقة رشيدة، حيث إن المنظمة الهادفة للنمو والتطور لابد من أن تؤمن بإمكانية استمرارية التدفق البشري والمادي لكي تستمر، وبالتالي تسعى لتحقيق المثالية في العمل والأداء. وترتبط الكفاءة بالمرونة العالية في تطوير الكفاءات البشرية ورفع الروح المعنوية للعاملين مما يعزز الوضع التنافسي للمنظمة. (البساطي، 2012: 66).

- الفاعلية: وهي معيار يعكس درجة تحقيق الأهداف المسطرة، أو هي القدرة على تحقيق النشاط المرتقب والوصول إلى النتائج المرتقبة، وتعبّر عن الفرق بين النتائج المتوقعة والمحققة، فكلما تطابقت النتائج المحققة مع النتائج المتوقعة يمكننا القول إن الأداء كان أكثر فاعلية (كافي، 2018: 23).

2-3-9 طرق تحسين الأداء الوظيفي

إن تحسين الأداء الوظيفي هي فلسفة تنتهجها كل المنظمات وقطاعات الأعمال، وذلك بغرض التأثير على أداء العاملين من أجل مخرجات تكن أكثر كفاءة وفاعلية، حيث تدرس المنظمة عناصر الأداء من كل زواياه، ومن ثم تحليل العوامل التي تؤثر في تلك العناصر بغية تطوير تلك العوامل بالوسائل والأدوات المناسبة.

وقد حدد هانز ثلاثة مداخل أو طرق لتحسين الأداء الوظيفي.

المدخل الأول: تحسين الموظف

يرى هانز أن تحسين الموظف أكثر العوامل صعوبة في التغيير من بين الثلاثة العناصر المذكورة وإذا تم التأكد بعد تحليل الأداء أن الموظف بحاجة إلى تغيير أو تحسين في الأداء فهناك عدة وسائل لإحداث التحسين في أداء الموظف وهي:

- الوسيلة الأولى: التركيز على نواحي القوة لدى الموظف، واتخاذ اتجاه إيجابي عن الموظف بما في ذلك مشاكل الأداء التي يعاني منها، والاعتراف على أنه ليس هناك فرد كامل، وإدراك حقيقة بأنه لا يمكن القضاء على جميع نواحي القصور والضعف لدى الموظف، وتركيز جهود التحسين في الأداء من خلال الاستفادة مما لدى الموظف من مواهب والعمل على تتميتها. (مقيّم، 2020: 48.49)

- الوسيلة الثانية: التركيز على التوازن بين ما يرغب الفرد في عمله وبين ما يؤديه بامتياز، وأن وجود العلاقة السببية بين الرغبة والأداء تؤدي إلى احتمال حدوث الأداء الممتاز من خلال السماح للأفراد بأداء الأعمال التي يرغبون أو يبحثون عن أدائها، وهذا يعني توفير الانسجام بين الأفراد واهتماماتهم والعمل الذي يؤدي في المنظمة. (Wood، 2003، p.369)

- الوسيلة الثالثة: الربط بالأهداف الشخصية، حيث يجب أن تكون مجهودات تحسين الأداء مرتبطة ومنسجمة مع اهتمامات الموظف والاستفادة منها من خلال إظهار أن التحسين المرغوب في الأداء سوف يساهم في تحقيق هذه الاهتمامات مما يزيد من تحقيق التحسينات المرغوبة من قبل الموظف. (

Houger 2006، p.27)

المدخل الثاني: تحسين الوظيفة

من وسائل تحسين الوظيفة أيضاً إتاحة الفرصة للموظفين في المشاركة في فرق العمل أو مجموعة مهام أو لجان، وإتاحة المجال لهم بأن يسهموا في حل مشاكل المنظمة في حل مشاكل المنظمة المختلفة، ويتم تحسينها أيضاً من خلال توسيع نطاق الوظيفة وإثراء الوظيفة، ويتم توسيعها تجميع مزيداً من المهام التي تتطلب نفس المستوى من المهارة بهدف زيادة ارتباط الموظف والمنتج النهائي، أما إثرائها فيتضمن زيادة مستويات المسؤولية المعطاة للموظف. (Arifin ،2019، p.2)

إن التغيير في واجبات الوظيفة ومهامها وأنشطتها تخلق فرصاً لتحسين الأداء، فحين تكون قدرات ومهارات الفرد أدنى من واجبات الوظيفة، أو تكون الوظيفة روتينية ومملة ولا تناسب شغف الفرد واهتمامه وحماسه، فسيكون مستوى الأداء الوظيفي متدني ولا يرقى إلى مستوى الإنجاز المطلوب الذي يحقق أهداف المنظمة؛ لذا لابد من دراسة ومعرفة كل مهام الوظيفة وما يتعلق بها ومدى مناسبتها لقدرات الفرد ومهاراته حتى تكون المخرجات والنتائج الفعلية للوظيفة ذات جودة.

المدخل الثالث: تحسين الموقف

إن الموقف أو البيئة التي تؤدي فيها الوظيفة تعطي فرصاً للتغيير، ما يؤدي إلى تحسين الأداء من خلال معرفة مدى مناسبة عدد المستويات التنظيمية والطريقة التي يتم بها تنظيم الجماعة ومدى مناسبة خطوط الاتصال والمسؤولية ووضوحهما. (عبد الباقي، 2019: 111)

إن سلوك الفرد في المنظمة لا يتأثر بالمهارات والقدرات والمعارف أو حتى السمات الشخصية الأخرى فقط ، فالمواقف التي يواجهها الفرد تؤثر في سلوكه بقدر ما تؤثر فيه العوامل الأخرى، ومن نافلة القول إن هذه المواقف تؤدي إلى تحسين الأداء الوظيفي عند وضوح خطوط الاتصال وفعالية التبادل مع الإدارات والشعور بالرضا الوظيفي، فقرارات إدارة الموارد البشرية الخاصة بالتقييم والحوافز والتدريب وغيرها، تسهم في تحسين الأداء الوظيفي إذا حققت خلق الشعور بالرضا والرغبة في العمل لدى الموظف نتيجة لإشباع حاجاتهم المادية والمعنوية، وهذا يعود لزيادة الولاء والانتماء مما يحقق زيادة إنتاجهم وتحسين أدائهم.

2-3-10 فوائد الجودة للأداء الوظيفي

للجودة والإتقان في الأداء الوظيفي فوائد جمة لعل أبرزها ما يلي. (خليل، 2022: 5)

- التطوير المستمر لأساليب العمل وإجراءاته.
- الاستفادة من قدرات العاملين بما يمكنهم من إتقان العمل وأدائه بصورة سليمة.

- تحفيز الموظفين والعاملين المتميزين.
 - زيادة الكفاءة الإدارية والفنية لجميع العاملين.
 - متابعة كفة المستجديات والتطورات من أجل التحسين والتطوير المستمر.
 - إكساب المؤسسات والمنظمات الاحترام والتقدير المحلي والدولي.
- لهذا ينظر للأداء الفعال أنه نتاج عوامل وعمليات متداخلة ومسبقة كانت الجودة وأنشطتها إحدى هذه العوامل الحيوية التي جعلت من الأداء الوظيفي ذات جودة، فمثلاً تستطيع أي منشأة أو مؤسسة التنظيم والرقابة على الأداء للعاملين، لكنها لا تحقق نتائج إيجابية مالم تطبق في الأداء أنشطة وعمليات الجودة التي تضمن تحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية.

المبحث الرابع: علاقة نظم معلومات الموارد البشرية في جودة الأداء الوظيفي

2-4-1. مقدمة

من خلال ما تم عرضه في المبحثين السابقين يتضح أن نظم المعلومات للموارد البشرية تنتج المعلومات التي تتطلبها إدارة الموارد البشرية بواسطة إدامة سجلات الموظفين الالكترونية والرجوع لها عند الحاجة، وإنتاج التقارير والنماذج عن سير الموظف والوظيفة وكل ما يختص بهما، لغرض تحقيق الفاعلية والكفاءة في استغلال الموارد البشرية وتقديم المعلومات للمستخدمين ومتخذي القرارات بحيث تكون المخرجات ذات جودة.

وتساعد نظم معلومات المورد البشرية على المستوى التشغيلي في الإشراف على الاستقطاب والإحلال في عمالة المنظمات، كما يمكن أن تنتج تقارير متنوعة فيما يتعلق بالعمال، وتصنيف الموظفين حسب مؤهلاتهم، ونوع العمل وتقييم الأداء لأغراض مختلفة (النجار، 2022: 128)

إن نظم معلومات الموارد البشرية بأبعادها ونظمها الفرعية تلعب دوراً حيوياً في جودة الأداء الوظيفي من خلال توفيرها للمعلومات الضرورية لإدارة الموارد البشرية بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، لذلك تعمل هذه النظم على تحسين أداء العاملين، حيث يتم رصد وتقييم أداء الموظفين بشكل دقيق وفعال مما يساعد في تحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير وتأهيل بغرض رفع كفاءة الأداء الوظيفي في المنظمة، فهذا الأخير يعتبر الوسيلة التي يمكن للمنظمة بلوغ أهدافها وتحقيق التميز وإكسابها مكانة تنافسية في السوق.

وفي هذا السياق تمت الإشارة سابقاً بمدى ما تقدمه نظم معلومات الموارد البشرية من فوائد عديدة تخدم الإدارة والعاملين من حيث السرعة والدقة والوضوح وكذا تقديم المعلومات والتقارير التي تتضمن مؤشرات تحليلية عن الأنشطة والوظائف، والتي تنعكس إيجاباً على الأداء الوظيفي من خلال تقديم مستويات أفضل ومخرجات ذات جودة عالية.

2-4-2. الأهمية المترتبة لتطبيق نظم معلومات الموارد البشرية على جودة الأداء الوظيفي

تبرز الأهمية الكبيرة لنظم معلومات الموارد البشرية ومدى تأثيره والدور الذي يلعبه في المنظمة من خلال تقليل التكاليف والتنسيق بين الإدارات المختلفة، وكذا المساعدة في اتخاذ أفضل القرارات من خلال جودة المعلومات المتدفقة وسرعتها من هذه النظم وانسيابها في الوقت المناسب وبالشكل والكيفية المطلوبة، الأمر الذي يجعل من القرارات الإدارية المتخذة رشيدة وصائبة.

وقد أشارت عدد من الدراسات والأبحاث إلى ضرورة تفعيل نظم المعلومات في المؤسسات نظراً للتقدم التكنولوجي الحاصل والمتطور، ولما تقدمه أيضاً من مزايا جيدة في مخرجات الأداء الوظيفي والمنظمي ككل.

وقد ذكر (Nadege Gunia، 2009. p.109) مزايا تطبيق نظم معلومات الموارد البشرية كالاتي:

- 1- تقليص الأجال والوقت: وهذا يرجع إلى سرعة معالجة المعلومات وتحليل المعطيات ونقل وتبادل المعلومات عبر نظم معلومات الموارد البشرية.
- 2 - التحكم في التكاليف: وهذا بتخفيض تكاليف الطباعة والنشر والتوزيع للوثائق وأجور الأعوان.
- 3 - جودة القرارات: وهذا بسبب سرعة وجودة المعلومات المتدفقة من هذه الأنظمة في الوقت المناسب بالكيفية المطلوبة مما يسهل القرارات الإدارية ويحسنها ويرشدها.
- 4 - العمل الجماعي: زيادة مستوى التنسيق بين أفراد المجموعة الواحدة وربطها إجرائياً وعملياً ولو كانوا في أماكن متباعدة جداً والعمل كفريق متكامل.
- 5 - تهمين رأس المال البشري: وهذا باستغلال التعلم الأمثل والتكوين عن بعد وتوفير المواد العلمية والمحاضرات والأشرطة وتنسيق بين العمال وتداول خبراتهم ومهارتهم بشكل سهل وسريع وكذا نشر المعرفة والمعلومات بين أفراد المؤسسة.
- 6 - تدفق العمل: وهي عملية توفير المعلومات والبيانات الصحيحة للمستخدم الصحيح في الوقت الصحيح مما يؤدي إلى تنسيق وتكامل أكبر بين أفراد المنظمة، وهذا لا يمكن إلا من خلال نظم

معلومات موارد بشرية متطورة لها إمكانيات متعددة تبسط وتنظم العمليات ثم تعالجها كما توزع المعلومات للمستخدمين بشكل آلي.

بالنظر إلى ما تم ذكره آنفاً نخلص بوضوح إلى مميزات عديدة تنتجها نظم معلومات الموارد البشرية، حيث يتحقق من خلالها فوائد تستفيد منها المنظمة في أداء أعمالها وتجعل منها إدارة فعالة، فتقلص الأجل هو من صميم مبادئ جودة الأداء الوظيفي والتي تشير إليه في ما يسمى بإنجاز الأعمال بأقل وقت ودقة عالية إضافة إلى القرارات الإدارية الرشيدة الناتجة عن تدفق المعلومات الجيدة في الوقت المناسب وبالكمية المطلوبة.

ومن الواضح تأثر الأداء الوظيفي في ظل المعطيات سابقة الذكر عن نظم معلومات الموارد البشرية نظراً لتيسير هذا الأخير مجمل العمليات والأنشطة الإدارية الخاصة بالموارد البشرية، وبالتالي فإن المخرجات الوظيفية تكون ذات كفاءة وفاعلية، كما أن نظم معلومات الموارد البشرية يستطيع القيام بالعديد من العمليات التي تخص الجانب البشري بدلاً من المعالجة التقليدية التي كانت عبارة عن الورق والرفوف، إذ يمكن إجراء العديد من العمليات التي تتعلق بملف العاملين أو أنشطة الوظيفة في وقت قصير جداً، ناهيك عن التقليل في التكاليف الخاصة بالطباعة وتكاليف الأوراق أو الحفظ وهذا من شأنه أن يقلل من نشر المعلومة للغير أو تلفها، نظراً لكون المعلومات والتقارير تحفظ إلكترونياً ولا توجه إلا للمعنيين والمستفيدين منها.

إضافة إلى الدور الذي يلعبه نظام المعلومات في تطوير شبكات الاتصال رغبة في تحسين الأداء، والذي من شأنها أن تؤدي إلى ما يلي: (قويقع وآخرون ، 2017 : 191)

- 1 - الاستغناء عن الكثير من العمليات الإدارية ذات الطابع الروتيني.
- 2 - تحسين عملية تدفق المعلومات ورفع كفاءتها.
- 3 - تحسين الممارسات الإدارية وتسهيل إدارة العمليات.
- 4 - تكامل الهيكل التنظيمي والإداري.
- 5 - تحسين المستوى العام للاتصال العام داخل المؤسسة.
- 6 - مواكبة التطور بسرعة عالية وتنفيذه لمواكبة التطورات في الأداء والإنجاز.

لذلك يعد نظام معلومات الموارد البشرية من الأنظمة العامة التي تعتمد عليها المنظمات والمؤسسات الحديثة، نظراً لاعتمادها على المعلومات، وقد ازدادت أهمية الحاسوب في إدارة الموارد البشرية كونها تمثل وسيطاً تساعد الموظفين على إنجاز مهامهم وأعمالهم بكفاءة وفاعلية.

2-4-3 - إسهامات نظم الموارد البشرية في جودة الأداء الوظيفي

وتتمثل مساهمة نظام معلومات الموارد البشرية في تحسين أداء العاملين فيما يلي:(العربي،2012: 325)

- 1- تسببت إلى حد كبير في تحسين الأداء الوظيفي وذلك من خلال تخطي القيام بكثير من الأعمال الروتينية وما يترتب عليه من إنجاز الأعمال بسرعة وكفاءة ودقة وتكلفة قليلة.
- 2 - تسببت في تقليل الأعباء الوظيفية الروتينية الملقاة على عاتق المدراء، مما يتيح لهم استغلال هذا الوقت في التخطيط الاستراتيجي ورسم السياسات العامة للمنظمة، مما ساهم في رفع كفاءة الإدارة العليا.
- 3 - تسببت في التأثير على الجانب المعنوي لدى العاملين باتجاه زيادة ولائهم وانتمائهم للمنظمة من خلال ما توفره من فرص للاطلاع على المعلومات بشكل سهل مما يسهم في تعزيز مشاركتهم في عملية صنع القرار.

2-4-4 الفوائد المتحققة لجودة الأداء الوظيفي نتيجة تطبيق النظم

ويمكن تلخيص أثر نظم معلومات الموارد البشرية في جودة الأداء الوظيفي في الآتي:

- 1 - توفير قاعدة بيانات تؤمن احتياجات الإدارات في المنظمة مما يحسن جودة الأداء الوظيفي.
- 2 - خدمة المستفيدين بتطوير جودة العمل الخاصة بأقسام الموارد البشرية واعتماد برامج حديثة.
- 3 - استخدام التقنيات الحديثة في مهام الموارد البشرية ساهم في تطوير الأداء الوظيفي.
- 4 - أسهمت نظم معلومات الموارد البشرية في وضوح المهام وتقسيم العمل حسب تخصص كل قسم، الأمر الذي جعل تقديم الأداء بصورة جيدة.
- 5 - توفير المعلومات الذي انتجها نظام معلومات الموارد البشرية حول الوظيفة والمعرفة الكاملة بها جعل العاملين ينجزون مهامهم الوظيفية طبقاً للمعايير الموضوعية وبكفاءة وفاعلية.
- 6 - وفقت نظم معلومات الموارد البشرية بين متطلبات العمل وبين ما يمتلكه الفرد من مهارات وقدرات مما جعل إنتاجية الفرد إيجابية وتحقق الأهداف.
- 7 - ساعد نظم معلومات الموارد البشرية على تأهيل الموظف لأداء عمله بطريقة سليمة من خلال وضوح المسؤوليات وفهم مهام الوظيفة والإلمام بالمعرفة الكاملة باحتياجات الوظيفة.
- 8 - توفر نظم معلومات الموارد البشرية برامج خاصة لتدريب العاملين تناسب احتياجاتهم وتعزز من قدراتهم في تنفيذ مهامهم الوظيفية.

9 - تدعم نظم معلومات الموارد البشرية آليات تقييم العاملين من خلال مقاييس واضحة ودقيقة بما يسهم في تقديم أداء فعال وكفاء.

10 - تعمل نظم معلومات الموارد البشرية على مراجعة وتعديل الخطط ذات العلاقة باحتياجات المنظمة من المورد البشري المؤهل والكفاء الذي يحقق أهداف المنظمة.

الفصل الثالث: منهجية الدراسة والمعالجات الإحصائية

المبحث الأول: منهجية الدراسة وإجراءاتها

منهجية الدراسة

مجتمع الدراسة

عينة الدراسة

مصادر البيانات

أداة الدراسة

اختبارات الصدق والثبات

التحقق من ثبات المقياس وصدقها

قياس معامل الثبات

تقييم الصدق الداخلي والبنائي لمقياس الدراسة

المبحث الثاني: عرض النتائج واختبار الفرضيات

التحليل الوصفي للمتغيرات الديمغرافية

التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة (المتغير التابع والمستقل)

اختبار الفرضيات

المبحث الأول: منهجية الدراسة وإجراءاتها

المقدمة

تضمن هذا الفصل مبحثين، تناول المبحث الأول وصفاً للإجراءات التي قام بها الباحث لتحقيق أهداف الدراسة، حيث يحتوي هذا المبحث توضيحاً لمنهجية الدراسة، مجتمع وعينة الدراسة، ومصادر البيانات، وأداة الدراسة المستخدمة والاجراءات التي اتبعت للتأكد من صدقها وثباتها، فضلاً عن الإشارة إلى الأساليب الاحصائية التي استخدمت، وفي المبحث الثاني سيتم تناول البيانات تحليلها واختبار الفرضيات ونتائجها، وتحليل محاور الدراسة، ودراسة العلاقة بين متغيراتها وأبعادها، وسيتم التطرق إليها بالتفصيل على النحو التالي:

3-1-1. منهج الدراسة:

من أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، ويقوم المنهج على تحديد خصائص الظاهرة ووصف طبيعتها، ونوعية العلاقة بين متغيراتها وأسبابها واتجاهاتها ويعتمد هذا المنهج على تفسير الوضع القائم وتحديد الظروف والعلاقات الموجودة بين المتغيرات، كما يتعدى هذا المنهج مجرد جمع بيانات وصفية حول الظاهرة إلى التحليل والربط والتفسير لهذه البيانات وتصنيفها وقياس واستخلاص النتائج منها (الرفاعي، 2007). وضمن منهجية الدراسة أيضاً تم الاطلاع على الرسائل والدراسات والبحوث النظرية بهدف بلورة الأسس التي سيقوم عليها الإطار النظري وبناء أداة الاستبانة.

3-1-2. مجتمع الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة من جميع موظفي هيئة مستشفى مارب العام البالغ عددهم (430) موظفاً وموظفة، حيث تم حصر مجتمع الدراسة بالعاملين في الوظائف الإدارية والفنية والإشرافية من درجة (مدير عام، ومدير إدارة، ورئيس قسم، ومشرف قسم، ومختص)، وتم استثناء الفئات التالية (الأخصائيين، والممرضات، وبعض الأقسام الفنية) التي ليس لها علاقة بموضوع الدراسة نظراً لعدم تأثرها بنظم معلومات الموارد البشرية، وبالتالي أصبح مجتمع الدراسة (200) موظف، وقد اقتصرت الدراسة على هذه المسميات؛ لأنها من الوظائف التي لها الدور الأكبر في تقديم الخدمات

عبر استخدام نظم المعلومات وبالتالي تأثيرها على الأداء الوظيفي مباشر، والجدول التالي يوضح حجم المجتمع ونسبة العينة.

جدول (3-1) حجم مجتمع البحث ونسبة العينة

النسبة	العينة	العدد	المسمى الوظيفي
3%	6	10	مدير عام
7%	14	21	مدير إدارة
10.5%	25	30	رئيس قسم
15%	30	50	مختص
22.5%	45	89	أخرى
58%	120	200	الإجمالي

المصدر: إعداد الباحث استناداً إلى معلومات الاستبانة

3-1-3 عينة الدراسة:

تم اختيار عينة الدراسة من موظفي هيئة مستشفى مأرب العام على جميع المستويات الإدارية والفنية والإشرافية، واعتمدت الدراسة اختيار العينات من مجتمع الدراسة بالطريقة العشوائية التطبيقية غير النسبية، بلغ حجم عينة الدراسة (120) موظفاً، حيث تم توزيع (120) استبانة في مقر عملهم، تم استرجاع عدد (114) استبانة منها (4) استبانات تم استبعادها لعدم صلاحيتها لأغراض التحليل الإحصائي، وقد تمثلت العينة النهائية عدد (110) استبانة بنسبة (92%) من العينة الرئيسة، والجدول التالي يوضح عينة الدراسة والاستبانات الموزعة.

جدول (3-2) يوضح عينة الدراسة والاستبانات الموزعة.

الاستبانات الموزعة	الاستبانات التي تم استرجاعها	الاستبانات الغير صالحة	الاستبانات الصالحة
120	114	4	110

المصدر: الباحث بالاعتماد على معلومات الاستبانة

3-1-4. مصادر البيانات:

اعتمدت هذه الدراسة على نوعين من المصادر الأساسية للبيانات وهما:
- البيانات الأولية: يقصد بالبيانات الأولية المصادر التي من خلالها يتم الوصول إلى المعلومات الخاصة بالجوانب التحليلية لموضوع الدراسة، ويُعد الاستبيان الأداة الرئيسة لجمع البيانات الأولية،

وقد تم توزيع الاستبانة على عدد (120) موظفا مع الأخذ بعين الاعتبار للملاحظات التي وردت من المحكمين وإعداد الاستبانة بشكلها النهائي.

- البيانات الثانوية: يقصد بالبيانات الثانوية المصادر الخاصة بالمعلومات المرتبطة بالإطار النظري، حيث اتجه الباحث بالاطلاع على المراجع من الكتب والمصادر والوثائق والدوريات والرسائل العلمية المتعلقة بالإطار النظري ومدخل البحث.

3-1-5. أداة الدراسة:

تكونت الأداة الرئيسية للدراسة من الاستبانة وقد تم إعدادها على النحو الآتي:

- إعداد استبانة أولية لجمع البيانات تكون فقراتها مرتبطة بأهداف وتساؤلات وفرضيات البحث.
- عرض الاستبانة على المشرف لقياس مدى ملاءمتها لجمع البيانات من المبحوثين.
- عرض الاستبانة على عدد من المحكمين (عدد خمسة محكمين) حيث قاموا بالحذف والإضافة والتعديل لتظهر الاستبانة بصورة أفضل وصورة نهائية.
- توزيع الاستبانة على جميع أفراد العينة لجمع البيانات اللازمة للدراسة، وقد تم تقسيم أداة الدراسة إلى قسمين كالآتي:

• **الجزء الأول:** يحتوي على خصائص عامة لعينة الدراسة وتتمثل بالعوامل الديمغرافية وتشمل (النوع، والعمر، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والصفة الوظيفية).

• **الجزء الثاني:** يتناول محاور وفقرات الدراسة ويتكون من (36) فقرة موزعة كالتالي:

- **المحور الأول:** ويمثل المتغير المستقل ويشمل (25) فقرة تهدف لقياس مدى استخدام نظم معلومات الموارد البشرية في هيئة مستشفى مأرب العام، توزعت فقرات هذا المحور على الأبعاد التالية:

1. البعد الأول: " نظام التخطيط " ويتضمن هذا البعد (5) فقرات.

2. البعد الثاني: " نظام التوظيف " ويتضمن هذا البعد (5) فقرات.

3. البعد الثالث: " نظام الأجور والرواتب " ويتضمن هذا البعد (5) فقرات.

4. البعد الرابع: " نظام التدريب والتطوير " ويتضمن هذا البعد (5) فقرات.

5. البعد الخامس: نظام تقييم الأداء " ويتضمن هذا البعد (5) فقرات.

- **المحور الثاني:** ويمثل المتغير التابع ويشمل (11) فقرة هدفت لقياس مدى جودة الأداء الوظيفي

في هيئة مستشفى مأرب العام.

3-1-6. اختبارات الصدق والثبات:

1. الصدق الظاهري لأداة الدراسة: للتحقق من الصدق الظاهري لأداة الدراسة قام الباحث بعرض الاستبانة بصورتها الأولية على مجموعة من المحكمين الأكاديميين وأعضاء هيئة التدريس في جامعة إقليم سبأ والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية ملحق (1)، وذلك لتحكيم الاستبانة وإبداء آرائهم في صدق المضمون وكذا انتماء العبارات للمقياس ومدى ملاءمتها لقياس ما وضعت لقياسه، ومدى كفاية فقرات الأداة لتحقيق الأهداف الفرعية للدراسة، وبناءً على آراء المحكمين ومن خلال ما أبدوه من الملاحظات والتصحيحات على فقرات الأداة، فقد تم تعديل بعض الفقرات من ناحية الصياغة لزيادة وضوحها، كما استجاب الباحث لآراء ومقترحات المحكمين بحذف بعض الفقرات بسبب تشابهها وقرب مدلولها مع فقرات أخرى، واعتبر الباحث تعديل آراء المحكمين وتعديلاتهم دلالة على صدق محتوى الأداة وملائمة فقراتها وكذا تنوعها، وبعد إجراء التعديلات اللازمة في ضوء مقترحات المحكمين، خرج الاستبيان في شكله النهائي وتطبيقه على مجتمع الدراسة.

3-1-7 التحقق من ثبات المقياس وصدقها

يقصد بالثبات استقرار المقياس وعدم تناقضه مع نفسه، أي أن المقياس يعطي نفس النتائج باحتمال مساوي لقيمة المعامل إذا أعيد تطبيقه على نفس العينة، وبالتالي فهو يؤدي إلى الحصول على نفس النتائج أو نتائج متوافقة في كل مرة يتم فيها إعادة القياس، وكلما زادت درجة الثبات واستقرار الأداة كلما زادت الثقة فيه، وصدق المقياس تعني أن يتمتع بالمصداقية والموثوقية لقياس الهدف الذي وضع من أجله، وهناك عدة طرق للتحقق من ثبات المقياس وصدقها، منها الأسلوب الإحصائي الأكثر استخداماً وهو اختبار معامل ألفا كرونباخ لقياس الثبات، ومعامل التمييز أو معامل الارتباط بين كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس؛ لإيجاد الصدق الداخلي والبنائي لمتغيرات الدراسة وذلك للتحقق من صدق المقياس.

3-1-8 قياس معامل الثبات:

لقياس ثبات وصدق أداة الدراسة (الاستبانة) قام الباحث بحساب معامل ثبات المقياس باستخدام معامل ألفا كرونباخ Alpha Cronbach والذي يأخذ قيمةً تتراوح بين الصفر والواحد صحيح، فإذا لم يكن هناك ثبات في البيانات فإن قيمة المعامل تكون مساويةً للصفر، أي إن زيادة معامل ألفا كرونباخ تعني زيادة مصداقية البيانات، كما أن انخفاض القيمة عن (0.60) دليل على انخفاض الثبات

الداخلي، وبواسطة برنامج الإحصاء SPSS تم إيجاد قيمة معامل الثبات ألفا كرونباخ لكل محاور وأبعاد المقياس وقد حصلنا على النتائج المبينة في الجدول التالي.

جدول (3-3) نتائج تحليل معامل الثبات لكل محاور وأبعاد مقياس الدراسة - الاستبيان

معامل الثبات الفا كرونباخ Cronbach's Alpha	عدد العبارات	محاور وأبعاد مقياس الدراسة
0.903	5	1- نظام التخطيط
0.895	5	2- نظام التوظيف
0.897	5	3- نظام التعويضات والأجور
0.864	5	4- نظام التدريب
0.902	5	5- نظام التقييم
0.962	25	درجة الثبات لكل عبارات نظم معلومات الموارد البشرية
0.909	11	درجة الثبات لكل عبارات جودة الأداء الوظيفي
0.969	36	درجة الثبات الكلية للمقياس

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات نظام (spss)

من الجدول (3-3) نلاحظ أن درجة الثبات والاعتمادية لكل عبارات متغيرات الدراسة وعددها (36) كلها لها معامل ثبات مرتفع مقداره (0.969) وهذا يعني أن هذه العبارات توفر درجة عالية من الثبات وبالتالي لن يتم استبعاد أي منها في عمليات التحليل الإحصائي اللاحقة. حيث أن: معامل الثبات والاعتمادية لكل عبارات الجزء الأول (نظم معلومات الموارد البشرية) وعددها (25) فقرة يساوي (0.962).

معامل الثبات والاعتمادية لكل عبارات الجزء الثاني (جودة الأداء الوظيفي) وعددها (11) فقرة يساوي (0.909).

نلاحظ أن قيم معامل الثبات والمصدقية مرتفعة جداً وبالتالي فإن هذه القيم تدل على ثبات واستقرار مرتفع لجميع الأبعاد والمحاور ومن ثم يمكن القول بأن المقياس والأداة التي اعتمدت عليها الدراسة لقياس موضوع البحث تتمتع بالثبات والمصدقية لعباراتها مما يمكننا من الاعتماد على هذه الإجابات والنتائج في تحقيق الأهداف التي تسعى إليها هذه الدراسة.

3-1-9. تقييم الصدق الداخلي لمقياس الدراسة

تقييم الصدق الداخلي والبنائي لمتغيرات الدراسة أي يتم حساب معامل التمييز أو معامل الارتباط بين كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي له العبارة أو الدرجة الكلية للمقياس وذلك للتحقق من صدق المقياس بشكل عام وتم التقسيم كالتالي:

1- صدق الاتساق الداخلي لعبارة أبعاد نظم معلومات الموارد البشرية

تم حساب صدق الاتساق الداخلي من خلال إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين كل عبارات أبعاد نظم معلومات الموارد البشرية مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي له، وقد حصلنا على النتائج المبينة في الجدول التالي رقم (3-4).

جدول (3-4) معامل الارتباط بين كل عبارة من عبارات نظم معلومات الموارد البشرية مع الدرجة الكلية للمقياس

م	عبارات البعد الأول: نظام التخطيط	معامل الارتباط	مستوى الدلالة
1	يستخدم المستشفى نظام معلومات واضح لتحديد الاحتياجات من الموارد البشرية	0.849**	0.000
2	يعمل نظام التخطيط على تطوير وخطط استراتيجية لتوفير احتياجات المستشفى من الموارد البشرية.	0.884**	0.000
3	يسهم نظام التخطيط في تبادل المعلومات بين الموارد البشرية وبقية الإدارات بغرض تحديد الاحتياجات البشرية.	0.861**	0.000
4	يوفر نظام التخطيط عدد من البرامج الإحصائية لتخطيط الاحتياجات من الموارد البشرية على مستوى المستشفى والأقسام.	0.825**	0.000
5	يمتلك نظام التخطيط منهجية محددة لتقدير الاحتياجات البشرية.	0.826**	0.000
م	عبارات البعد الثاني: نظام التوظيف	معامل الارتباط	مستوى الدلالة
1	يوفر نظام التوظيف تقارير إحصائية مفصلة عن المرشحين للوظائف في المستشفى تسهل عملية المفاضلة بينهم .	0.827**	0.000
2	يسهم نظام التوظيف على اختيار العدد الملائم منذ البداية من القوى العاملة لملء الوظائف الشاغرة في المستشفى.	0.876**	0.000
3	يوجد لدى نظام التوظيف في المستشفى قاعدة بيانات محدثة حول العاملين وأدائهم وقدراتهم وخبراتهم، يتم الاستناد إليها عند توفر وظائف شاغرة.	0.900**	0.000
4	تهتم إدارة المستشفى باعتماد المعلومات في نظام التوظيف من خلال قاعدة بيانات المتقدمين للعمل لغرض استقطاب الكفاءات من ذوي الخبرة.	0.874**	0.000
5	يفتح نظام التوظيف قنوات الاتصال بين إدارة الموارد البشرية وأماكن العمالة والتوظيف (جامعات، معاهد، مكاتب متخصصة، جهات حكومية)	0.715**	0.000
م	عبارات البعد الثالث: نظام التعويضات والأجور	معامل الارتباط	مستوى الدلالة
1	يحدد نظام التعويضات (الأجور والحوافز والمكافآت) وفقاً لمخرجات عملية التوظيف الوظيفي.	0.885**	0.000
2	يوفر نظام التعويضات معلومات تفصيلية عن عدد العاملين ومراكزهم الوظيفية وسنوات خدمتهم لغرض تحديد الأجور والرواتب بموضوعية.	0.833**	0.000
3	يتم تحديث المعلومات الخاصة بالأجور والمتراتب المتاحة على نظام التعويضات في الوقت المناسب.	0.846**	0.000

0.000	0.805**	يوجد نظام معلومات الموارد البشرية الخاص بالمستشفى معايير واضحة خاصة بالأجور والحوافز والمرتببات.	4
0.000	0.835**	يملك نظام التعويضات معلومات كافية عن مستويات انجاز العاملين لمهامهم بما يمكنه من تحديد نوع المكافأة ومستواها.	5
مستوى الدلالة	معامل الارتباط	عبارات البعد الرابع: نظام التدريب	م
0.000	0.840**	يهتم نظام التدريب بتدريب الموظفين بشكل يتناسب مع احتياجاتهم للوظيفة.	1
0.000	0.827**	لدى نظام التدريب معلومات كاملة عن أهم الاحتياجات التدريبية المطلوب تدريب العاملين عليها في المستشفى.	2
0.000	0.825**	لدى المستشفى برامج نوعية لتدريب العاملين على المهارات الخاصة بوظائفهم.	3
0.000	0.784**	يوجد لدى نظام التدريب مؤشرات للحكم على جدوى عمليات التدريب وقياس فعاليتها.	4
0.000	0.749**	يعزز التدريب في المستشفى ثقة العاملين بأنفسهم بما يسهم في تحسين أدائهم الوظيفي.	5
مستوى الدلالة	معامل الارتباط	عبارات البعد الخامس: نظام التقييم	م
0.000	0.859**	تم عملية تقييم العاملين وفق معايير واضحة معدة مسبقاً.	1
0.000	0.892**	يوفر نظام التقييم في المستشفى الشفافية الكاملة لإعلام الموظفين عن مستوى أدائهم.	2
0.000	0.839**	يزود نظام تقييم الأداء الأقسام الأخرى في المستشفى بمخرجات عملية تقييم أداء موظفيهم	3
0.000	0.854**	يستخدم نظام التقييم مقاييس دقيقة وواضحة للمفاضلة بين أداء الأفراد العاملين في المستشفى.	4
0.000	0.798**	يسهم نظام التقييم في توقع الأداء المستقبلي للأفراد في المستشفى.	5

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات نظام (spss)

تبين من الجدول (3-4) أن معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات أبعاد نظم معلومات الموارد البشرية مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي له كان موجبا ودالا إحصائياً عند مستوى دلالة (0.000)، مما يدل على وجود اتساق داخلي بين جميع عبارات كل بعد من الأبعاد للمتغير المستقل (نظم معلومات الموارد البشرية).

2- صدق الاتساق البنائي لأبعاد نظم معلومات الموارد البشرية

تم حساب صدق الاتساق البنائي من خلال إيجاد معامل الارتباط (بيرسون) بين الدرجة الكلية للبعد

وبين الدرجة الكلية للمقياس، وجاءت النتائج على النحو المبين في الجدول التالي (3-5)

جدول (3-5) معامل الارتباط بين كل أبعاد مقياس نظم معلومات الموارد البشرية مع الدرجة الكلية للمقياس.

م	أبعاد مقياس نظم معلومات الموارد البشرية	معامل الارتباط	مستوى الدلالة
1	البعد الأول: نظام التخطيط	0.809**	0.000
2	البعد الثاني: نظام التوظيف	0.885**	0.000
3	البعد الثالث: نظام التعويضات والأجور	0.891**	0.000
4	البعد الرابع: نظام التدريب	0.856**	0.000
5	البعد الخامس: نظام التقييم	0.886**	0.000

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات نظام (spss)

تبين من الجدول (3-5) أن معامل الارتباط بين كل بعد من أبعاد مقياس نظم معلومات الموارد البشرية مع الدرجة الكلية للمقياس الذي ينتمي له كان مرتفعاً وموجباً وكذلك دال إحصائياً عند مستوى دلالة (0.000)، مما يدل على أن المقياس يتميز بالصدق البنائي لأبعاده، وهذا مؤشر مرتفع على صدق المقياس في قياس الظاهرة التي أعد من أجلها.

3 - صدق الاتساق الداخلي لعبارات مقياس جودة الأداء الوظيفي:

تم حساب صدق الاتساق الداخلي من خلال إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين كل عبارة من عبارات مقياس جودة الأداء الوظيفي مع الدرجة الكلية للمقياس وحصلنا على النتائج في الجدول رقم (3-6).
جدول (3-6) معامل الارتباط بين كل عبارة من عبارات مقياس جودة الأداء الوظيفي مع الدرجة الكلية للمقياس

م	عبارات مقياس جودة الأداء الوظيفي	معامل الارتباط	مستوى الدلالة
1	يسهم استخدام التقنيات الحديثة في المستشفى في جودة الأداء الوظيفي.	0.725**	0.000
2	يؤدي العاملون المهام الوظيفية الموكلة لهم في المستشفى طبقاً لمعايير جودة الأداء المخططة.	0.726**	0.000
3	يساعد التوجه نحو أتمتة الموارد البشرية في تحسين جودة الأداء الوظيفي.	0.768**	0.000
4	توفّر المعلومات والمعرفة الكاملة بمتطلبات الوظيفة ومهامها ساعد في جودة الأداء الوظيفي.	0.683**	0.000
5	تهتم إدارة المستشفى بالتركيز على التدريب للعاملين بغرض تحسين الأداء الوظيفي.	0.721**	0.000
6	تتوفر في المستشفى ظروف مادية ملائمة (تهوية مناسبة - وسائل مادية - غيرها) ساهمت في جودة الأداء الوظيفي .	0.652**	0.000
7	ينجز العاملون في المستشفى مهامهم حسب معايير الجودة المطلوبة منهم.	0.765**	0.000
8	توجد علاقات إنسانية داخل المستشفى يسودها التعاون تسهم في جودة الأداء الوظيفي .	0.729**	0.000
9	يوفر نظام معلومات الموارد البشرية قاعدة بيانات توضح احتياجات الإدارات في المستشفى	0.728**	0.000
10	ينجز العاملون المهام الوظيفية في المستشفى طبقاً للمعايير الموضوعية في التوقيات المحددة لها.	0.739**	0.000
11	تهتم إدارة المستشفى بتطوير نظم معلومات الموارد البشرية باعتماد برامج حديثة ومتطورة تسهم في تطوير الأداء.	0.756**	0.000

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات نظام (SPSS)

تبين من الجدول (3-6) أن معامل الارتباط بين كل عبارة من عبارات مقياس جودة الأداء الوظيفي مع الدرجة الكلية للمقياس له كان موجباً ودالاً إحصائياً عند مستوى دلالة (0.000)، مما يدل على وجود اتساق داخلي بين جميع عبارات المقياس.

ومن ثم يمكن القول بأن المقياس أو الأداة التي اعتمدت عليها الدراسة لقياس موضوع البحث تتمتع بالثبات والصدق الداخلي والبنائي لعباراتها وأبعاده، مما يمكننا من الاعتماد على هذه الإجابات والنتائج في تحقيق أهداف الدراسة.

- التحقق من شروط توفيق نموذج الانحدار المتعدد بين نظم معلومات الموارد البشرية وجودة الأداء الوظيفي
 أولاً: اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات الناتجة بالتنبؤ من نموذج الانحدار (البواقي)
 استخدمنا اختباراً للطبيعية هو اختبار كولموجروف - سمرنوف واختبار شابيرو - ويلك كما هو
 مبين في الجدول التالي

جدول (3-7) اختبار التوزيع الاعتمالي (الطبيعي) كولموجروف - سمرنوف واختبار شابيرو - ويلك

اختبار شابيرو - ويلك Shapiro-Wilk			اختبار كولموجروف - سمرنوف Kolmogorov-Smirnov ^a			بواقي الانحدار المعيارية
مستوى الدلالة Sig.	الدرجة المعيارية df	قيمة الاختبار Statistic	مستوى الدلالة Sig.	الدرجة المعيارية Df	قيمة الاختبار Statistic	
0.968	110	0.995	0.200*	110	0.036	Standardized Residual

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات نظام (spss)

نلاحظ أن قيمة مستوى الدلالة لاختبار كولموجروف - سمرنوف تساوي (Sig= 0.200) ليست دالة لأنها أكبر من مستوى المعنوية ($\alpha=0.05$) وكذلك اختبار شابيرو - ويلك مستوى الدلالة (Sig= 0.968) ليست دالة لأنها أكبر من مستوى المعنوية ($\alpha=0.05$) وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية التي تفترض أن البيانات تتوزع توزيعاً طبيعياً. كذلك نلاحظ من الشكل البياني التالي تقارب النقاط من الخط المستقيم (القيم المشاهدة والقيم المتوقعة المعيارية للمتغير التابع جودة الأداء الوظيفي) وهذا أيضاً يؤكد التوزيع الاعتمالي للبيانات.

ثانياً: اختبار ازدواجية الارتباط الخطي بين المتغيرات المستقلة التفسيرية

استخدمنا اختبار معامل التضخم للتباين (VIF) حيث وجدنا أنها أقل من (5) وهذا يدل على أنه لا يوجد ازدواج خطي بين المتغيرات المستقلة التفسيرية كما هو مبين في الجدول التالي.

جدول (8-3) قيم تضخيم التباين (VIF) معاملات نموذج الانحدار

Collinearity Statistics		متغيرات النموذج Model
قيمة VIF	قيمة Tolerance	
2.101	0.476	نظام التخطيط
2.911	0.344	نظام التوظيف
3.116	0.321	نظام التعويضات والأجور
2.817	0.355	نظام التدريب
3.373	0.296	نظام التقييم

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات نظام (spss)

نلاحظ من الجدول (8-3) أن قيم معامل التضخم للتباين (VIF) لجميع أبعاد نظم معلومات الموارد البشرية أقل من الحد المسموح به (5)، حيث إن قيمة معامل تضخيم التباين VIF هي عبارة عن مقلوب قيمة Tolerance. وهذا يدل على أنه لا يوجد ازدواج خطي بين المتغيرات المستقلة التفسيرية وأنه يمكن توفيق نموذج الانحدار الخطي المتعدد بين الأبعاد الأربعة لنظم معلومات الموارد البشرية للتعليق بمستوى جودة الأداء الوظيفي.

المبحث الثاني: عرض النتائج واختبار الفرضيات

3-2-1. الوصف الإحصائي للمتغيرات (الديمغرافية)

يقوم الباحث في هذا الجزء بعرض الإحصاءات الوصفية الأساسية لجميع متغيرات الدراسة النوعية باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS وذلك لمعرفة طبيعة توزيع عينة الدراسة وخصائصها الديمغرافية، حيث قام الباحث بعرض الجداول التكرارية والرسومات البيانية للمتغيرات النوعية لتوضيح وفهم طبيعة وشكل توزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات الوصفية الديمغرافية التالية: (الجنس، والعمر، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والصفة الوظيفية).

1. طبيعة توزيع العينة وخصائصها حسب متغير النوع:

يقصد بتوزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس أي معرفة عدد التكرار والنسبة المئوية والتكرار النسبي المتجمع (التراكمي) لكل فئة من فئات العمر المتضمنة في عينة الدراسة، مبينة في الجدول.

جدول (3-9) التكرار والنسبة المئوية والتكرار المتجمع لأفراد العينة - حسب الجنس

الجنس	التكرار	النسبة المئوية
ذكر	84	76.4%
أنثى	26	23.6%
المجموع	110	100.0

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات نظام (SPSS)

تبين من الجدول (3-9) أن معظم أفراد عينة البحث من الذكور حيث بلغ عددهم (84) ونسبة (76.4%) من حجم العينة، فيما بلغ عدد الإناث (26) ونسبة (23.6%) وهذا يعني أن موظفي هيئة مستشفى مارب العام أغلبهم من الذكور، ولعل زيادة نسبة الموظفين من نوع الذكور مقابل تدني نسبة الإناث في هيئة مستشفى مارب العام يعزى إلى تدني مخرجات التعليم للإناث في المحافظة في الفترة السابقة، إضافة إلى القيود الاجتماعية السائدة من قضية توظيف المرأة في القطاعات الحكومية والخاصة.

الرسم البياني التالي (3-1) يعرض توزيع بيانات عينة الدراسة حسب متغير الجنس (ذكور - إناث)

الشكل (3-1) توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس

2- طبيعة توزيع العينة حسب متغير العمر:

توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر أي معرفة التكرار والنسبة والتكرار النسبي المتجمع (التراكمي) لكل فئة من فئات العمر المتضمنة في عينة الدراسة، مبينة في الجدول التالي (3-10)

جدول (3-10) التكرار والنسبة والتكرار النسبي التراكمي لأفراد العينة - حسب العمر

النسبة المئوية	التكرارات	فئات العمر
46.4%	51	20 - 30 عام
37.3%	41	31 - 40 عام
15.5%	17	41 - 50 عام
0.9%	1	50 عام فأكثر
100.0	110	المجموع

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات نظام (SPSS)

تبين من الجدول (3-10) أن نصف أفراد عينة البحث تقع أعمارهم في الفئة (من 20 إلى 30 عام) حيث بلغ عددهم (51) ونسبة (46.4%) من حجم العينة، يليه فئة العمر (من 31 إلى 40 عام) حيث بلغ عددهم (41) ونسبة (37.3%) وهذا يعني أن (84%) من موظفي هيئة مستشفى مأرب العام أعمارهم أقل من 40 عام، وأن أغلب العاملين من فئة (20-30) ويعزى ذلك أن المستشفى فتح أقسام طبية جديدة واستقبل متخرجي الجامعات والمعاهد حديثي التخرج، وهذا يعزز من فرص المستشفى في النجاح لامتلاكه مورد بشري لديه الطاقة الكبيرة لأداء المهام والأعمال والواجبات الموكلة إليهم بحيوية ونشاط.

الرسم البياني التالي يعرض توزيع أفراد عينة الدراسة حسب فئات العمر.

الشكل (3-2) توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر

3 - طبيعة توزيع العينة حسب متغير المؤهل العلمي:

توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل أي معرفة التكرار والنسبة والتكرار النسبي المتجمع (التراكمي) لكل فئة من فئات المستوى التعليمي المتضمنة في عينة الدراسة، مبينة في الجدول التالي:

جدول (3-11) التكرار والنسبة والتكرار التراكمي لأفراد العينة - حسب المؤهل

النسبة	التكرار	المؤهل العلمي
39.1%	43	دبلوم
47.3%	52	بكالوريوس
8.2%	9	ماجستير
0.9%	1	دكتوراه
4.5%	5	أخرى
100.0%	110	المجموع

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات نظام (spss)

تبين من الجدول (3-11) أن نصف أفراد عينة البحث تقريباً مؤهلاتهم العلمية هي شهادة البكالوريوس حيث بلغ عددهم (52) بنسبة (47.3%)، ثم الدبلوم حيث بلغ عددهم (43) ونسبتهم (39.1%) من حجم العينة، والذي مؤهلهم ماجستير فأعلى عددهم (10) ونسبتهم (9.1%) من حجم العينة، وبالتالي فإن نسبة (86%) من موظفي هيئة مستشفى مأرب يحملون شهادات الدبلوم والبكالوريوس. ويعزى ذلك إلى أن طبيعة عمل المستشفى الفني والصحي يعتمد على هذه الفئات من المؤهلات العلمية أكثر من غيرها، وهذا مؤشر لكادر وظيفي يحمل مؤهلات علمية جيدة. الرسم البياني التالي يعرض توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي.

الشكل (3-3) توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل

4- طبيعة توزيع العينة حسب متغير الصفة الوظيفية:

توزيع عينة الدراسة حسب الصفة الوظيفية أي معرفة التكرار والنسبة والتكرار النسبي المتجمع (التراكمي) لكل فئة من فئات الصفة الوظيفية المتضمنة في عينة الدراسة، والمبينة في الجدول التالي.

جدول (3-12) التكرار والنسبة والتكرار النسبي التراكمي لأفراد العينة - حسب الوظيفة

النسبة المئوية	التكرار	الصفة الوظيفية
5.5%	6	مدير عام
11.8%	13	مدير إدارة
20.0%	22	رئيس قسم
23.6%	26	مختص
39.1%	43	أخرى
100.0	110	المجموع

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات نظام (spss)

يتضح من الجدول (3-12) أن عينة المسمى الوظيفي أخرى عددهم (43) بنسبة (39.1) يليه المختص عددهم (26) وتشكل نسبة (23.6%) من حجم العينة، يليه رؤساء الأقسام وعددهم (22) ونسبتهم (20%) من حجم العينة. ثم مدير إدارة ومدير عام حيث بلغ عددهم (14) ونسبتهم (17.3%) من حجم العينة، وهذا يشير إلى أن الوظائف الأخرى تتمثل بالفنيين من الممرضين والمهنيين تأتي في المرتبة الأولى يليها فئة المختصين وهما من الوظائف الغالبة في المستشفى، أيضاً هذه الفئات تعتمد عليهم المستشفيات في تقديم خدماتهم الطبية، وهؤلاء يعتبرون حلقة الوصل بين الإدارة والمرضى.

الرسم البياني التالي يعرض توزيع عينة الدراسة حسب متغير الوظيفة.

الشكل (3-4) توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الوظيفة

5 - طبيعة توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة:

توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة أي معرفة التكرار والنسبة والتكرار النسبي المتجمع (التراكمي) لكل فئات مستوى الخبرة المتضمنة في عينة الدراسة، والمبينة في الجدول التالي .

جدول (3-13) التكرار والنسبة والتكرار النسبي التراكمي لأفراد العينة - حسب الخبرة

النسبة المئوية	التكرار	مستوى الخبرة
40.9%	45	5 سنوات فأقل
20.0%	22	6 - 10 سنوات
27.3%	30	11 - 15 سنة
11.8%	13	16 سنة فأكثر
100.0	110	المجموع

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات نظام (spss)

يتضح من الجدول (3-13) أن أفراد عينة البحث الذي خبرتهم (5) سنوات فأقل عددهم (45) وتشكل نسبة (41%) من حجم العينة، يليه (من 11 إلى 15 سنة) وعددهم (30) ونسبتهم (27%)، أما الذين خبرتهم من (6 - 10 سنوات) فعددهم (22) ونسبتهم (20%) من حجم العينة، وأخيراً الذين لديهم خبرة طويلة أكثر من (16) سنة فأكثر، فعددهم (13) ونسبتهم (12%) من حجم العينة، وتشير هذه النتيجة إلى أن النسبة الأكبر لمستوى الخبرة لمن هم أقل من (5) سنوات بسبب التوظيف الحديث للمستشفى بعد النزوح لمحافظة مأرب من جميع المناطق.

الرسم البياني التالي يعرض توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مستويات الخبرة.

الشكل (3-5) توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الخبرة

2-2-3 التحليل الوصفي للمتغيرات الأساسية للدراسة (التابع - المستقل)

التحليل الوصفي للمتغيرات الكمية الرئيسية للعبارات في المحاور الثاني والثالث في مقياس الدراسة أي حساب بعض المقاييس الوصفية للمتغيرات الكمية مثل المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والنسبة المئوية والجدول التكرارية وذلك لعرض ووصف البيانات مع ترتيبها حسب الأهمية النسبية للعبارات والمحاور الرئيسية في المقياس والخاصة بالأسئلة المتعلقة بموضوع الدراسة، وذلك للإجابة على أسئلة الدراسة التالية:

1- ما مدى توافر نظم معلومات الموارد البشرية في هيئة مستشفى مآرب العام؟

2- ما مستوى جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مآرب العام؟

للإجابة على السؤال الرئيسي الأول في الدراسة والذي ينص على ما يلي:

ما مدى توافر نظم معلومات الموارد البشرية في هيئة مستشفى مآرب العام؟

وتتدرج تحته الأسئلة الفرعية الخمسة التالية:

1. ما مدى توافر نظام التخطيط كأحد مكونات نظم معلومات الموارد البشرية في هيئة مستشفى مآرب العام؟

2. ما مدى توافر نظام التوظيف كأحد مكونات نظم معلومات الموارد البشرية في هيئة مستشفى مآرب العام؟

3. ما مدى توافر نظام التعويضات والأجور كأحد مكونات نظم معلومات الموارد البشرية في هيئة

مستشفى مآرب العام؟

4. ما مدى توافر نظام التدريب كأحد مكونات نظم معلومات الموارد البشرية في هيئة مستشفى مآرب العام؟

5. ما مدى توافر نظام التقييم كأحد مكونات نظم معلومات الموارد البشرية في هيئة مستشفى مآرب العام؟

ولمعرفة مدى توافر نظم معلومات الموارد البشرية وأبعادها الخمسة (نظام التخطيط، ونظام التوظيف،

ونظام التعويضات والأجور، ونظام التدريب، ونظام التقييم) في هيئة مستشفى مآرب العام، تم حساب

المتوسط المرجح والانحراف المعياري والأهمية النسبية لكل عبارات الأبعاد الخمسة المكونة للمتغير

المستقل الأول نظم معلومات الموارد البشرية، حسب مقياس تدرج ليكرت الخماسي المبينة في الجدول

التالي

جدول (3-14) درجات تدرج مقياس ليكرت الخماسي

أوافق بشدة	أوافق	محايد	لا أوافق بشدة
5	4	3	1

المصدر: باتشرجي، أنول (2015) بحوث العمليات الاجتماعية المبادئ والمناهج والممارسات

أولاً: التحليل الوصفي للبعد الأول: مدى توافر نظام التخطيط

تم حساب المجموع الكلي والمتوسط المرجح والانحراف المعياري والأهمية النسبية مع الترتيب لكل

عبارة من العبارات مع الإجمالي العام للبعد، حيث يحتوي بُعد نظام التخطيط على 5 عبارات مبينة في

الجدول التالي رقم (3-15).

جدول (3-15) الإحصاءات الوصفية للعبارات الخاصة بنظام التخطيط

الترتيب	الأهمية النسبية %	الانحراف المعياري	المتوسط المرجح	المجموع	عبارات - (نظام التخطيط)
4	66.2%	1.038	3.31	364	يستخدم المستشفى نظام معلومات واضح لتحديد الاحتياجات من الموارد البشرية
3	66.6%	1.085	3.33	366	يعمل نظام التخطيط على تطوير وخطط استراتيجية لتوفير احتياجات المستشفى من الموارد البشرية.
1	67%	1.009	3.35	368	يسهم نظام التخطيط في تبادل المعلومات بين الموارد البشرية وبقية الإدارات بغرض تحديد الاحتياجات البشرية.
2	66.8%	1.094	3.34	367	يوفر نظام التخطيط عدد من البرامج الإحصائية لتخطيط الاحتياجات من الموارد البشرية على مستوى المستشفى والأقسام.
5	64.8%	1.049	3.24	356	يملك نظام التخطيط منهجية محددة لتقدير الاحتياجات البشرية.
					كل عبارات البعد الأول
66.22 %		0.895	3.311	364.20	

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات نظام (SPSS)

تبين من الجدول (3-15) أنه يوجد تأييد وموافقة على توافر نظام التخطيط في هيئة مستشفى مآرب العام، حيث إن المتوسط المرجح يتراوح بين (3.24 - 3.35) وهذا يدل أن عينة الدراسة تلمس وجود تخطيط حقيقي بنسبة تفوق المتوسط قليلاً، كما أن قيمة الانحراف المعياري صغيرة وهذا يعني أن الإجابات متقاربة بين أفراد العينة.

نلاحظ من الجدول أن العبارة الثالثة " يسهم نظام التخطيط في تبادل المعلومات بين الموارد البشرية وبقية الإدارات بغرض تحديد الاحتياجات البشرية " حصلت على الترتيب الأول حسب الأهمية النسبية بمتوسط (3.25) وانحراف معياري (1.009) والأهمية النسبية لها تساوي (67%).
والعبارة الخامسة "يملك نظام التخطيط منهجية محددة لتقدير الاحتياجات البشرية" حصلت على الترتيب الخامس حسب الأهمية النسبية بمتوسط (3.24) وانحراف معياري (1.05) والأهمية النسبية لها تساوي (65%).

وبشكل عام فإن إجمالي عبارات (نظام التخطيط) حصلت على متوسط (3.31) وانحراف معياري (0.895). والنتيجة هي تأييد وموافقة بنسبة (66.22 %) على توافر نظام التخطيط في هيئة مستشفى مآرب العام وبنسبة تفوق المتوسط، وهذا يجيب على السؤال الفرعي الأول.

ما مدى توافر نظام التخطيط كأحد مكونات نظم معلومات الموارد البشرية في هيئة مستشفى مآرب العام؟

ثانياً : التحليل الوصفي للبعد الثاني: مدى توافر نظام التوظيف

حساب المجموع الكلي والمتوسط المرجح والانحراف المعياري والأهمية النسبية مع الترتيب لكل عبارة من العبارات مع الإجمالي العام للبعد، حيث يحتوي بُعد نظام التوظيف على (5) عبارات مبيّنة في الجدول التالي:

جدول (3-16) الإحصاءات الوصفية للعبارات الخاصة بنظام التوظيف

الترتيب	الأهمية النسبية %	الانحراف المعياري	المتوسط المرجح	المجموع	عبارات - نظام التوظيف
1	71%	1.178	3.55	390	يوفر نظام التوظيف تقارير إحصائية مفصلة عن المرشحين للوظائف في المستشفى تسهل عملية المفاضلة بينهم .
2	67%	1.208	3.35	369	يسهم نظام التوظيف على اختيار العدد الملائم منذ البداية من القوى العاملة لملء الوظائف الشاغرة في المستشفى.
4	64.6%	1.275	3.23	355	يوجد لدى نظام التوظيف في المستشفى قاعدة بيانات محدثة حول العاملين وأدائهم وقدراتهم وخبراتهم، يتم الاستناد إليها عند توفر وظائف شاغرة.
3	66.4%	1.165	3.32	365	تهتم إدارة المستشفى باعتماد المعلومات في نظام التوظيف من خلال قاعدة بيانات المتقدمين للعمل لغرض استقطاب الكفاءات من ذوي الخبرة.
5	63%	1.132	3.15	346	يفتح نظام التوظيف قنوات الاتصال بين إدارة الموارد البشرية وأماكن العمالة والتوظيف (جامعات، ومعاهد، ومكاتب متخصصة، وجهات حكومية)
					كل عبارات البعد الثاني
66.40 %		1.001	3.32	365	

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات نظام (spss)

تبين من الجدول (3-16) أنه يوجد تأييد وموافقة على توافر نظام التوظيف في هيئة مستشفى مآرب، حيث إن المتوسط المرجح يتراوح بين (3.15 - 3.55) وهذا يدل أن عينة الدراسة تلمس توفر نظام التوظيف بنسبه أعلى من المتوسط قليلاً، كما أن قيمة الانحراف المعياري صغيرة وهذا يعني أن الإجابات متقاربة بين أفراد العينة.

نلاحظ من الجدول أن العبارة الأولى " يوفر نظام التوظيف تقارير إحصائية مفصلة عن المرشحين للوظائف في المستشفى تسهل عملية المفاضلة بينهم " حصلت على الترتيب الأول حسب الأهمية النسبية بمتوسط (3.55) وانحراف معياري (1.18) والأهمية النسبية لها تساوي (71%).
والعبارة الخامسة " يفتح نظام التوظيف قنوات الاتصال بين إدارة الموارد البشرية وأماكن العمالة والتوظيف (جامعات، ومعاهد، ومكاتب متخصصة، وجهات حكومية) " حصلت على الترتيب الخامس

حسب الأهمية النسبية بمتوسط (3.15) وانحراف معياري (1.13) والأهمية النسبية لها تساوي (63%) .

وبشكل عام فإن إجمالي عبارات (نظام التوظيف) حصلت على متوسط (3.32) وانحراف معياري (1.00). والنتيجة هي تأييد وموافقة بنسبة (66.40%) على توافر نظام التوظيف في هيئة مستشفى مأرب العام بنسبة تفوق المتوسط قليلاً. وهذا يجيب على السؤال الثاني. ما مدى توافر نظام التوظيف كأحد مكونات نظم معلومات الموارد البشرية في هيئة مستشفى مأرب ؟

ثالثاً: التحليل الوصفي للبعد الثالث: مدى توافر نظام التعويضات والأجور

حساب المجموع الكلي والمتوسط والانحراف المعياري والأهمية النسبية مع الترتيب لكل عبارة من العبارات مع الإجمالي العام للبعد، حيث يحتوي بُعد نظام التعويضات على (5) عبارات مبينة في الجدول التالي

جدول (3-17) الإحصاءات الوصفية للعبارات الخاصة بنظام التعويضات والأجور

الترتيب	الأهمية النسبية %	الانحراف المعياري	المتوسط المرجح	المجموع	عبارات - التعويضات والأجور
3	64.2	1.227	3.21	353	يحدد نظام التعويضات (الأجور والحوافز والمكافآت) وفقاً لمخرجات عملية التوظيف الوظيفي.
2	65	1.182	3.25	357	يوفر نظام التعويضات معلومات تفصيلية عن عدد العاملين ومراكزهم الوظيفية وسنوات خدمتهم لغرض تحديد الأجور والرواتب بموضوعية.
4	62.8	1.153	3.14	345	يتم تحديث المعلومات الخاصة بالأجور والمرتبات المتاحة على نظام التعويضات في الوقت المناسب.
1	65.2	1.106	3.26	359	يوجد نظام معلومات الموارد البشرية الخاص بالمستشفى معايير واضحة خاصة بالأجور والحوافز والمرتبات.
5	60.6	1.192	3.03	333	يملك نظام التعويضات معلومات كافية عن مستويات انجاز العاملين لمهامهم بما يمكنه من تحديد نوع المكافأة ومستواها
					كل عبارات البعد الثالث
%63.6		0.986	3.18	349.40	

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات نظام (spss)

تبين من الجدول (3-17) أنه يوجد تأييد وموافقة على توافر نظام التعويضات والأجور في هيئة مستشفى مأرب العام، حيث إن المتوسط المرجح يتراوح بين (3.03 - 3.26) وهذا يدل أن عينة

الدراسة تلمس فعالية نظام التعويضات والأجور، كما أن قيمة الانحراف المعياري صغيرة وهذا يعني أن الإجابات متقاربة بين أفراد العينة.

نلاحظ من الجدول أن العبارة الرابعة " يوجد نظام معلومات الموارد البشرية الخاص بالمستشفى معايير واضحة خاصة بالأجور والحوافز والمرتببات " حصلت على الترتيب الأول حسب الأهمية النسبية بمتوسط (3.26) وانحراف معياري (1.11) والأهمية النسبية لها تساوي (65.20%).

والعبارة الخامسة " يمتلك نظام التعويضات معلومات كافية عن مستويات إنجاز العاملين لمهامهم بما يمكنه من تحديد نوع المكافأة ومستواها " حصلت على الترتيب الخامس حسب الأهمية النسبية بمتوسط (3.03) وانحراف معياري (1.19) والأهمية النسبية لها تساوي (60.60%)

وهذا يدل على وجود مشكلة في موضوع توثيق وتحديث البيانات الخاصة بإنجازات العاملين ومهامهم. وبشكل عام فإن إجمالي عبارات (نظام التعويضات والأجور) حصلت على متوسط (3.18) وانحراف معياري (0.986). والنتيجة هي تأييد وموافقة بنسبة (63.60%) على توافر نظام التعويضات والأجور في هيئة مستشفى مآرب العام. وهذا يجيب على السؤال الفرعي الثالث.

ما مدى توافر نظام التعويضات والأجور كأحد مكونات نظم معلومات الموارد البشرية في هيئة مستشفى مآرب العام؟

رابعاً: التحليل الوصفي البعد الرابع: مدى توافر نظام التدريب

في الجدول التالي تم حساب المجموع الكلي والمتوسط المرجح والانحراف المعياري والأهمية النسبية مع الترتيب لكل عبارة من العبارات مع الإجمالي العام للبعد، حيث يحتوي بُعد نظام التدريب على (5) عبارات.

جدول (3-18) الإحصاءات الوصفية للعبارات الخاصة بنظام التدريب

الترتيب	الأهمية النسبية %	الانحراف المعياري	المتوسط المرجح	المجموع	عبارات - نظام التدريب
4	65	1.161	3.25	358	يهتم نظام التدريب بتدريب الموظفين بشكل يتناسب مع احتياجاتهم للوظيفة.
2	70	1.131	3.50	385	لدى نظام التدريب معلومات كاملة عن أهم الاحتياجات التدريبية المطلوب تدريب العاملين عليها في المستشفى.
3	65.8	1.052	3.29	362	لدى المستشفى برامج نوعية لتدريب العاملين على المهارات الخاصة بوظائفهم.
5	65	1.145	3.25	358	يوجد لدى نظام التدريب مؤشرات للحكم على جدوى عمليات التدريب وقياس فعاليتها.

1	73	1.114	3.65	401	يعزز التدريب في المستشفى ثقة العاملين بأنفسهم بما يسهم في تحسين أدائهم الوظيفي.
%67.8		0.902	3.39	372.80	كل عبارات البعد الرابع

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات نظام (spss)

تبين من الجدول (3-18) أنه يوجد تأييد وموافقة على توافر نظام التدريب في هيئة مستشفى مأرب العام، حيث إن المتوسط المرجح يتراوح بين (3.25-3.65) وهذا يدل على تقدير عينة الدراسة لتوافر نظام التدريب بنسبة تفوق المتوسط، كما أن قيمة الانحراف المعياري صغيرة وهذا يعني أن الإجابات متقاربة بين أفراد العينة.

نلاحظ من الجدول أن العبارة الخامسة " يعزز التدريب في المستشفى ثقة العاملين بأنفسهم بما يسهم في تحسين أدائهم الوظيفي " حصلت على الترتيب الأول حسب الأهمية النسبية بمتوسط (3.65) وانحراف معياري (1.11) والأهمية النسبية لها تساوي (73%).

والعبارة الرابعة " يوجد لدى نظام التدريب مؤشرات للحكم على جدوى عمليات التدريب وقياس فعاليتها " حصلت على الترتيب الخامس حسب الأهمية النسبية بمتوسط (3.25) وانحراف معياري (1.15) والأهمية النسبية لها تساوي (65%).

وبشكل عام فإن إجمالي عبارات (نظام التدريب) حصلت على متوسط (3.39) وانحراف معياري (0.902). والنتيجة هي تأييد وموافقة بنسبة (67.80%) على توافر نظام التدريب في هيئة مستشفى مأرب العام. وهذا يجيب على السؤال الرابع. ما مدى توافر نظام التدريب كأحد مكونات نظم معلومات الموارد البشرية في هيئة مستشفى مأرب العام؟

خامساً: التحليل الوصفي البعد الخامس: مدى توافر نظام التقييم

في الجدول التالي تم حساب المجموع الكلي والمتوسط المرجح والانحراف المعياري والأهمية النسبية مع الترتيب لكل عبارة من العبارات مع الإجمالي العام للبعد، حيث يحتوي بُعد نظام التقييم على (5) عبارات.

جدول (3-19) الإحصاءات الوصفية للعبارات الخاصة بنظام التقييم

الترتيب	الأهمية النسبية %	الانحراف المعياري	المتوسط المرجح	المجموع	عبارات - نظام التقييم
1	65%	1.145	3.25	358	تتم عملية تقييم العاملين وفق معايير واضحة معدة مسبقاً.
4	61%	1.168	3.05	335	يوفر نظام التقييم في المستشفى الشفافية الكاملة لإعلام الموظفين عن مستوى أدائهم.
5	60%	1.032	3.00	330	يزود نظام تقييم الأداء الأقسام الأخرى في المستشفى بمخرجات عملية تقييم أداء موظفيهم

2	%62.4	1.107	3.12	343	يستخدم نظام التقييم مقاييس دقيقة وواضحة للمفاضلة بين أداء الأفراد العاملين في المستشفى.
3	%62.4	1.131	3.12	343	يسهم نظام التقييم في توقع الأداء المستقبلي للأفراد في المستشفى.
%62.2		0.947	3.11	341.80	كل عبارات البعد الخامس

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات نظام (spss)

تبين من الجدول (3-19) أنه يوجد تأييد وموافقة على توافر نظام التقييم في هيئة مستشفى مأرب العام، حيث إن المتوسط المرجح يتراوح بين (3.00 - 3.25) وهذا يدل على تقدير عينة الدراسة لتوافر نظام التقييم بنسبة متوسطة، كما أن قيمة الانحراف المعياري صغيرة وهذا يعني أن الإجابات متقاربة بين أفراد العينة.

نلاحظ من الجدول أن العبارة " تتم عملية تقييم العاملين وفق معايير واضحة معدة مسبقاً " حصلت على الترتيب الأول حسب الأهمية النسبية بمتوسط (3.25) وانحراف معياري (1.15) والأهمية النسبية لها تساوي (65%).

والعبارة الثالثة "يزود نظام تقييم الأداء الأقسام الأخرى في المستشفى بمخرجات عملية تقييم أداء موظفيهم" حصلت على الترتيب الخامس حسب الأهمية النسبية (3.00) وانحراف معياري (1.03) والأهمية النسبية تساوي (60%).

وبشكل عام فإن إجمالي عبارات (نظام التقييم) حصلت على متوسط (3.11) وانحراف معياري (0.947). والنتيجة هي تأييد وموافقة بنسبة (62.20%) على توافر نظام التقييم في هيئة مستشفى مأرب العام. وهذا يجيب على السؤال الخامس. ما مدى توافر نظام التقييم كأحد مكونات نظم معلومات الموارد البشرية في هيئة مستشفى مأرب العام؟

تلخيص مدى توافر مكونات نظم معلومات الموارد البشرية:

الجدول التالي يلخص نتائج الإحصاءات الوصفية للمتغير المستقل نظم معلومات الموارد البشرية وأبعاده.

جدول (3-20) ملخص الإحصاءات الوصفية للمتغير المستقل نظم معلومات الموارد البشرية وأبعاده

الترتيب	الأهمية النسبية %	الانحراف المعياري	المتوسط المرجح	المجموع	أبعاد نظم معلومات الموارد البشرية
3	66.22	0.895	3.31	364.20	البعد الأول: نظام التخطيط
2	66.40	1.001	3.32	365.00	البعد الثاني: نظام التوظيف
4	63.60	0.986	3.18	349.40	البعد الثالث: نظام التعويضات والأجور
1	67.80	0.902	3.39	372.80	البعد الرابع: نظام التدريب

5	62.20	0.947	3.11	341.80	البعد الخامس: نظام التقييم
%66		0.820	3.30	358.64	إجمالي إحصائيات توافر نظم معلومات الموارد البشرية

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات نظام (spss)

تبين من الجدول (3-20) أنه يوجد تأييد وموافقة على توافر نظم معلومات الموارد البشرية في هيئة مستشفى مأرب العام- بمختلف أبعادها الخمسة، حيث إن المتوسط العام يتراوح بين (3.11 - 3.40) وهذا يدل على تقدير عينة الدراسة لتوافر نظم معلومات الموارد البشرية بنسبة تفوق المتوسط قليلاً، كما أن قيمة الانحراف المعياري أقل من الواحد الصحيح وهذا يعني أن مقدار التشتت بين الإجابات صغير جداً.

نلاحظ أن البعد الرابع (نظام التدريب) حصل على الترتيب الأول حسب الأهمية النسبية بمتوسط (3.40) وانحراف معياري (0.902) والأهمية النسبية له تساوي تقريباً (68%). كما أن البعد الثاني (نظام التوظيف) حصل على الترتيب الثاني حسب الأهمية النسبية بمتوسط (3.32) وانحراف معياري (1.001) والأهمية النسبية له تساوي تقريباً (66.40%). كما أن البعد الأول (نظام التخطيط) حصل على الترتيب الثالث حسب الأهمية النسبية بمتوسط (3.31) وانحراف معياري (0.895) والأهمية النسبية له تساوي تقريباً (66.22%). وبشكل عام فإن إجمالي توافر نظم معلومات الموارد البشرية حصل على متوسط (3.30) وانحراف معياري (0.820). والنتيجة هي تأييد وموافقة بنسبة (66%) على مدى توافر نظم معلومات الموارد البشرية في هيئة مستشفى مأرب العام، وهذا يجيب على السؤال الرئيسي:

ما مدى توافر نظم معلومات الموارد البشرية في هيئة مستشفى مأرب العام؟

سادساً: التحليل الوصفي للمتغير التابع: مستوى جودة الأداء الوظيفي:

في الجدول التالي رقم (3-12) تم حساب المجموع الكلي والمتوسط المرجح والانحراف المعياري والأهمية النسبية مع الترتيب لكل عبارة من العبارات مع الإجمالي العام للبعد، حيث يحتوي المتغير التابع جودة الأداء الوظيفي على (11) عبارة.

جدول (3-21) الإحصاءات الوصفية للعبارات الخاصة بجودة الأداء الوظيفي

الترتيب	الأهمية النسبية %	الانحراف المعياري	المتوسط المرجح	المجموع	عبارات جودة الأداء الوظيفي
1	71.8	1.095	3.59	395	يسهم استخدام التقنيات الحديثة في المستشفى في جودة الأداء الوظيفي.

4	69	0.895	3.45	380	يؤدي العاملون المهام الوظيفية الموكلة لهم في المستشفى طبقاً لمعايير جودة الأداء المخططة.
3	71	0.982	3.55	391	يساعد التوجه نحو أتمتة الموارد البشرية في تحسين جودة الأداء الوظيفي.
5	69	1.072	3.45	379	تُوفّر المعلومات والمعرفة الكاملة بمتطلبات الوظيفة ومهامها ساعد في جودة الأداء الوظيفي.
6	67.6	1.133	3.38	372	تهتم إدارة المستشفى بالتركيز على التدريب للعاملين بغرض تحسين الأداء الوظيفي.
11	62.6	1.166	3.13	344	تتوفر في المستشفى ظروف مادية ملائمة (تهوية مناسبة - وسائل مادية - غيرها) ساهمت في جودة الأداء الوظيفي .
7	67	1.122	3.35	369	ينجز العاملون في المستشفى مهامهم حسب معايير الجودة المطلوبة منهم.
2	71.2	1.009	3.56	392	توجد علاقات إنسانية داخل المستشفى يسودها التعاون تسهم في جودة الأداء الوظيفي .
10	65.2	1.155	3.26	359	يوفر نظام معلومات الموارد البشرية قاعدة بيانات توضح كافة احتياجات الإدارات في المستشفى.
8	66.4	0.938	3.32	365	ينجز العاملون المهام الوظيفية في المستشفى طبقاً للمعايير الموضوعة في التوقيتات المحددة لها.
9	66	1.071	3.30	363	تهتم إدارة المستشفى بتطوير نظم معلومات الموارد البشرية باعتماد برامج حديثة ومتطورة تسهم في تطوير الأداء.
إجمالي إحصائيات مستوى - جودة الأداء الوظيفي					
68 %		0.767	3.40	374	

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات نظام (spss)

تبين من الجدول (3-21) أنه يوجد تأييد وموافقة على تحسن وجودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مآرب العام، حيث إن المتوسط المرجح يتراوح بين (3.13 - 3.60) وهذا يدل على تقدير عينة الدراسة لقياس ممارسة جودة الأداء الوظيفي للموظفين، كما أن قيمة الانحراف المعياري صغيرة وهذا يعني أن الإجابات متقاربة.

نلاحظ العبارة الأولى "يسهم استخدام التقنيات الحديثة في المستشفى في جودة الأداء الوظيفي" حصلت على الترتيب الأول حسب الأهمية النسبية بمتوسط (3.60) وانحراف (1.09) والأهمية النسبية لها تساوي تقريباً (72%).

والعبارة السادسة "تتوفر في المستشفى ظروف مادية ملائمة (تهوية مناسبة - وسائل مادية - غيرها) ساهمت في جودة الأداء الوظيفي" حصلت على الترتيب الأخير حسب الأهمية النسبية بمتوسط (3.13) وانحراف معياري (1.16) والأهمية النسبية لها تساوي تقريباً (63%).

وبشكل عام فإن إجمالي عبارات مستوى جودة الأداء الوظيفي حصلت على متوسط (3.40) وانحراف معياري (0.767). والنتيجة هي تأييد وموافقة بنسبة (68 %) على مستوى جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مأرب العام وهذا يجيب على السؤال التالي: ما مستوى جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مأرب .

تحليل مصفوفة الارتباط بين أبعاد المتغير المستقل والمتغير التابع

في هذا الجزء يقوم الباحث بدراسة العلاقة بين المتغيرات ودرجة الارتباط فيما بينها بإيجاد مصفوفة الارتباط التي تبين درجة العلاقة ونوعها بين أبعاد المتغير المستقل (نظم معلومات الموارد البشرية) وكذلك علاقتها مع المتغير التابع (جودة الأداء الوظيفي)، الجدول التالي يوضح مصفوفة الارتباط بين أبعاد نظم معلومات الموارد البشرية مع بعضها البعض وجودة الأداء الوظيفي.

جدول (3-22) مصفوفة الارتباط بين أبعاد نظم معلومات الموارد البشرية وجودة الأداء الوظيفي

المتغيرات	نظام التخطيط	نظام التوظيف	نظام الأجور	نظام التدريب	نظام التقييم	نظم معلومات الموارد البشرية	جودة الأداء الوظيفي
نظام التخطيط	1						
نظام التوظيف	0.656**	1					
نظام الأجور	0.684**	0.746**	1				
نظام التدريب	0.580**	0.685**	0.675**	1			
نظام التقييم	0.596**	0.723**	0.736**	0.777**	1		
نظم معلومات الموارد البشرية	0.809**	0.885**	0.891**	0.856**	0.886**	1	
جودة الأداء الوظيفي	0.673**	0.690**	0.695**	0.697**	0.726**	0.804**	1

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات نظام (spss)

يتضح من الجدول (3-22) أن جميع أبعاد نظم معلومات الموارد البشرية ترتبط ارتباطاً ذات دلالة إحصائية مع بعضها البعض عند مستوى دلالة (0.00) وهي أقل من مستوى المعنوية ألفا (0.05). حيث نلاحظ أن أكبر قيمة لمعامل ارتباط بيرسون هي (0.78) بين البعد الرابع والخامس من أبعاد نظم معلومات الموارد البشرية، وتدل على وجود علاقة طردية موجبة وذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.00) بين نظام التدريب ونظام التقييم، وهذا الارتباط يوضح التناغم بين النظامين فكلما كانت برامج التدريب وأدواتها متوفرة لصقل مهارات العاملين وتأهيلهم كانت نتائج التقييم إيجابية. يليه معامل ارتباط بين البعد الثاني والثالث وقيمه تساوي (0.75) ويدل على ارتباط قوي وذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.00) بين نظام التوظيف ونظام التعويضات والأجور، وهذا يعكس العلاقة المباشرة بين النظامين، فمباشرة العمل بالنسبة للموظف يتبعه مباشرة مقدار استحقاقاته من الأجور يليه معامل ارتباط بين البعد الثالث والخامس وقيمه تساوي (0.74) ويدل كذلك على ارتباط قوي وذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.00) بين نظام التعويضات والأجور مع نظام التقييم، وهذا يدل أيضاً أن التقييم يتم بناءً على مقدار الأجور والحوافز والمكافآت بما يتناسب مع واجبات الوظيفة. يليه معامل ارتباط بين البعد الثاني والخامس وقيمه تساوي (0.72) وهو ارتباط قوي وذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.00) بين نظام التوظيف ونظام التقييم، ومن خلال الارتباط يتبين العلاقة لعملية التقييم والتوظيف من خلال معرفة الوظيفة وواجباتها ومدى تناسب المؤهلات مع شاغل الوظيفة.

كما يتضح من الجدول السابق أيضاً إن متغير نظم معلومات الموارد البشرية مع كل أبعاده ترتبط ارتباطاً قوياً وذات دلالة إحصائية مع متغير جودة الأداء الوظيفي، حيث إن قيمة معامل ارتباط بيرسون يتراوح بين (0.70-0.80) عند مستوى دلالة (0.00) وهي أقل من مستوى المعنوية ألفا (0.05).

- للإجابة على سؤال الدراسة الثالث الذي ينص على ما يلي:

ما العلاقة بين نظم معلومات الموارد البشرية وجودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مآرب العام ؟

من الجدول (3-20) تم تحديد معامل ارتباط بيرسون وقيمة الاحتمال بين أبعاد نظم معلومات الموارد البشرية وجودة الأداء الوظيفي وتلخيصها في الجدول التالي وذلك للإجابة على السؤال الثالث المتعلق بتحديد العلاقة بين نظم معلومات الموارد البشرية وجودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مآرب. جدول (3-23) معامل ارتباط بيرسون بين مكونات نظم معلومات الموارد البشرية وجودة الأداء الوظيفي

الترتيب	الدلالة	قيمة الاحتمال Sig. (2-tailed)	معامل الارتباط R	نظم معلومات الموارد البشرية
---------	---------	----------------------------------	---------------------	-----------------------------

5	دالة احصائيا	0.000	0.673**	نظام التخطيط
4	دالة احصائيا	0.000	0.690**	نظام التوظيف
3	دالة احصائيا	0.000	0.695**	نظام التعويضات والأجور
2	دالة احصائيا	0.000	0.697**	نظام التدريب
1	دالة احصائيا	0.000	0.726**	نظام التقييم
علاقة موجبة قوية	دالة احصائيا	0.000	0.804**	كل مكونات نظم معلومات الموارد البشرية

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات نظام (spss)

تبين من الجدول (3-23) أن معامل الارتباط بين نظام التخطيط وجودة الأداء الوظيفي يساوي (0.67) وهذا يدل على وجود علاقة قوية وذات دلالة إحصائية بين نظام التخطيط وجودة الأداء الوظيفي عند مستوى (0.000) وهو أقل من مستوى المعنوية ($\alpha=0.05$).

— كذلك نجد أن معامل الارتباط بين نظام التوظيف وجودة الأداء الوظيفي يساوي (0.69) وهذا يدل على وجود علاقة قوية وذات دلالة إحصائية بين نظام التوظيف وجودة الأداء الوظيفي عند مستوى (0.000) وهو أقل من مستوى المعنوية ($\alpha=0.05$).

— كذلك نجد أن معامل الارتباط بين نظام التعويضات والأجور وجودة الأداء الوظيفي يساوي (0.70) وهذا يدل على وجود علاقة قوية وذات دلالة إحصائية بين نظام التعويضات والأجور وجودة الأداء الوظيفي عند مستوى (0.000) أقل من مستوى المعنوية ($\alpha=0.05$).

— كذلك نجد أن معامل الارتباط بين نظام التدريب وجودة الأداء الوظيفي يساوي (0.70) وهذا يدل على وجود علاقة قوية وذات دلالة إحصائية بين نظام التدريب وجودة الأداء الوظيفي عند مستوى (0.000) أقل من مستوى المعنوية ($\alpha=0.05$).

— كذلك نجد أن معامل الارتباط بين نظام التقييم وجودة الأداء الوظيفي يساوي (0.73) وهذا يدل على وجود علاقة قوية وذات دلالة إحصائية بين نظام التقييم وجودة الأداء الوظيفي عند مستوى (0.000) أقل من مستوى المعنوية ($\alpha=0.05$).

- وأخيراً نجد أن معامل الارتباط بين نظم معلومات الموارد البشرية بشكل عام وجودة الأداء الوظيفي يساوي (0.80) تقريباً وهذا يدل على وجود علاقة قوية وذات دلالة إحصائية بين نظم معلومات الموارد البشرية بشكل عام وجودة الأداء الوظيفي عند مستوى (0.000) أقل من مستوى المعنوية ($\alpha=0.05$).

- وبالتالي هذا يجيب على سؤال الدراسة الثالث الذي ينص على أنه:

ما العلاقة بين نظم معلومات الموارد البشرية وجودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مأرب العام ؟

3-2-3 اختبار فرضيات الدراسة

في هذا الجزء يقوم الباحث بدراسة مدى تأثير كل من مكونات نظم معلومات الموارد البشرية في جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مأرب العام، باستخدام مصفوفة الارتباط الخطي وتحليل الانحدار الخطي البسيط والمتعدد بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع بواسطة البرنامج الإحصائي SPSS، وذلك من أجل اختبار فرضيات الدراسة التي تم صياغتها بناء على ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها وقد تمثلت في الفرضيات التالية:

أ - اختبار الفرضية الرئيسية الأولى المتعلقة بتحديد الأثر بين المتغير المستقل والمتغير التابع التي تنص على الآتي:

يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لـ نظم معلومات الموارد البشرية (نظام التخطيط، ونظام التوظيف، ونظام التعويضات والأجور، ونظام التدريب، ونظام التقييم) في جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مأرب العام عند مستوى معنوية ($\alpha=0.05$)

لاختبار أثر نظم معلومات الموارد البشرية بشكل عام في جودة الأداء الوظيفي عند مستوى معنوية ($\alpha=0.05$) نستخدم تحليل الانحدار الخطي البسيط بين نظم معلومات الموارد البشرية وجودة الأداء الوظيفي، وقد حصلنا على النتائج المبينة في الجدول التالي.

جدول (3-24) تحليل الانحدار الخطي البسيط بين نظم معلومات الموارد البشرية وجودة الأداء الوظيفي

جودة الأداء الوظيفي							نظم معلومات الموارد البشرية
مستوى	قيمة	معامل	مستوى	قيمة اختبار	معامل	معامل	
الدلالة	الاختبار	الانحدار	الدلالة	F	التحديد	الارتباط	
Sig	T	B	Sig		R ²	R	
0.000	14.033	0.752	0.000 ^b	196.917	0.646	0.804 ^a	

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات نظام (spss)

تبين من الجدول (3-24) أن قيمة معامل التحديد (0.646) وتعني أن نظم معلومات الموارد البشرية تفسر أكثر من (65%) من التغييرات التي تحدث في جودة الأداء الوظيفي. قيمة اختبار جودة النموذج F تساوي (196.92) ومستوى الدلالة (Sig. =0.000) للنموذج جيدة ودالة لأنها أقل من مستوى المعنوية ($\alpha=0.05$)، كما أن قيمة معامل الانحدار (B = 0.75) وقيمة الاحتمال له (Sig.)

(= 0.000) وهي دالة إحصائية، وكل هذا يدل على أهمية نظم معلومات الموارد البشرية وتأثيره المعنوي في جودة الأداء الوظيفي، وبالتالي فإننا نقبل الفرضية الرئيسية الأولى والتي تنص على أنه: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لنظم معلومات الموارد البشرية في جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مأرب العام، عند مستوى معنوية ($\alpha=0.05$).

تحليل الانحدار الخطي المتعدد بين نظم معلومات الموارد البشرية وجودة الأداء الوظيفي:
في هذا الجزء سوف نقوم بتحليل الانحدار المتعدد بين المتغيرات المستقلة التفسيرية أبعاد نظم معلومات الموارد البشرية والمتغير التابع جودة الأداء الوظيفي، وذلك لاختبار الفرضية التي تنص على أنه:

"يوجد أثر لكل مكونات نظم معلومات الموارد البشرية (نظام التخطيط - نظام التوظيف. نظام التعويضات. نظام التدريب - نظام التقييم) في جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مأرب العام عند مستوى معنوية ($\alpha=0.05$)"
حيث قمنا بتكوين نموذج تحليل الانحدار الخطي المتعدد بين المتغيرات باستخدام برنامج SPSS وحصلنا على النتائج المبينة في الجدول التالي.

جدول (3-25) تحليل الانحدار الخطي المتعدد بين كل أبعاد نظم معلومات الموارد البشرية وجودة الأداء الوظيفي

مستوى الدلالة Sig	قيمة الاختبار T	معامل الانحدار B	أبعاد نظم معلومات الموارد البشرية
0.004	2.985	0.215	نظام التخطيط
0.200	1.289	0.098	نظام التوظيف
0.269	1.111	0.088	نظام التعويضات والأجور
0.049	1.993	0.165	نظام التدريب
0.020	2.356	0.203	نظام التقييم
نموذج الانحدار: للتنبؤ بدرجة مستوى جودة الأداء الوظيفي			
0.807 ^a			معامل الارتباط للنموذج R
0.652			معامل التحديد للنموذج R ²
38.923			قيمة اختبار جودة النموذج F
0.000 ^b			مستوى الدلالة Sig.

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات نظام (spss)

يتبين من الجدول (3-25) أن قيمة معامل التحديد للنموذج (0.652) وتعني أن كل أبعاد نظم معلومات الموارد البشرية تفسر أكثر من (65%) من التغييرات التي تحدث في جودة الأداء الوظيفي، كما أن قيمة اختبار جودة النموذج F تساوي (38.923) وقيمة الاحتمال (مستوى الدلالة) Sig. = 0.000 وهي دالة لأنها أقل من مستوى المعنوية ($\alpha=0.05$).

وقيمة معاملات الانحدار للمتغيرات المستقلة التفسيرية (أبعاد نظم معلومات الموارد البشرية) موضحة في العمود الأول وقيمة الاحتمالات لها في العمود الأخير وهي كلها دالة إحصائياً لأن مستوى الدلالة المحسوبة أقل من مستوى الدلالة المقدر (0.05)، ماعدا معامل التوظيف والأجور غير دالة إحصائياً. وبالتالي فإننا نقبل الفرضية التي تنص على أنه:

يوجد أثر لكل أبعاد نظم معلومات الموارد البشرية (نظام التخطيط - نظام التوظيف - نظام التعويضات والأجور - نظام التدريب - نظام التقييم) في جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مآرب العام عند مستوى معنوية ($\alpha=0.05$)

ولمعرفة أثر أبعاد نظم معلومات الموارد البشرية في جودة الأداء الوظيفي والإجابة على الفرضيات الفرعية سوف نقوم بتحليل الانحدار البسيط بين كل بُعد من أبعاد نظم معلومات الموارد البشرية (المتغير المستقل) مع متغير جودة الأداء الوظيفي (المتغير التابع).

اختبار الفرضية الفرعية الأولى والتي تنص على الآتي:

يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لنظام التخطيط في جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مآرب العام؟

لاختبار أثر نظام التخطيط في جودة الأداء الوظيفي عند مستوى معنوية ($\alpha=0.05$) نستخدم تحليل الانحدار الخطي البسيط بين المتغيرين نظام التخطيط وجودة الأداء الوظيفي، وقد حصلنا على النتائج المبينة في الجدول التالي

جدول (3-26) تحليل الانحدار الخطي بين نظام التخطيط وجودة الأداء الوظيفي

جودة الأداء الوظيفي							نظام التخطيط
مستوى الدلالة	قيمة الاختبار	معامل الانحدار	مستوي الدلالة	قيمة اختبار	معامل التحديد	معامل الارتباط	
Sig	T	B	Sig	F	R ²	R	
0.000	9.460	0.577	0.000 ^b	89.496	0.453	0.673 ^a	

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات نظام (spss)

تبين من الجدول (3-26) أن قيمة معامل التحديد (0.45) وتعني أن نظام التخطيط تفسر أكثر من (45%) من التغيرات التي تحدث في جودة الأداء الوظيفي. قيمة اختبار جودة النموذج F تساوي (89.50) و مستوى الدلالة (Sig. = 0.000) للنموذج جيدة ودالة؛ لأنها أقل من مستوى المعنوية ($\alpha=0.05$)، كما أن قيمة معامل الانحدار (B = 0.58) وقيمة الاحتمال له (Sig. = 0.000) وهي دالة إحصائية، وكل هذا يدل على أهمية بُعد نظام التخطيط وتأثيره المعنوي في جودة الأداء الوظيفي، وبالتالي فإننا نرفض الفرضية الصفرية التي تنص على الآتي: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لنظام التخطيط في جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مارب العام، عند مستوى معنوية، ($\alpha=0.05$) ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على الآتي: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لنظام التخطيط في جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مارب العام، عند مستوى معنوية ($\alpha=0.05$).

اختبار الفرضية الفرعية الثانية التي تنص على الآتي:

يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لنظام التوظيف في جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى العام؟

لاختبار أثر نظام التوظيف في جودة الأداء الوظيفي عند مستوى معنوية ($\alpha=0.05$) نستخدم تحليل الانحدار الخطي البسيط بين المتغيرين نظام التوظيف وجودة الأداء الوظيفي، وقد حصلنا على النتائج المبينة في الجدول التالي

جدول (3-27) تحليل الانحدار الخطي بين نظام التوظيف مع جودة الأداء الوظيفي

جودة الأداء الوظيفي							نظام التوظيف
مستوى الدلالة Sig	قيمة الاختبار T	معامل الانحدار B	مستوى الدلالة Sig	قيمة اختبار F	معامل التحديد R ²	معامل الارتباط R	
0.000	9.900	0.529	0.000 ^b	98.016	0.476	0.690 ^a	

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات نظام (spss)

تبين من الجدول (3-27) أن قيمة معامل التحديد (0.476) وتعني أن نظام التوظيف تفسر أكثر من (47%) من التغيرات التي تحدث في جودة الأداء الوظيفي. قيمة اختبار جودة النموذج F تساوي (98.02) و مستوى الدلالة (Sig. = 0.000) للنموذج جيدة ودالة؛ لأنها أقل من مستوى المعنوية ($\alpha=0.05$)، كما أن قيمة معامل الانحدار (B = 0.53) وقيمة الاحتمال له (Sig. = 0.000) وهي دالة إحصائية، وكل هذا يدل على أهمية بُعد نظام التوظيف وتأثيره المعنوي في جودة الأداء

الوظيفي، وبالتالي فإننا نرفض الفرضية الصفرية التي تنص على الآتي: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لبعء نظام التوظيف في جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مارب العام، عند مستوى معنوية ($\alpha=0.05$) ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على أنه: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لبعء نظام التوظيف في جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مارب العام، عند مستوى معنوية ($\alpha=0.05$) .

اختبار الفرضية الفرعية الثالثة التي تنص على الآتي:

يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لنظام التعويضات والأجور في جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مارب العام؟ لاختبار أثر نظام التعويضات والأجور في جودة الأداء الوظيفي عند مستوى معنوية ($\alpha=0.05$) نستخدم تحليل الانحدار الخطي البسيط بين المتغيرين نظام التعويضات والأجور وجودة الأداء الوظيفي، وقد حصلنا على النتائج المبينة في الجدول التالي

جدول (3-28) تحليل الانحدار الخطي بين نظام التعويضات والأجور وجودة الأداء الوظيفي

جودة الأداء الوظيفي							نظام التعويضات والأجور
مستوى الدلالة Sig	قيمة الاختبار T	معامل الانحدار B	مستوى الدلالة Sig	قيمة اختبار F	معامل التحديد R ²	معامل الارتباط R	
0.000	10.035	0.541	0.000 ^b	100.711	0.483	0.695 ^a	

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات نظام (spss)

تبين من الجدول (3-28) أن قيمة معامل التحديد (0.483) وتعني أن نظام التعويضات والأجور تفسر أكثر من (48%) من التغييرات التي تحدث في جودة الأداء الوظيفي. قيمة اختبار جودة النموذج F تساوي (100.71) و مستوى الدلالة (Sig. = 0.000) للنموذج جيدة ودالة؛ لأنها أقل من مستوى المعنوية ($\alpha=0.05$)، كما أن قيمة معامل الانحدار ($B = 0.54$) وقيمة الاحتمال له (Sig. = 0.000) وهي دالة إحصائية، وكل هذا يدل على أهمية بُعد نظام التعويضات والأجور وتأثيره المعنوي في جودة الأداء الوظيفي، وبالتالي فإننا نرفض الفرضية الصفرية، ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على الآتي: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لبعء نظام التعويضات والأجور في جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مارب العام، عند مستوى معنوية ($\alpha=0.05$)

اختبار الفرضية الفرعية الرابعة التي تنص على الآتي:

يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لنظام التدريب في جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مارب لاختبار أثر نظام التدريب في جودة الأداء الوظيفي عند مستوى معنوية ($\alpha=0.05$) نستخدم

تحليل الانحدار الخطي البسيط بين نظام التدريب وجودة الأداء الوظيفي، وقد حصلنا على النتائج المبينة في الجدول التالي

جدول (3-29) تحليل الانحدار الخطي بين نظام التدريب وجودة الأداء الوظيفي

جودة الأداء الوظيفي							نظام التدريب
مستوى الدلالة Sig	قيمة الاختبار T	معامل الانحدار B	مستوي الدلالة Sig	قيمة اختبار F	معامل التحديد R ²	معامل الارتباط R	
0.000	10.103	0.593	0.000 ^b	102.072	0.486	0.697 ^a	

تبين من الجدول (3-29) أن قيمة معامل التحديد (0.486) وتعني أن نظام التدريب تفسر أكثر من (49%) من التغيرات التي تحدث في جودة الأداء الوظيفي. قيمة اختبار جودة النموذج F تساوي (102.07) و مستوى الدلالة (Sig. = 0.000) للنموذج جيدة ودالة؛ لأنها أقل من مستوى المعنوية ($\alpha=0.05$)، كما أن قيمة معامل الانحدار (B = 0.59) وقيمة الاحتمال له (Sig. = 0.000) وهي دالة إحصائية، وكل هذا يدل على أهمية بُعد نظام التدريب وتأثيره المعنوي في جودة الأداء الوظيفي، وبالتالي فإننا نرفض الفرضية الصفرية التي تنص على الآتي: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لبعد نظام التدريب في جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مارب العام، عند مستوى معنوية ($\alpha=0.05$). و نقبل الفرضية البديلة التي تنص على الآتي: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لبعد نظام التدريب في جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مارب العام، عند مستوى معنوية ($\alpha=0.05$).

اختبار الفرضية الفرعية الخامسة التي تنص على الآتي:

يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لنظام التقييم في جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مارب؟

لاختبار أثر نظام التقييم في جودة الأداء الوظيفي عند مستوى معنوية ($\alpha=0.05$) نستخدم تحليل الانحدار الخطي البسيط بين نظام التقييم وجودة الأداء الوظيفي، وقد حصلنا على النتائج المبينة في الجدول التالي

جدول (3-30) تحليل الانحدار الخطي بين نظام التقييم وجودة الأداء الوظيفي

جودة الأداء الوظيفي							نظام التقييم
مستوى الدلالة Sig	قيمة الاختبار T	معامل الانحدار B	مستوي الدلالة Sig	قيمة اختبار F	معامل التحديد R ²	معامل الارتباط R	
0.000	10.961	0.588	0.000 ^b	120.133	0.527	0.726 ^a	

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات نظام (spss)

تبين من الجدول (3-30) أن قيمة معامل التحديد (0.527) وتعني أن نظام التقييم تفسر أكثر من (53%) من التغيرات التي تحدث في جودة الأداء الوظيفي. قيمة اختبار جودة النموذج F تساوي (120.13) و مستوى الدلالة (Sig. = 0.000) للنموذج جيدة ودالة؛ لأنها أقل من مستوى المعنوية ($\alpha=0.05$)، كما أن قيمة معامل الانحدار ($B = 0.59$) وقيمة الاحتمال له (Sig. = 0.000) وهي دالة إحصائية، وكل هذا يدل على أهمية بُعد نظام التقييم وتأثيره المعنوي في جودة الأداء الوظيفي، وبالتالي فإننا نرفض الفرضية الصفرية التي تنص على الآتي: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لبعد نظام التقييم في جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مآرب العام، عند مستوى معنوية ($\alpha=0.05$) نقبل الفرضية البديلة التي تنص على أنه: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لبعد نظام التقييم في جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مآرب العام، عند مستوى معنوية ($\alpha=0.05$)

ب - اختبار الفرضية الرئيسية الثانية المتعلقة بالمتغيرات الديمغرافية.

1. في هذا الجزء سوف نقوم بتحليل التباين الأحادي ANOVA لاختبار الفرضية المتعلقة بالمتغيرات الديمغرافية والمتغير المستقل نظم معلومات الموارد البشرية، هل توجد فروق تعود للمتغيرات الديمغرافية (الجنس، والعمر، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والصفة الوظيفية) لعينة الدراسة في تصوراتها لنظم معلومات الموارد البشرية في هيئة مستشفى مآرب العام، وتم اختبار الفرضية الصفرية عند مستوى معنوية ($\alpha=0.05$) التي تنص على أنه:

لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية ($\alpha=0.05$) في استجابات المبحوثين حول نظم معلومات الموارد البشرية تعزى للمتغيرات الديمغرافية التالية (الجنس، والعمر، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والصفة الوظيفية)

وبالتالي يجب علينا لاختبار هذه الفرضية أن نقوم بتحليل التباين ANOVA لقيم المتغير نظم معلومات الموارد البشرية وذلك لكل متغير من المتغيرات الديموغرافية كلا على حده كما يلي:

الفرضية الفرعية الأولى

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات المبحوثين حول نظم معلومات الموارد البشرية تعزى لمتغير الجنس؟

باستخدام اختبار T-test للفروق بين استجابات المبحوثين حول نظم معلومات الموارد البشرية حسب فئات الجنس (المجموعات المستقلة) حصلنا على النتائج المبينة في الجدول التالي.

جدول (31-3) تحليل اختبار T-test للفروق حول نظم معلومات الموارد البشرية حسب الجنس

دلالة الفروق	الاحتمال Sig.	قيمة الاختبار T-test	Mean المتوسط	التكرارات N	فئات الجنس
دالة إحصائياً	0.05	2.007	3.177	84	ذكر
			3.527	26	أنثى
				110	المجموع

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات نظام (spss)

تبين من نتائج تحليل اختبار (ت) T-test في الجدول (31-3) أن متوسط استجابات العينة لكل فئات متغير الجنس يتراوح بين (4 - 4.3)، كما أن قيمة اختبار ت (T= 2.01) عند مستوى دلالة تساوي (Sig.= 0.05) وهي دالة؛ لأنها تساوي مستوى المعنوية المحدد ($\alpha=0.05$) وبالتالي فأنا نرفض الفرضية الصفرية التي تنص على أنه: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول نظم معلومات الموارد البشرية تعزى لمتغير الجنس - لصالح الإناث. و نقبل الفرضية البديلة التي تنص على أنه: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول نظم معلومات الموارد البشرية تعزى لمتغير الجنس - لصالح الإناث. وهذه النتيجة تشير إلى أن الإناث تميل للعمل الذي يتميز بالحوسبة نظراً للانسجام مع الجهد العقلي الذي هي من سمات الأنظمة، بعكس الذكور الذي يتميزوا بالطاقة والتحمل والجهد الجسدي وهي من سمات الأنظمة التقليدية.

الفرضية الفرعية الثانية

- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات المبحوثين حول نظم معلومات الموارد البشرية تعزى لمتغير العمر؟ باستخدام اختبار تحليل التباين ANOVA للفروق بين استجابات المبحوثين حول نظم معلومات الموارد البشرية حسب فئات العمر (المجموعات المستقلة) حصلنا على النتائج المبينة في الجدول التالي.

جدول (32-3) تحليل التباين الأحادي ANOVA للفروق حول نظم معلومات الموارد البشرية حسب العمر

دلالة الفروق	الاحتمال Sig.	قيمة الاختبار F	Mean المتوسط	التكرار N	فئات العمر
غير دالة	0.702	0.473	3.3208	51	من 20 إلى 30 عام
			3.2566	41	من 31 إلى 40 عام
			3.1294	17	من 41 إلى 50 عام
			2.5600	1	51 عام فأكثر
				110	المجموع

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات نظام (spss)

تبين من نتائج تحليل التباين ANOVA في الجدول (3-32) أن متوسط استجابات العينة لكل فئات متغير الجنس يتراوح بين (2.5 - 3.3)، كما أن قيمة اختبار تحليل التباين ($F= 0.473$) عند مستوى دلالة تساوي ($Sig.= 0.702$) وهي غير دالة؛ لأنها أكبر من مستوى المعنوية المحدد ($\alpha=0.05$) وبالتالي فأنا نرفض الفرضية البديلة، ونقبل الفرضية الصفرية التي تنص على الآتي: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول نظم معلومات الموارد البشرية تعزى لمتغير العمر.

الفرضية الفرعية الثالثة

● لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات المبحوثين حول نظم معلومات الموارد البشرية تعزى لمتغير المؤهل العلمي؟

باستخدام اختبار تحليل التباين ANOVA للفروق بين استجابات المبحوثين حول نظم معلومات الموارد البشرية حسب فئات المؤهل العلمي (المجموعات المستقلة) حصلنا على النتائج المبينة في الجدول التالي. جدول (3-33) تحليل التباين الأحادي ANOVA للفروق حول نظم معلومات الموارد البشرية حسب المؤهل

فئات المؤهل العلمي	التكرار N	المتوسط Mean	قيمة الاختبار F	الاحتمال Sig.	دلالة الفروق
دبلوم	43	3.5702	4.113	0.004	دالة إحصائياً
بكالوريوس	52	3.0900			
ماجستير	9	3.3111			
دكتوراه	1	2.8800			
أخرى	5	2.3520			
المجموع	110				

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات نظام (spss)

تبين من نتائج تحليل التباين ANOVA في الجدول (3-33) أن متوسط استجابات العينة لكل فئات متغير المؤهل العلمي يتراوح بين (2.3 - 3.6)، كما أن قيمة اختبار تحليل التباين ($F= 4.113$) عند مستوى دلالة تساوي ($Sig.= 0.004$) وهي دالة؛ لأنها أصغر من مستوى المعنوية المحدد ($\alpha=0.05$) وبالتالي فأنا نرفض الفرضية الصفرية التي تنص على الآتي: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول نظم معلومات الموارد البشرية تعزى لمتغير المؤهل العلمي ولصالح الدبلوم والبكالوريوس. ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على الآتي: توجد فروق

ذات دلالة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول نظم معلومات الموارد البشرية تعزى لمتغير المؤهل العلمي ولصالح الدبلوم والبيكالوريوس.

الفرضية الفرعية الرابعة

- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات المبحوثين حول نظم معلومات الموارد البشرية تعزى لمتغير الصفة الوظيفية؟

باستخدام اختبار تحليل التباين ANOVA للفروق بين استجابات المبحوثين حول نظم معلومات الموارد البشرية حسب الصفة الوظيفية (المجموعات المستقلة) حصلنا على النتائج المبينة في الجدول التالي.

جدول (3-34) تحليل التباين الأحادي ANOVA للفروق حول نظم معلومات الموارد البشرية حسب الوظيفة

الصفة الوظيفية	التكرارات N	Mean المتوسط	قيمة الاختبار F	الاحتمال Sig.	دلالة الفروق
مدير عام	6	3.5667	0.372	0.828	غير دالة إحصائياً
مدير إدارة	13	3.2400			
رئيس قسم	22	3.2727			
مختص	26	3.1354			
أخرى	43	3.2930			
المجموع	110				

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات نظام (spss)

تبين من نتائج تحليل التباين ANOVA في الجدول (3-34) أن متوسط استجابات العينة لكل فئات متغير المسمى الوظيفي يتراوح بين (3.1 - 3.6)، كما أن قيمة اختبار تحليل التباين ($F= 0.372$) عند مستوى دلالة تساوي ($Sig.= 0.828$) وهي غير دالة؛ لأنها أكبر من مستوى المعنوية المحدد ($\alpha=0.05$) وبالتالي فإننا نرفض الفرضية البديلة التي تنص على الآتي: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول نظم معلومات الموارد البشرية تعزى لمتغير الصفة الوظيفية، ونقبل الفرضية الصفرية التي تنص على الآتي: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول نظم معلومات الموارد البشرية تعزى لمتغير الصفة الوظيفية.

الفرضية الفرعية الخامسة

- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات المبحوثين حول نظم معلومات الموارد البشرية تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة؟

باستخدام اختبار تحليل التباين ANOVA للفروق بين استجابات المبحوثين حول نظم معلومات الموارد البشرية حسب فئات مستوى الخبرة (المجموعات المستقلة) حصلنا على النتائج المبينة في الجدول التالي.

جدول (3-35) تحليل التباين الأحادي ANOVA للفروق حول نظم معلومات الموارد البشرية حسب الخبرة

فئات مستوى الخبرة	التكرار N	المتوسط Mean	قيمة الاختبار F	الاحتمال Sig.	دلالة الفروق
5 سنوات فأقل	45	3.3893	2.251	0.087	غير دالة إحصائياً
من 6 إلى 10 سنوات	22	3.3873			
من 11 إلى 15 سنوات	30	2.9347			
من 16 سنة فأكثر	13	3.3508			
المجموع	110				

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات نظام (spss)

تبين من نتائج تحليل التباين ANOVA في الجدول (3-35) أن متوسط استجابات العينة لكل فئات متغير عدد سنوات الخدمة (الخبرة) يتراوح بين (2.9 - 3.4)، كما أن قيمة اختبار تحليل التباين ($F= 2.251$) عند مستوى دلالة تساوي ($\text{Sig.} = 0.087$) وهي غير دالة؛ لأنها أكبر من مستوى المعنوية المحدد ($\alpha=0.05$) وبالتالي فأنا نرفض الفرضية البديلة التي تنص على الآتي: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول نظم معلومات الموارد البشرية تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة. ونقبل الفرضية الصفرية التي تنص على الآتي: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول نظم معلومات الموارد البشرية تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة.

2. في هذا الجزء سوف نقوم بتحليل التباين الأحادي ANOVA لاختبار الفرضية المتعلقة بالمتغيرات الديمغرافية والمتغير التابع، لمعرفة هل توجد فروق تعود للمتغيرات الديمغرافية (الجنس، والعمر، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والصفة الوظيفية) لعينة الدراسة في تصوراتها للأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مآرب العام، وتم اختبار الفرضية الصفرية عند مستوى معنوية ($\alpha=0.05$) التي تنص على أنه:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية ($\alpha=0.05$) في استجابات المبحوثين حول جودة الأداء الوظيفي تعزى للمتغيرات الديمغرافية التالية (الجنس، والعمر، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة، والصفة الوظيفية).

وبالتالي يجب علينا لاختبار هذه الفرضية أن نقوم بتحليل التباين ANOVA لقيم المتغير جودة الأداء الوظيفي وذلك لكل متغير من المتغيرات الديمغرافية كلا على حدة كما يلي:

الفرضية الفرعية الأولى

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات المبحوثين حول جودة الأداء الوظيفي تعزى لمتغير الجنس؟ باستخدام اختبار (ت) T-test للفروق بين استجابات المبحوثين حول جودة الأداء الوظيفي حسب فئات الجنس (المجموعات المستقلة) حصلنا على النتائج المبينة في الجدول التالي.

جدول (3-36) تحليل اختبار T-test للفروق حول جودة الأداء الوظيفي حسب الجنس

دلالة الفروق	الاحتمال Sig.	قيمة الاختبار T	المتوسط Mean	التكرار N	فئات الجنس
دالة إحصائياً	0.049	2.020	3.3203	84	ذكر
			3.6399	26	أنثى
				110	المجموع

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات نظام (spss)

تبين من نتائج تحليل اختبار (ت) T-test في الجدول (3-36) أن متوسط استجابات العينة لكل فئات متغير الجنس يتراوح بين (3.3 - 3.6)، كما أن قيمة اختبار ت ($T= 2.02$) عند مستوى دلالة تساوي ($Sig.= 0.04$) وهي دالة؛ لأنها أصغر من مستوى المعنوية المحدد ($\alpha=0.05$) وبالتالي فأنا نرفض الفرضية الصفرية، ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على الآتي: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول جودة الأداء الوظيفي تعزى لمتغير الجنس - لصالح الإناث.

الفرضية الفرعية الثانية

- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات المبحوثين حول جودة الأداء الوظيفي تعزى لمتغير العمر؟ باستخدام اختبار تحليل التباين ANOVA للفروق بين استجابات المبحوثين حول جودة الأداء الوظيفي حسب فئات العمر (المجموعات المستقلة) حصلنا على النتائج المبينة في الجدول التالي.

جدول (37-3) تحليل التباين الأحادي ANOVA للفروق حول جودة الأداء الوظيفي حسب العمر

دلالة الفروق	الاحتمال Sig.	قيمة الاختبار F	المتوسط Mean	التكرار N	فئات العمر
غير دالة إحصائياً	0.371	1.057	3.5241	51	من 20 إلى 30 عام
			3.3326	41	من 31 إلى 40 عام
			3.1765	17	من 41 إلى 50 عام
			3.1818	1	51 عام فأكثر
				110	المجموع

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات نظام (spss)

تبين من نتائج تحليل التباين ANOVA في الجدول (37-3) أن متوسط استجابات العينة لكل فئات متغير الجنس يتراوح بين (3.1-3.5)، كما أن قيمة اختبار تحليل التباين ($F= 1.057$) عند مستوى دلالة تساوي ($Sig.= 0.371$) وهي غير دالة؛ لأنها أكبر من مستوى المعنوية المحدد ($\alpha=0.05$) وبالتالي فإننا نرفض الفرضية البديلة التي تنص على الآتي: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول جودة الأداء الوظيفي تعزى لمتغير العمر ونقبل الفرضية الصفرية التي تنص على الآتي: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول جودة الأداء الوظيفي تعزى لمتغير العمر.

الفرضية الفرعية الثالثة

• لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات المبحوثين حول جودة الأداء الوظيفي تعزى لـ متغير المؤهل العلمي؟

باستخدام اختبار تحليل التباين ANOVA للفروق بين استجابات المبحوثين حول جودة الأداء الوظيفي حسب فئات المؤهل العلمي (المجموعات المستقلة) حصلنا على النتائج المبينة في الجدول جدول (38-3) تحليل التباين الأحادي ANOVA للفروق حول جودة الأداء الوظيفي حسب المؤهل

دلالة الفروق	الاحتمال Sig..	قيمة الاختبار F	المتوسط	التكرارات N	فئات المؤهل العلمي
دالة إحصائياً	0.000	6.854	3.6829	43	دبلوم
			3.3077	52	بكالوريوس
			3.3434	9	ماجستير
			2.8182	1	دكتوراه
			2.0545	5	أخرى
				110	المجموع

تبين من نتائج تحليل التباين ANOVA في الجدول (3-38) أن متوسط استجابات العينة لكل فئات متغير المؤهل العلمي يتراوح بين (2.1 - 3.7)، كما أن قيمة اختبار تحليل التباين ($F=6.854$) عند مستوى دلالة تساوي ($\text{Sig.}=0.000$) وهي دالة؛ لأنها أصغر من مستوى المعنوية المحدد ($\alpha=0.05$) وبالتالي فإننا نرفض الفرضية الصفرية التي تنص على الآتي: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول جودة الأداء الوظيفي تعزى لمتغير المؤهل العلمي، ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على الآتي: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول جودة الأداء الوظيفي تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

الفرضية الفرعية الرابعة

- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات المبحوثين حول جودة الأداء الوظيفي تعزى لـ متغير الصفة الوظيفية؟

باستخدام اختبار تحليل التباين ANOVA للفروق بين استجابات المبحوثين حول جودة الأداء الوظيفي حسب فئات الصفة الوظيفية (المجموعات المستقلة) حصلنا على النتائج المبينة في الجدول التالي.

جدول (3-39) تحليل التباين الأحادي ANOVA للفروق بين جودة الأداء الوظيفي حسب الوظيفة

الصفة الوظيفية	التكرار N	المتوسط Mean	قيمة الاختبار F	الاحتمال Sig.	دلالة الفروق
مدير عام	6	3.6818	0.528	0.716	غير دالة إحصائياً
مدير ادارة	13	3.2168			
رئيس قسم	22	3.4339			
مختص	26	3.3042			
أخرى	43	3.4461			
المجموع	110				

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات نظام (SPSS)

تبين من نتائج تحليل التباين ANOVA في الجدول (3-39) أن متوسط استجابات العينة لكل فئات متغير المسمى الوظيفي يتراوح بين (3.2 - 3.7)، كما أن قيمة اختبار تحليل التباين ($F=0.528$) عند مستوى دلالة تساوي ($\text{Sig.}=0.716$) وهي غير دالة؛ لأنها أكبر من مستوى المعنوية المحدد ($\alpha=0.05$) وبالتالي فإننا نرفض الفرضية البديلة التي تنص على الآتي: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول جودة الأداء الوظيفي تعزى لمتغير الصفة الوظيفية، ونقبل الفرضية الصفرية التي تنص على الآتي: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول جودة الأداء الوظيفي تعزى لمتغير الصفة الوظيفية.

الفرضية الفرعية الخامسة

- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات المبحوثين حول جودة الأداء الوظيفي تعزى لـ متغير سنوات الخبرة؟
 باستخدام اختبار تحليل التباين ANOVA للفروق بين استجابات المبحوثين حول جودة الأداء الوظيفي حسب فئات مستوى الخبرة (المجموعات المستقلة) حصلنا على النتائج المبينة في الجدول التالي.

جدول (3-40) تحليل التباين الأحادي ANOVA للفروق حول جودة الأداء الوظيفي حسب الخبرة

مستوى الخبرة	التكرار N	المتوسط Mean	قيمة الاختبار F	الاحتمال Sig.	دلالة الفروق
5 سنوات فأقل	45	3.5879	4.290	0.007	دالة إحصائياً
من 6 إلى 10 سنوات	22	3.5165			
من 11 إلى 15 سنوات	30	2.9909			
من 16 سنة فأكثر	13	3.4615			
المجموع	110				

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات نظام (spss)

تبين من نتائج تحليل التباين في الجدول (3-40) أن متوسط استجابات العينة لكل فئات متغير عدد سنوات الخبرة يتراوح بين (2.9 - 3.6)، كما أن قيمة اختبار تحليل التباين ($F = 4.290$) عند مستوى دلالة تساوي ($Sig. = 0.007$) وهي دالة؛ لأنها أصغر من مستوى المعنوية المحدد ($\alpha = 0.05$) وبالتالي فإننا نرفض الفرضية الصفرية التي تنص على الآتي: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول جودة الأداء الوظيفي تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة، ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على الآتي: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول جودة الأداء الوظيفي تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة .

الفصل الرابع: مناقشة وتحليل وتفسير النتائج

مناقشة النتائج

الاستنتاجات

التوصيات

المقترحات

تمهيد:

من خلال العرض السابق للدراسة الميدانية والنتائج التي توصلت لها الدراسة سيقوم الباحث في هذا الجزء بتفسير ومناقشة النتائج مع أهم الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة، والخروج بجملة من التوصيات والمقترحات، وذلك على النحو الآتي:

1-4 مناقشة النتائج

- مناقشة السؤال الأول: ما واقع توافر نظم معلومات الموارد البشرية في هيئة مستشفى مأرب العام؟ والإجابة عن هذا السؤال ستم على النحو التالي:

أ - على مستوى الدرجة الكلية لمحاوّر نظم معلومات الموارد البشرية

بلغ المتوسط العام لتوافر نظم معلومات الموارد البشرية في هيئة مستشفى مأرب العام (3.40) بانحراف معياري بلغ (0.820) وأهمية نسبية تقدر ب (66%) وبدرجة توافر متوسطة، وبالتالي فإن نتيجة توافر نظم معلومات الموارد البشرية في لمستشفى جيدة، لكنها بحاجة إلى تطوير من أجل رفع مستوى الأداء الوظيفي بالشكل الأمثل، نظراً للتقدم التكنولوجي الذي أصبحت أغلب المؤسسات - إن لم تكن - كلها تقوم بعملها بناءً على أنظمة معلومات إلكترونية تسهل نقل المعلومات وتوفيرها بين المستخدمين، ومستشفى مأرب من المؤسسات التي تستند بعملها على أنظمة معلومات بحكم طبيعة عمله.

وحصل بعد(نظام التدريب)على الترتيب الأول حسب الأهمية النسبية بمتوسط (3.40) وانحراف معياري(0.902) والأهمية النسبية له تساوي تقريباً (68%) وتفسر هذه النتيجة بأن نظام التدريب في المستشفى يتوافر بنسبة متوسطة تقريباً، وهو ما يتناسب مع وضع الهيئة في ظل الظروف الحالية، وهناك توجه لدى إدارة المستشفى بإيجاد وسائل لتدريب تناسب جميع العاملين والتعاقد مع مدربين من أجل تأهيل كوادر المستشفى بما يحقق الكفاءة للموظفين، كذا اقتناع العاملين بضرورة التأهيل لتطوير مهاراتهم وقدراتهم أيضاً الاهتمام الكبير من قبل الإدارة بضرورة التدريب للعاملين من أجل صقل مهارتهم بما يحقق أهداف المستشفى، وحصل مجال (التقييم) على المرتبة الأخيرة بمتوسط عام (3.11) وبانحراف معياري بلغ (0.974) وأهمية نسبية من حيث التوافر (62%) ولكن توافره بنسبة متوسطة وتعزي الدراسة هذه النتيجة إلى ضعف الاستغلال الأمثل لأنظمة المعلومات في تقييم العاملين.

وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (الهقيش، 2021) من حيث حصول بعد التدريب على المرتبة الأولى حيث بلغ متوسط التوافر لنظام التدريب في الدراسة السابقة (99.3) واتفقت الدراسة من حيث حصول بعد التقييم على المرتبة الأخيرة مع دراسة (نيبوع زكريا، 2020) ودراسة صبري مقيم (2021) حيث حصل بعد التقييم على المرتبة الأخيرة من حيث التوافر، فقد بلغت في الأولى (28.3) وفي الثانية (67.2).

واختلفت هذه النتيجة مع دراسة (ينبوع، زكريا، 2020) ودراسة (الناجي، إسرائ، 2018) ودراسة (المجالي رامي، 2019) ودراسة (الهقيش، مانع، 2021) ودراسة (شاوش، ريان، 2022) حيث حصل بعد التوظيف والاستقطاب في دراسة (ينبوع) على المرتبة الأولى بمتوسط بلغ (75.3) وحصل بعد التعويضات والأجور في دراسة (الناجي) على المرتبة الأولى بمتوسط يبلغ (83.3) وحصل بعد التعويضات والأجور في دراسة (المجالي) على المرتبة الأولى بمتوسط يبلغ (99.3) وحصل بعد التعويضات أيضاً في دراسة (الهقيش) على المرتبة الأولى بمتوسط يبلغ (029.3) وحصل بعد التعويضات في دراسة (شاوش) على المرتبة الأولى بمتوسط بلغ (2.65) أما من حيث الأبعاد التي حصلت على المرتبة الأخيرة فقد حصل عليها بعد التدريب في دراسة (الناجي) بمتوسط بلغ (53.3) وبعد التوظيف في دراسة (المجالي) بمتوسط بلغ (73.3) وبعد التعويضات في دراسة (الهقيش) بمتوسط عام بلغ (029.4) وبعد التدريب في دراسة (شاوش) بمتوسط بلغ (2.3).

ب - على مستوى كل بعد من أبعاد نظم معلومات الموارد البشرية

حيث سيتم ترتيب الأبعاد من خلال النتائج المتحصل عليها عند مناقشتها حسب قوتها وذلك على النحو الآتي:

1 - نظام التدريب والتطوير

يلغ المتوسط العام لهذا البعد (39.3)، وانحراف معياري بلغ (902.0) وبدرجة توفر عالية، وهي نتيجة تدل على اهتمام هيئة مستشفى مأرب بالتدريب والتطوير لموظفيه، بما يحقق الهدف العام للمستشفى وبما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء، إن النتيجة الأنفة الذكر تشير لامتلاك المستشفى نظم معلومات التدريب الذي يوفر معلومات عن الدورات التدريبية ومدى أهميتها ومكانها، وكذا يوفر المعلومات عن ما يمتلكه العاملون من مهارات وقدرات لغرض تعزيزها أو تطويرها بما يتناسب مع الأعمال الموكلة للموظفين، ومع ذلك لا بد من الارتقاء بهذا النظام للوصول للفعالية القصوى من أجل تحديد الاحتياجات التدريبية بدقة ليشمل تدريب وتأهيل جميع العاملين، وعند مقارنة هذه الدراسة مع الدراسات السابقة وجد أنها قريبة من دراسة (مقيم، 2021) حيث بلغ المتوسط

الخاص لهذا البعد (3.20) و دراسة (ينبوع، 2020) بمتوسط حسابي بلغ (3.45) وبأعلى منها بقليل دراسة (المجالي، 2019) بمتوسط بلغ (3.47) تليها دراسة (الناجي، 2018) بمتوسط بلغ (3.53) (3) أخيراً تأتي دراسة (الهقيش، 2021) بمتوسط بلغ (3.98)، وبالنسبة لدراسة (شاوش، 2022)، فقد جاءت بمتوسط حسابي أدنى من الدراسة الحالية حيث بلغ (2.37).

2 - نظام التوظيف

بلغ المتوسط العام لهذا البعد (3.32) وانحراف معياري بلغ (1.001) وبدرجة توفر عالية، وهي نتيجة تشير إلى فعالية نظام التوظيف في إدارة الموارد البشرية، من خلال إدراك المعنيين لهذا النظام الذي يحقق الكفاءة لاستقطاب العاملين بحسب الشروط والمؤهلات المناسبة، وتعزى هذه النتيجة لامتلاك المستشفى لنظم معلومات التوظيف وتطبيقه بشكل شبه كامل خصوصاً في الحصول على معلومات للمصادر الداخلية والخارجية عن المرشحين للوظائف، وكذا معلومات عن التقديرات المستقبلية للاستقطاب وإجراءات الاختيار والتعيين.

ومن خلال مقارنة نتيجة الدراسة مع مثيلاتها من الدراسات السابقة، وجد أنها كانت أقل بقليل من دراسة (الناجي، 2018) ودراسة (المجالي، 2019) ودراسة (ينبوع، 2020) ودراسة (الهقيش، 2021)، إذ بلغ المتوسط العام في الأولى (3.67) وفي الثانية بلغ المتوسط (3.73) وبلغ في الثالثة (3.75) وبلغ المتوسط في الرابعة (3.93)، أما دراسة (مقيمح، 2021) فقد كان المتوسط الحسابي لبعد التوظيف أدنى من نتيجة الدراسة الحالية بقليل حيث بلغ (3.11)، وأدنى منها دراسة (شاوش، 2022) فقد بلغ المتوسط الحسابي لبعد التوظيف (2.47).

3 - نظام التخطيط

بلغ المتوسط الحسابي لهذا البعد (3.31) وبانحراف معياري بلغ (0.895) وبدرجة توفر متوسطة، وهذه النتيجة تشير إلى أهمية نظام التخطيط في إدارة الموارد البشرية، وأن التخطيط يشغل أهمية كبيرة في هيئة مستشفى مأرب نظراً لما يحققه التخطيط من نتائج على المدى البعيد، حيث يوفر هذا النظام معلومات عن احتياجات المستشفى من الموارد البشرية كماً ونوعاً، لكن الملاحظ من خلال النتيجة أن المعلومات التي تخص التخطيط لسد الاحتياجات البشرية سواء الطارئة أو النوعية ليست مستغلة بالكامل، ربما تعزى للتخطيط قصير الأجل لتسيير الموارد البشرية في المستشفى، كونها تخضع لقوانين عامة منها القانون الوظيفي، سياسة وأوضاع البلاد، قوانين المالية.

وعند مقارنة نتيجة الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة التي لها نفس محاور هذه الدراسة، وجد أنها كانت قريبة من دراسة (ينبوع، 2020) ودراسة (مقيح 2021) حيث بلغ المتوسط الحسابي العام في الأولى (3.47) وبلغ المتوسط الحسابي في الثانية (3.25)، أما دراسة (شاوش، 2022) فقد كان المتوسط الحسابي أدنى من الدراسة الحالية حيث بلغ (2.50) في حين بقية الدراسات السابقة لم تتطرق لهذا البعد، حيث اكتفت ببعض المحاور والأبعاد الأخرى الفرعية لنظم معلومات الموارد البشرية، وهذا ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة، كونها أخذت متغيرات نظم معلومات الموارد البشرية من أغلب أبعاده.

4 - نظام التعويضات

بلغ المتوسط الحسابي لهذا البعد (3.18) وانحراف معياري بلغ (0.986) وبدرجة توفر متوسطة، وبالنظر لهذه النتيجة وبرغم توفر هذا النظام بنسبة متوسطة، فأنها تشير إلى أن نظام التعويضات والأجور في المستشفى يحتاج للمزيد من الاهتمام بحيث يوفر هذا النظام الشفافية والمصادقية بما يتلاءم مع ما يبذله العاملون من أعمال وواجبات، خاصة والنظام محوسب يتميز بقاعدة بيانات إلكترونية تزوده بمعلومات عن عدد العاملين ومراكزهم الوظيفية وسنوات خدمتهم لغرض تحديد الأجور المناسبة والمكافآت العادلة.

بمقارنة نتيجة هذه الدراسة مع الدراسات السابقة والتي لها نفس محاور دراستنا الحالية، وجد أنها قريبة من دراسة (ينبوع 2020) ودراسة (الهقيش، 2021) حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذا البعد للدراسة الأولى (3.41)، وبلغ المتوسط الحسابي في الدراسة الثانية (3.29) في حين كانت نتائج بعد التعويضات لهذه الدراسة أقل بقليل من دراسة (الناجي 2018) ودراسة (مقيح 2021) ودراسة (المجالي 2019)، حيث بلغ المتوسط في الأولى (3.83) وفي الثانية (3.93) وفي الثالثة (3.99). (3) ، وبالنسبة لدراسة (شاوش، 2022) فقد كانت نتيجة بعد التعويضات أدنى من الدراسة الحالية حيث بلغ (2.56).

5 - نظام التقييم

بلغ المتوسط الحسابي لهذا البعد (3.11) وانحراف معياري مقداره (0.947) وبدرجة توفر متوسطة، وتشير هذه النتيجة إلى ضعف الاهتمام بالتقييم للعاملين بما يتناسب مع قدراتهم وأعمالهم، أي أن المستشفى محل الدراسة يطبق سياسة التقييم ولكن ليس على أكمل وجه، وهذا ما يفسر النقص في الكفاءة والفعالية المطلوبة للتقييم، وتعزى هذه النتيجة أن المستشفى ليس لديها معلومات كاملة عن

مستوى الأداء، أو لا يكون التقييم بشكل دوري فالغالب أن التقييم تكون مره في العام وهذا بدوره ينعكس سلباً على الكفاءة والفاعلية، حيث لو تم استغلال هذا النظام بالمستوى المطلوب فستكون مخرجاته قوية، تتمثل في تحديد الاحتياجات التدريبية ومعرفة مستويات الأداء عن الموظفين وكذا المساعدة في اتخاذ القرارات الصحيحة في الزمن المناسب.

عند مقارنة نتيجة الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة، وجد أن دراسة (ينبوع 2020) قريبة من نتيجة الدراسة الحالية، حيث بلغ المتوسط الحسابي (28.3) في حين كان المتوسط الحسابي لدراسة (مقيح 2021) أقل بقليل من الدراسة الحالية حيث بلغ (67.2) وبالنظر للدراسات التي لها نفس محاور الدراسة الحالية متوسطها الحسابي أكثر بقليل من الدراسة الحالية، منها دراسة (المجالي، 2019) ودراسة (الناجي، 2018) ودراسة (الهقيش ، 2021) حيث بلغ المتوسط الحسابي للدراسة الأولى (81.3) في حين بلغ المتوسط الحسابي للدراسة التي تليها (83.3) تليها الدراسة الثالثة بمتوسط حسابي بلغ (98.3) .

– مناقشة نتائج السؤال الثاني:

ونص السؤال: ما مستوى جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مآرب العام؟

والإجابة عن هذا السؤال ستتم على النحو التالي:

بلغ المتوسط العام لمستوى جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مآرب العام (40.3) وانحراف معياري قدره (767.0) وبدرجة ممارسة عالية حيث تقدر الأهمية النسبية بالموافقة والتأييد (68%). وتعزى هذه النتيجة إلى تأثر الموظفين بطبيعة العمل الذي يقومون به ومعطيات البيئة الداخلية التي يؤدون العمل فيها، حيث إن تهيئة الأجواء الملائمة والمناخ الملائم للعمل يحقق الأداء الفعال ويولد الإبداع للوصول إلى جودة الأداء الوظيفي، وكل هذه تقع ضمن المسؤوليات الحيوية لأي إدارة معاصرة تتبنى المنافسة وتحقيق مكانة متقدمة بين المؤسسات الرائدة، وتفسر الدراسة أيضاً هذه النتيجة أن المستشفى يقوم بتوفير متطلبات ووسائل العمل من ضمنها الاعتماد على نظم ملومات بحيث يوفر المعلومات في الوقت المناسب مع جميع الإدارات والأقسام بكل سهولة ويسر من أجل الوصول لجودة الأداء الوظيفي.

عند مقارنة نتيجة الدراسة الحالية لبعدها جودة الأداء الوظيفي مع الدراسات السابقة التي لها نفس البعد أو المشابهة لها، وجد أنها متقاربة في المستوى مع دراسة (ينبوع 2020)، ودراسة (جبيرات، 2021) ودراسة (هيثم ، 2015) ودراسة (مقيح، 2021) حيث بلغ المتوسط الحسابي للدراسة الأولى (44).

(3) والدراسة الثانية (3.36) والدراسة الثالثة (3.55) والدراسة الرابعة (3.63) في حين كان هناك دراسات سابقة نتيجة متوسطها أكثر بقليل من الدراسة الحالية، كدراسة (إسلام، 2020) ودراسة (خليل، 2024) ودراسة (المجالي، 2019) ودراسة (الناجي، 2018) حيث بلغ متوسطها الحسابي بالنسبة للدراسة الأولى (3.72) والدراسة الثانية (3.80) والدراسة الثالثة (3.80) والدراسة الرابعة (3.87) في حين جاءت دراسة (الشخابنة، 2018) بمتوسط (4.58) .

وتفسر الدراسة هذا التفاوت في المتوسطات يرجع إلى اختلاف البيئات المبحوثة وتواريخ الدراسات المختلفة، حيث توزعت بيانات الدراسة ما بين المؤسسات الصحية والتعليمية وقطاعات أخرى كالاتصالات وأخرى خدمية، ولكن من الملاحظ أن متوسطات الدراسة الحالية قد تشابهت من حيث النتيجة مع دراسة (مقيح، 2021)، والتي قد طبقت في بيئة مشابهة لبيئة الدراسة الحالية وهي القطاع الصحي قسم المستشفيات.

- مناقشة نتائج السؤال الثالث

ونص السؤال الثالث: ما العلاقة بين نظم معلومات الموارد البشرية وجودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مأرب العام؟

وللإجابة على هذا السؤال تم على النحو الآتي:

أظهرت النتائج وجود علاقة ارتباط طردية قوية عند مستوى الدلالة (0.01) بين نظم معلومات الموارد البشرية وجودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مأرب العام بمعامل ارتباط بلغ (0.804) . وعند مقارنة هذه الدراسة مع الدراسات السابقة، وجد أنها تتفق مع جميع الدراسات التي تناولت قياس العلاقة بين نظم معلومات الموارد البشرية والأداء الوظيفي من حيث اتجاه العلاقة، كدراسة (الناجي، 2018) التي أثبتت علاقة طردية قوية بين أثر استخدام نظم معلومات الموارد البشرية وأداء العاملين في مستشفى الملك المؤسس عبد الله بمعامل ارتباط بلغ (0.838) . ودراسة (مقيح، 2021) التي أثبتت وجود علاقة لكنها ضعيفة طردية بين مساهمة نظم معلومات الموارد البشرية وتحسين الأداء الوظيفي في المؤسسات الصحية لمؤسسات القطاع الصحي العمومي في ولاية ميلة بمعامل ارتباط بلغ (0.429) . ودراسة (إسلام، 2016) التي أثبتت وجود علاقة ضعيفة طردية بين دور نظم معلومات الموارد البشرية في تحسين أداء العاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمعامل ارتباط بلغ

(0.420) ودراسة (شاوش، 2022) التي أثبتت وجود علاقة متوسطة طردية بين دور نظم معلومات الموارد البشرية وتقييم نظام أداء العاملين في مؤسسة مطاحن نيقرت بمعامل ارتباط بلغ (0.519).

- مناقشة نتائج السؤال الرابع وفرضياته

نص السؤال الرابع: ما تأثير أنظمة معلومات الموارد البشرية على جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مأرب العام؟

وللإجابة على هذا السؤال تم صياغة الفرضية الرئيسية التالية:

يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين نظم معلومات الموارد البشرية (نظام التخطيط، ونظام التوظيف، ونظام التعويضات، ونظام التدريب، ونظام التقييم) وجودة الأداء الوظيفي في مستشفى الهيئة.

وقد أظهرت النتائج من خلال تحليل الانحدار الخطي البسيط وجود ارتباط بين أنظمة معلومات الموارد البشرية وجودة الأداء الوظيفي بلغ (0.804) أي إن هناك ارتباط طردي عالي بين المتغيرين بحيث كلما زاد نظام معلومات الموارد البشرية زادت جودة الأداء الوظيفي، وهذه النتيجة تشير إلى وجود تأثير؛ لأن معامل الارتباط ذو إشارة موجبة، بينما قيمة معامل التحديد بلغت (0.646) وتعني أن نظم معلومات الموارد البشرية تفسر أكثر من (65%) من التغييرات التي تحدث في جودة الأداء الوظيفي، والنسبة المتبقية (35%) ترجع للعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الأداء الوظيفي، وهذه النتيجة تثبت دور نظم المعلومات وتأثيرها في تحسين جودة الأداء الوظيفي للعاملين في هيئة مستشفى مأرب، وقد اتفقت هذه النتيجة مع أغلب الدراسات السابقة التي تم الاستعانة بها في هذه الدراسة كدراسة (نيبوع، زكريا، 2020) التي أظهرت وجود تأثير لنظم معلومات الموارد البشرية على أداء إدارة الموارد البشرية في المؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بو ضياف بمعامل ارتباط بلغ (0.873) ومعامل تحديد بلغ (0.763)، وهو معامل قريب من الدراسة الحالية، ودراسة (الهقيش، مانع، 2021) التي أظهرت أثر لنظم معلومات الموارد البشرية على تمكين العاملين في شركات صناعة الأدوية الأردنية بمعامل تحديد بلغ (0.657) ، ودراسة (الناجي، إسراء، 2018) التي أظهرت وجود أثر لنظم معلومات الموارد البشرية والأداء الوظيفي للعاملين في مستشفى الملك المؤسس عبد الله بمعامل ارتباط بلغ (0.838) ومعامل تحديد بلغ (0.702) وهو معامل قريب من الدراسة الحالية، بينما اختلفت الدراسة الحالية مع ودراسة (المجالي، رامي، 2019) التي أظهرت وجود أثر دال إحصائياً لنظم معلومات الموارد البشرية على أداء العاملين في الفنادق الأردنية بمعامل ارتباط بلغ (0.679) ومعامل تحديد بلغ (0.461) وهو معامل منخفض قليلاً عن الدراسة الحالية، ودراسة (شاوش، ريان، 2022) التي أظهرت وجود ارتباط بين نظم معلومات الموارد البشرية وفعالية تقييم أداء العاملين في مؤسسة مطاحن الواحات. تقرت . بمعامل ارتباط بلغ (0.519) ومعامل تحديد بلغ (0.270) وهو معامل منخفض قليلاً عن الدراسة الحالية، ودراسة (مقيمح،

(2021) حيث أظهرت وجود ارتباط ضعيف بين نظم معلومات الموارد البشرية وتحسين الأداء الوظيفي في مؤسسات القطاع الصحي العمومي بولاية ميلة بمعامل ارتباط بلغ (0.429) ومعامل تحديد بلغ (0.184) وهو معامل منخفض مقارنة بالدراسة الحالية
وانبثق من الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية:

• يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين نظام التخطيط وجودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مارب العام. كانت نتيجة هذه الفرضية وجود ارتباط قوي وذو دلالة إحصائية بين نظام التخطيط وجودة الأداء الوظيفي بمعامل ارتباط بلغ (0.673)، وهذه النتيجة تشير أيضاً إلى وجود تأثير؛ لأن معامل الارتباط إشارته موجبة، بينما بلغ معامل التحديد (0.453) وتعني هذه النتيجة أن نظام التخطيط يقدر أكثر من (45%) من التغييرات التي تحدث في جودة الأداء الوظيفي، وهذا يدل على أهمية نظام التخطيط وتأثيره في جودة الأداء الوظيفي.

وبالمقارنة مع الدراسات السابقة التي درست (نظام التخطيط) كمتغير مستقل و(الأداء الوظيفي) متغير تابع، وجد أن نتيجة الدراسات السابقة تتفق مع الدراسة الحالية، كدراسة (الناجي، 2018) التي أظهرت وجود أثر بين نظام تخطيط الموارد البشرية والأداء الوظيفي للعاملين في مستشفى الملك المؤسس عبد الله بمعامل ارتباط بلغ (0.470) وهو معامل قريب من الدراسة الحالية، ودراسة (شاوش، 2022) التي أظهرت وجود تأثير بين نظام تخطيط الموارد البشرية وأداء العاملين في مؤسسة مطاحن الواحات تقرت بمعامل ارتباط بلغ (0.425) وهو معامل قريب من الدراسة الحالية بينما اختلفت الدراسة الحالية مع دراسة (مقيح، 2021) التي أظهرت تأثير بين نظام التخطيط والأداء الوظيفي في المؤسسات الصحية بمعامل بلغ (0.007)، وهو معامل ارتباط منخفض جداً يفسر ما نسبته (7%) من التغييرات في الأداء الوظيفي، ويعزى هذا الفارق ربما لاختصار الدراسة على زاوية معينة من وظيفة التخطيط كما هو واضح في الاستبيان.

- يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين نظام التوظيف وجودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مارب العام وقد كانت نتيجة هذه الفرضية وجود ارتباط قوي وذو دلالة إحصائية بين نظام التوظيف وجودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مارب العام بمعامل ارتباط بلغ (0.690)، وهذه النتيجة تشير أيضاً إلى وجود تأثير؛ لأن معامل الارتباط إشارته موجبة، بينما بلغ معامل التحديد (0.476) وتعني هذه النتيجة أن نظام التوظيف يقدر أكثر من (48%) من التغييرات التي تحدث في جودة الأداء الوظيفي، وهذا يدل على أهمية نظام التوظيف وتأثيره في جودة الأداء الوظيفي.

وتتفق هذه النتيجة مع الدراسات التي قامت بدراسة الأثر بين المتغير المستقل (نظام التوظيف) والمتغير التابع (الأداء الوظيفي) كدراسة (نبيوع، 2020) التي أظهرت وجود أثر بين نظام التوظيف وأداء إدارة الموارد البشرية في المؤسسة العمومية الاستشفائية بمعامل بلغ (0.558). وهو معامل قريب من نتيجة الدراسة الحالية، وكذا دراسة (المجالي، 2019) التي أظهرت وجود أثر بين نظام التوظيف وأداء العاملين في الفنادق الأردنية بمعامل بلغ (0.461). وهو معامل قريب جداً من نتيجة الدراسة الحالية، ودراسة (شاوش، 2022) التي أظهرت وجود أثر بين نظام التوظيف وأداء العاملين في مؤسسة الواحات تقرت بمعامل بلغ (0.424) وهو معامل قريب من نتيجة الدراسة الحالية، بينما اختلفت الدراسة الحالية مع دراسة الهقيش (2021) التي أظهرت تأثير منخفض بين نظام التوظيف وتمكين العاملين في شركة الأدوية الأردنية بمعامل بلغ (0.194). ودراسة مقيمح (2020) ودراسة مقيمح (2021) التي أظهرت أثر بين نظام التوظيف في الأداء الوظيفي بمعامل بلغ (0.023) وهو معامل منخفض جداً مقارنة بالدراسة الحالية.

- يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لنظام التعويضات في جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مارب.

وقد كانت نتيجة هذه الفرضية وجود ارتباط قوي وذو دلالة إحصائية بين نظام التعويضات وجودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مارب العام بمعامل ارتباط بلغ (0.695). وهذه النتيجة تشير أيضاً إلى وجود تأثير؛ لأن معامل الارتباط إشارته موجبة، بينما بلغ معامل التحديد (0.483) وتعني هذه النتيجة أن نظام التعويضات يقصر أكثر من (48%) من التغييرات التي تحدث في جودة الأداء الوظيفي، وهذا يدل على أهمية نظام التعويضات وتأثيره في جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مارب العام.

وتتفق هذه النتيجة مع الدراسات التي قامت بدراسة الأثر بين المتغير المستقل (نظام التعويضات) والمتغير التابع (الأداء الوظيفي) كدراسة (الناجي، 2018) التي أظهرت وجود أثر بين نظام التعويضات والأداء في مستشفى الملك عبدالله بمعامل بلغ (0.348) وهو معامل قريب من نتيجة الدراسة الحالية، وكذا دراسة (نبيوع، 2020) التي أظهرت أثر بين نظام التعويضات وأداء إدارة الموارد البشرية في المؤسسة العمومية الاستشفائية بمعامل بلغ (0.429) وهو معامل قريب من نتيجة الدراسة الحالية. ودراسة (الهقيش، 2021) التي أظهرت وجود أثر بين نظام التعويضات في تمكين العاملين في شركات صناعة الأدوية الأردنية بمعامل بلغ (0.321) ويعتبر معامل منخفض قليلاً من نتيجة الدراسة الحالية. ودراسة (مقيمح 2021) التي أظهرت وجود أثر بين نظام التعويضات

والأداء الوظيفي في المؤسسات الصحية بمعامل بلغ (0.227) ويعتبر معامل منخفض مقارنة بنتيجة الدراسة الحالية، وكذلك دراسة (شاوش،2022) التي أظهرت وجود أثر بين نظام التعويضات وأداء العاملين في مؤسسة الواحات تقرت بمعامل ارتباط بلغ (0.319) ويعتبر معامل منخفض مقارنة بنتيجة الدراسة الحالية.

- يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لنظام التدريب في جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مأرب العام وقد كانت نتيجة هذه الفرضية وجود ارتباط قوي وذو دلالة إحصائية بين نظام التدريب وجودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مأرب العام بمعامل ارتباط بلغ (0.697)، وهذه النتيجة تشير أيضاً إلى وجود تأثير؛ لأن معامل الارتباط إشارته موجبة، بينما بلغ معامل التحديد (0.486) وتعني هذه النتيجة أن نظام التوظيف يفسر أكثر من (49%) من التغييرات التي تحدث في جودة الأداء الوظيفي، وهذا يدل على أهمية نظام التدريب وتأثيره في جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مأرب العام.

وتتنفق هذه النتيجة مع الدراسات التي قامت بدراسة الأثر بين المتغير المستقل (نظام التدريب) والمتغير التابع (الأداء الوظيفي) كدراسة (الناجي، 2018) التي أظهرت وجود أثر بين نظام التدريب أداء العاملين في مستشفى الملك عبدالله بمعامل بلغ (0.398) وهو معامل قريب من نتيجة الدراسة الحالية، وكذا دراسة (المجالي، 2019) التي أظهرت وجود أثر بين نظام التدريب وأداء العاملين في الفنادق الأردنية بمعامل بلغ (0.671) وهو معامل مرتفع مقارنةً بنتيجة الدراسة الحالية. ودراسة (نيبوع،202) التي أظهرت وجود أثر بين نظام التدريب وأداء إدارة الموارد البشرية في المؤسسة العمومية الاستشفائية بمعامل بلغ (0.688) ويعتبر معامل مرتفع مقارنةً بنتيجة الدراسة الحالية. ودراسة (مقيمح، 2021) التي أظهرت وجود أثر بين نظام التدريب والأداء الوظيفي في المؤسسات الصحية بمعامل بلغ (0.119) ويُعد معاملاً منخفضاً جداً قياساً بنتيجة الدراسة الحالية، كما هي دراسة (شاوش،2022) التي أظهرت وجود أثر بين نظام التدريب في فعالية تقييم أداء العاملين في مؤسسة مطاحن الواحات تقرت بمعامل بلغ (0.350)، وهو معامل منخفض قليلاً مقارنةً بنتيجة الدراسة الحالية.

- يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لنظام التقييم في جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مأرب العام وقد كانت نتيجة هذه الفرضية وجود ارتباط قوي وذو دلالة إحصائية بين نظام التقييم وجودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مأرب العام بمعامل ارتباط بلغ (0.726)، وهذه النتيجة تشير أيضاً إلى

وجود تأثير؛ لأن معامل الارتباط إشارته موجبة، بينما بلغ معامل التحديد (0.527) وتعني هذه النتيجة أن نظام التقييم يفسر أكثر من (53%) من التغييرات التي تحدث في جودة الأداء الوظيفي، وهذا يدل على أهمية نظام التقييم وتأثيره في جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مارب العام. وتتفق هذه النتيجة مع الدراسات التي قامت بدراسة العلاقة بين المتغير المستقل (نظام التقييم) والمتغير التابع (الأداء الوظيفي) كدراسة (نيبوع، 2020) التي أظهرت وجود أثر لنظام التقييم في أداء إدارة الموارد البشرية في المؤسسة العمومية الاستشفائية بمعامل بلغ (0.622). وهو معامل مرتفع قليلاً مقارنة بنتيجة الدراسة الحالية، ودراسة (الناجي، 2018) التي أظهرت وجود أثر بين نظام التقييم وأداء العاملين في مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي بمعامل بلغ (0.356)، وهذه النتيجة تُعد أدنى من نتيجة الدراسة الحالية، ودراسة (مقيح، 2020) التي أظهرت وجود تأثير بين نظام التقييم في الأداء الوظيفي في مؤسسات القطاع الصحي بولاية ميله بمعامل بلغ (0.150) وهو معامل منخفض مقارنة بنتيجة الدراسة الحالية.

مناقشة نتائج الفرضية الرئيسية الثانية المتعلقة بالمتغيرات الديمغرافية

نص الفرضية الرئيسية الثانية:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات المبحوثين حول نظم معلومات الموارد البشرية وجودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مارب العام تعزى للمتغيرات الديمغرافية التالية (الجنس، والعمر، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والصفة الوظيفية)، عند مستوى معنوية ($\alpha=0.05$).

وانبثق عن هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات المبحوثين حول نظم معلومات الموارد البشرية وجودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مارب العام تعزى لمتغير الجنس؟

وكانت نتيجة هذه الفرضية وجود فروقات دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (0.05) في هيئة مستشفى مارب تعزى لمتغير الجنس لصالح الإناث، حيث بلغت نسبة الدلالة المحوسبة لفروق الجنس مع المتغير المستقل (0.05) ومع المتغير التابع (0.04) وهي دالة؛ لأنها في الأولى تساوي نسبة الدلالة المقدر (0.05) وفي الثانية أصغر منها، وهذه النتيجة تعتبر دالة إحصائياً.

وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (ديدوني وآخرون، 2022) التي توصلت نتائجها إلى وجود فروق بين الجنسين، حيث تم تسجيل مستويات عالية للأداء الوظيفي لصالح الذكور أكثر مما هو عليه عند

الإناث، واختلفت الدراسة الحالية مع دراسة (شاوش، 2022) ودراسة (الناجي، 2018) ودراسة (نيبوع، 202، ودراسة (الشخابنة، 2015) .

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات المبحوثين حول نظم معلومات الموارد البشرية وجودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مآرب العام تعزى لمتغير العمر؟

وكانت نتيجة هذه الفرضية عدم وجود فروقات دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (0.05) في هيئة مستشفى مآرب تعزى لمتغير العمر، حيث بلغت نسبة الدلالة المحسوبة لفروق العمر مع المتغير المستقل (0.702) ومع المتغير التابع (0.371) وهي غير دالة إحصائياً؛ لأنها في الأولى أكبر من نسبة الدلالة المقدر (0.05) وكذلك في الثانية نسبة الدلالة المحسوبة أكبر منها في الدلالة المقدر (0.05)، وهي بهذا تعتبر غير دالة إحصائياً.

وقد اتفقت هذه النتيجة مع معظم الدراسات السابقة المماثلة مثل دراسة (الشخابنة، 2018) ودراسة (نيبوع، 202) ودراسة (الناجي، 2018) ودراسة (ديدوني، 2022)

واختلفت الدراسة الحالية فقط مع دراسة (شاوش، 2022) التي أظهرت فروقات لمتغير العمر، وذلك لأن مستوى الدلالة المحسوبة لمتغير العمر بلغت (0.13) وهي أقل من مستوى الدلالة المقدر (0.05) وهذه النتيجة خلاف الدراسة الحالية تماماً كما أظهرت النتائج.

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات المبحوثين حول نظم معلومات الموارد البشرية وجودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مآرب العام تعزى لمتغير المؤهل العلمي؟

كانت نتيجة هذه الفرضية وجود فروقات دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (0.05) في هيئة مستشفى مآرب تعزى لمتغير المؤهل العلمي، حيث بلغت نسبة الدلالة المحسوبة لفروق المؤهل العلمي مع المتغير المستقل (0.004) ومع المتغير التابع (0.000) وهي دالة إحصائياً لأنها في الأولى أصغر من نسبة الدلالة المقدر (0.05) وكذلك في الثانية نسبة الدلالة المحسوبة أصغر منها في الدلالة المقدر (0.05). وتعتبر نتيجة هذا المتغير دالة إحصائياً.

وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (الناجي، 2018) حيث أظهرت الدراسة فروق دالة إحصائياً لمتغير المؤهل العلمي وهي ما اتفقت مع الدراسة الحالية .

واختلفت الدراسة الحالية مع دراسة (الشخابنة، 2015) ودراسة (ديدوني، 2022) ودراسة (شاوش، 2022) ودراسة (نيبوع، 2020) ودراسة (الناجي، 2018).

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات المبحوثين حول نظم معلومات الموارد البشرية وجودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مآرب العام تعزى لمتغير سنوات الخبرة؟

كانت نتيجة هذه الفرضية وجود فروقات دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (0.05) في هيئة مستشفى مآرب تعزى لمتغير سنوات الخبرة، حيث بلغت نسبة الدلالة المحسوبة لفروق سنوات الخبرة مع المتغير المستقل (0.087) ومع المتغير التابع (0.007)، وهي غير دالة إحصائياً في الأولى؛ لأنها أكبر من نسبة الدلالة المقدر (0.05) و في الثانية دالة إحصائياً لأن نسبة الدلالة المحسوبة أصغر منها في الدلالة المقدر (0.05)، وتعتبر نتيجة هذا المتغير دالة إحصائياً.

وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (الناجي ، 2018) حيث أظهرت الدراسة فروق دالة إحصائياً تعزى لمتغير سنوات الخبرة وهي ما اتفقت مع الدراسة الحالية. واختلفت الدراسة الحالية مع دراسة (الشخابنة، 2015) ودراسة (ديدوني ، 2022) ودراسة (شاوش، 2022) ودراسة (نيبوع 2020) .

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات المبحوثين حول نظم معلومات الموارد البشرية وجودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مآرب العام تعزى لمتغير المسمى الوظيفي ؟

كانت نتيجة هذه الفرضية عدم وجود فروقات دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (0.05) في هيئة مستشفى مآرب تعزى لمتغير المسمى الوظيفي، حيث بلغت نسبة الدلالة المحسوبة لفروق المسمى الوظيفي مع المتغير المستقل (0.828) ومع المتغير التابع (0.716)، وهي غير دالة إحصائياً لأنها في الأولى أكبر من نسبة الدلالة المقدر (0.05) وكذلك في الثانية نسبة الدلالة المحسوبة أكبر منها في الدلالة المقدر (0.05)، وتعتبر نتيجة هذا المتغير غير دال إحصائياً.

وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (ديدوني ، 2022) حيث اظهرت الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائياً تعزى لمتغير سنوات الخبرة وهي ما اتفقت مع الدراسة الحالية. واختلفت الدراسة الحالية مع دراسة (الناجي ، 2018)

مما سبق ذكره يتبين أن الفرضية الرئيسية الثانية قد أثبتت جزئياً في بعض المتغيرات الديمغرافية. حيث تم اثباتها في متغير (العمر، والمسمى الوظيفي) ورفضت في متغير (الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة).

2 - 4 الاستنتاجات (ملخص نتائج التحليل الإحصائي)

بعد مناقشة نتائج التحليل الإحصائي للبيانات توصل الباحث إلى الاستنتاجات التالية:

1. تتوافر نظم معلومات الموارد البشرية في هيئة مستشفى مأرب العام. بنسبة (66 %) وهذه النتيجة تشير إلى الأهمية النسبية لاستخدام الأنظمة المحوسبة، لكنها بحاجة للتطوير من أجل الارتقاء بجودة الأداء للعاملين في هيئة مستشفى مأرب العام.
2. مستوى جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مأرب العام متوسطة حيث بلغت نسبة الممارسة (68 %)، وهذه النتيجة تدل على مستوى الممارسة في جودة الأداء الوظيفي عالية، وتحتاج لتعزيز الأداء من خلال حوسبة وأتمتة الأنظمة في جميع الإدارات.
3. توجد علاقة قوية وذات دلالة إحصائية بين نظم معلومات الموارد البشرية وجودة الأداء الوظيفي حيث إن قيمة معامل ارتباط بيرسون تساوي (0.81) تقريباً عند مستوى (0.000).
4. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لنظم معلومات الموارد البشرية على جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مأرب العام، عند مستوى معنوية ($\alpha=0.05$).
5. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لبعدها نظام التخطيط على جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مأرب العام، عند مستوى معنوية ($\alpha=0.05$).
6. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لبعدها نظام التوظيف على جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مأرب العام، عند مستوى معنوية ($\alpha=0.05$).
7. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لبعدها نظام التعويضات والأجور على جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مأرب العام، عند مستوى معنوية ($\alpha=0.05$).
8. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لبعدها نظام التدريب على جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مأرب العام، عند مستوى معنوية ($\alpha=0.05$).
9. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لبعدها نظام التقييم على جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مأرب العام، عند مستوى معنوية ($\alpha=0.05$).

10. يوجد أثر لكل أبعاد نظم معلومات الموارد البشرية (نظام التخطيط - نظام التوظيف - نظام التعويضات والأجور - نظام التدريب - نظام التقييم) على جودة الأداء الوظيفي في هيئة مستشفى مأرب العام عند مستوى معنوية ($\alpha=0.05$).
11. لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية ($\alpha=0.05$) في استجابات الباحثين حول نظم معلومات الموارد البشرية تعزى للمتغيرات الديمغرافية التالية (العمر، وسنوات الخبرة، والصفة الوظيفية). ولكن توجد فروق حسب الجنس والمؤهل.
12. توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات الباحثين حول نظم معلومات الموارد البشرية تعزى لمتغير الجنس - لصالح الإناث.
13. توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات الباحثين حول نظم معلومات الموارد البشرية تعزى لمتغير المؤهل العلمي ولصالح الدبلوم والباكالوريوس.
14. لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية ($\alpha=0.05$) في استجابات الباحثين حول جودة الأداء الوظيفي تعزى للمتغيرات الديمغرافية التالية (العمر، والصفة الوظيفية) ولكن توجد فروق حسب الجنس والمؤهل والخبرة.
15. توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات الباحثين حول جودة الأداء الوظيفي تعزى لمتغير الجنس - لصالح الإناث.
16. توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات الباحثين حول جودة الأداء الوظيفي تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
17. توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات الباحثين حول جودة الأداء الوظيفي تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة.

3 - 4 التوصيات

بناءً على ما خلصت إليها نتائج الدراسة فإن الباحث يقدم التوصيات التالية:

- 3 - الاهتمام بجودة الأداء الوظيفي من خلال زيادة كفاءة الموظفين في التعامل مع تطبيق نظم معلومات الموارد البشرية وجميع النظم التكنولوجية والمحوسبة.
- 1- ضرورة اهتمام المستشفى بتكثيف دورات التدريب للموظفين لزيادة كفاءتهم للتعامل مع النظام والتكنولوجيا وخصوصاً الأنظمة المحوسبة.

2- الاهتمام بتطبيق جميع نظم معلومات الموارد البشرية وخصوصاً نظام التقييم لما له من أثر كبير في تحديد مستوى كفاءة الموظفين.

4 - الحرص في تعزيز الوعي بأهمية تطبيق الجودة في الأداء الوظيفي وخلق بيئة عمل مناسبة في المستشفى من أجل التكامل في تحقيق الأهداف.

5 - زيادة دعم الإدارة العليا لمستخدمي نظم معلومات الموارد البشرية في المستشفى وذلك من خلال تشجيعهم وتوفير احتياجاتهم ومعرفة آرائهم حول المشكلات التي تواجههم عند استخدامهم للنظام من أجل التغلب عليها وحلها.

6 - المشاركة في المؤتمرات وحضور الندوات الخارجية والداخلية التي تهتم بتقديم مواضيع الأنظمة المحوسبة والاستفادة منها بما يساعد على تحقيق جودة الأداء الوظيفي في المستشفى.

7 - العمل على عقد دورات تدريبية للعاملين ومسيري الموارد البشرية في المستشفى على تطبيق نظم المعلومات الإدارية والبشرية من أجل رفع مستواهم العملي في العمل الإداري بما يساهم في كفاءة الأداء الوظيفي ونجاح المستشفى.

توصيات تطويرية لإدارة هيئة مستشفى مآرب العام

1- تفعيل نظام معلومات الموارد البشرية بنسبة 100% لما له من دور في أتمتة جميع الإجراءات والمعاملات الإدارية في المستشفى.

2- رفق المستشفى بكوادر متخصصة في نظم المعلومات الإدارية لتسهيل عملية أتمتة المعاملات والأعمال الإدارية.

3- تشكيل لجنة خاصة بأتمتة الممارسات الإدارية بشكل عام والموارد البشرية بشكل خاص لما لها من دور فاعل في التميز المؤسسي.

4- 4 . المقترحات

في ضوء الدراسة الحالية، والنتائج التي توصلت إليها، ولغرض إثراء موضوع نظم معلومات الموارد البشرية وعلاقته بالأداء الوظيفي، يقترح الباحث إجراء الدراسات الآتية:

1- الأداء الوظيفي وأثره على الالتزام الوظيفي في المؤسسات الحكومية.

2 - معوقات تطبيق نظم معلومات الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية.

3 - دور نظم المعلومات في تحسين عملية اتخاذ القرارات.

4 - أثر استخدام نظم المعلومات على الرضا الوظيفي في المؤسسات الحكومية في الجمهورية اليمنية.

المصادر والمراجع

- القرآن الكريم

أولاً: الكتب

- 1- أبو شيخه، نادر احمد، (2010) إدارة الموارد لبشرية إطار نظري وحالات عملية، دار الصفا للنشر والتوزيع، عمان، الأردن .
2. البكري، سونيا محمد، (2003) ، نظم المعلومات الإدارية المفاهيم الاساسية ، الدار الجامعية ، الاسكندرية .
3. الحريري، محمد سرور، (2012 م) إدارة الموارد البشرية، دار البداية ناشرون وموزعون، عمان، الأردن
4. الحراحشة، حسين محمد، (2001)، إدارة الجودة الشاملة والأداء الوظيفي، دار جليس الزمان، ط 1، عمان، الأردن.
5. السكارنه، بلال خلف، (2009)، التطوير التنظيمي الإداري، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن .
6. الشربلي، إنعام علي توفيق، (2009)، تقويم نظام المعلومات باستخدام بحوث العمليات ، ط 1، الوراق للنشر والتوزيع.
7. الصباغ ، عماد، 2006 ، نظم المعلومات ماهيتها ومكوناتها ، ط 1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن .
8. الصيرفي، محمد عب الفتاح، (2006)، إدارة الموارد البشرية، ط 1، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.
9. العريقي، منصور ، (2012م) إدارة الموارد البشرية، دار الكتاب الجامعي، صنعاء.
- 10- الديب، إبراهيم (2006) دليل إدارة الموارد البشرية ، مؤسسة أم القرى للترجمة والنشر والتوزيع.
- 11 الهيتي، وآخرون، 2010، إدارة الموارد البشرية في القرن الحادي والعشرون، ط2، عمان، دار وائل

للنشر والتوزيع

- 12 المخلافي، عبدالعزيز،(2018) نظم المعلومات الإدارية، مركز جامعة العلوم والتكنولوجيا، صنعاء.
- 13- المغربي، عبد الحميد،(2006)، الاصول العلمية والتوجهات المستقبلية لمدير القرن الحادي والعشرون، ط 1 ، العصرية للنشر والتوزيع ،المنصورة ، مصر .

14. النجار ، فايز جمعه ، نظم المعلومات الإدارية منظور إداري، دار الحامد للنشر والتوزيع، ط6، عمان ، الأردن .
15. النجار، فايز جمعه، (2010)، نظم المعلومات الإدارية منظور إداري (الإصدار الطبعة الثانية) دار الحامد ، عمان ، الأردن .
16. النداوي، عبد العزيز،(2009)، عولمة إدارة الموارد البشرية، ط1، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان الأردن .
17. بهجت، راضي، وآخرون،(2016 م) إدارة الجودة الشاملة، روابط للنشر والمعلومات، مصر .
18. باتشرجي، أنول، (2015) بحوث العلوم الاجتماعية المبادئ والمناهج والممارسات ترجمة: خالد بن ناصر بن حيان، ط2 دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.
19. توفيق، عبد الرحمن، (2010)، تنمية الموارد البشرية، الأنوار الجديدة، ط1، مركز الخبرات المهنية، الجيزة، مصر .
20. حسونه، فيصل، (2007)، إدارة الموارد البشرية، دار أسامة، عمان، الأردن .
- 21- حمود، خضير، والخرشة، ياسين ،(2007): إدارة الموارد البشرية، دار المسيرة، ط1، عمان، الأردن .
- 22- خليل ، ساند (2022) الجودة في الأداء المؤسسي ، صندوق النقد العربي ، أبو ظبي ، الإمارات العربية المتحدة .
23. سلطان، محمد سعيد أنور، (2004)، السلوك التنظيمي، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر .
24. عابدين، محمد، (2001) الادارة المدرسية الحديثة، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط 1، عمان .
25. عاشور، صقر احمد، (2005) السلوك الإنساني في المنظمات، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية ، مصر.
26. عارف، جابر طه، (2014)، نظم المعلومات للموارد البشرية (الإصدار الطبعة الأولى) الدار الأكاديمية للعلوم، القاهرة، مصر .
27. عباس، سهيلة محمد، إدارة الموارد البشرية مدخل استراتيجي، ط2، دار وائل للنشر، عمان، الأردن ، (2006) .

28. عبد الباقي، صلاح، (2001) الجوانب العلمية والتطبيقية في إدارة الموارد البشرية في المنظمات ، الدار الجامعية. الاسكندرية، مصر .

29. عبد الحليم، حسن، (2017)، الإدارة التربوية في الألفية الجديدة، دار العلوم للنشر والتوزيع، ط 2، القاهرة، مصر .

30. كافي، مصطفى، (2018)، إدارة الأداء، دار الحامد للنشر والتوزيع، ط 1، عمان، الأردن .

31. كامل، مصطفى، وآخرون، (2018م) إدارة الموارد البشرية، القاهرة، مصر .

32. كورتل فريد، حبيبة حناش، (2015)، نظام المعلومات ودورها في اتخاذ القرار، ط1، دار زمزم ناشرون وموزعون، عمان، الأردن .

33. نوري، منير، (2014)، نظم المعلومات المطبق في التسيير، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر .

34. نوري، منير، (2015)، الوجيز في تسيير الموارد البشرية، ط 1، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر

35. محفوظ، جودة (2009) إدارة الجودة الشاملة تطبيقات ومفاهيم. دار وائل للنشر والتوزي. عمان، الأردن .

36. ملوخية، احمد فوزي، (2006)، نظم المعلومات الادارية، مؤسسة حورس الدولية، الاسكندرية، القاهرة

37. ميار، وآخرون، (2011 م) نظم المعلومات الإدارية، كلية الاقتصاد، القاهرة، مصر .

ثانياً: الرسائل الجامعية والأطروحات

38. ابو كريم، ايمن عياصرة، (2016) علاقة نظم المعلومات الادارية في تحسين الأداء الاداري، دراسة ميدانية بالتطبيق على المنظمات غير الحكومية في غزة، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، غزة.

39. إسلام، حامد(2016) دور نظم معلومات الموارد البشرية في تحسين أداء العاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، دراسة حالة مؤسستي ورود للطور، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر .
40. البساطي، مصطفى، (2012)، أثر التدريب الإداري على الأداء الوظيفي، رسالة ماجستير إدارة أعمال ، جامعة المنصورة، مصر .
41. الرجم، خالد (2012 م)، أثر نظم معلومات الموارد البشرية على أداء العاملين، مذكرة ماجستير غير منشورة، جامعة قاصدي، مرباح، ورقلة.
42. الشخابنة، مؤيد عبدالقادر (2015 م) : "جودة نظم إدارة الموارد البشرية الإلكترونية على جودة الأداء الوظيفي، رسالة ماجستير، قسم الأعمال الإلكترونية، جامعة الشرق الأوسط ، الأردن.
43. الفايده، عبدالله، (2007)، التسيير التنبؤي للموارد البشرية في المنشأة الجزائرية، مذكرة ماجستير ، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر .
44. المجالي، رامي سليمان (2019م)، أثر نظم معلومات الموارد البشرية على أداء العاملين في الفنادق الأردنية، رسالة ماجستير، قسم إدارة الأعمال، الأردن .
45. الناجي، إسرائ وديان(2018): أثر استخدام نظم معلومات الموارد البشرية على أداء العاملين في مستشفى المؤسس الملك عبدالله الجامعي. رسالة ماجستير، قسم إدارة الأعمال، جامعة آل البيت، الأردن.
46. النعاس، صدقي، 2005، أهمية نظم المعلومات في تدعيم الميزة التنافسية، مذكرة ماجستير، تخصص تسويق، جامعة سعد دحلب .
47. الهقيش، مانع (2021 م) أثر نظم معلومات الموارد البشرية على تمكين العاملين في شركات صناعة الأدوية الأردنية، رسالة ماجستير، جامعة الإسرائ، الأردن .

48. اوصيف، مريم،(2015)، علاقات العمل وتأثيرها على الأداء الوظيفي في المؤسسة الصناعية الجزائرية دراسة ميدانية بمؤسسة سونغار الطاهر ولاية جيجل، مذكرة ماجستير، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة سطيف، الجزائر .

49. بو حسان، سارة كنزه،(2012)، تقييم أثر نظم معلومات الموارد البشرية على استراتيجيات إدارة الموارد البشرية (اطروحة دكتوراه) كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح . ورقلة، الجزائر .

50. جبيرات، سناء ميلوت، (2024) أثر نظم معلومات الموارد البشرية على الأداء الفردي للعاملين في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، جامعة محمد خضير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية، المجلة الأردنية في إدارة الأعمال، المجلد 17، العدد 1 .

51. خليل، اسماعيل، (2014)، جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الأداء الوظيفي للعاملين، أطروحة دكتوراه فلسفة إدارة الأعمال، جامعة قناة السويس، مصر .

52. ديدوني، يوسف، (2022م) تمكين الموارد البشرية وأثره على الأداء الوظيفي، أطروحة دكتوراه، جامعة مصطفى إسمبولي، الجزائر

53. زنيبي، فريدة، (2013)، الولاء التنظيمي لدى اساتذة الجامعة وأثره على الأداء الوظيفي، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية علوم التسيير، جامعة حسيبة بوعلي، الجزائر .

54. زكريا، ينبوغ (2020م): أثر نظم معلومات الموارد البشرية على أداء إدارة الموارد البشرية، رسالة ماجستير، قسم علوم التسيير ، الجزائر .

55 - سايبى ، عبد الرحمن (2016) أثر إدارة الجودة الشاملة في تحسيت أداء العاملين ، رسالة

ماجستير ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة يحي فاس ، المدينة.

56. سلامه، البداريين، (2006م)، دور عملية التدريب في التغيير التنظيمي في شركة الاتصالات الأردنية، رسالة ماجستير غير منشورة، اربد، الأردن .

57. شاوش، ريان، (2022) دور نظم معلومات الموارد البشرية في فعالية تقييم نظام أداء العاملين رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ، الجزائر

58. عبدالباقي، حياة، (2019)، علاقة القيادة الإدارية بتحسين الأداء الوظيفي، أطروحة دكتوراه، دراسة ميدانية في بعض المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، المركز الجامعي بلحاج، الجزائر .

59. مرسي، محمد السعيد، (2013)، أثر الشعور بالمسئولية الوظيفية على الأداء الوظيفي، دراسة ميدانية على مدرسة الزقازيق، رسالة ماجستير، كلية العلوم الإدارية، مصر .

60. مرمي، مراد، (2010)، أهمية نظم المعلومات الادارية كأداة للتحليل البيئي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، مذكرة ماجستير، جامعة فرحات عباس، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير .

61. هلايلي ، اسلام ، (2019)، مساهمة نظام المعلومات المحاسبية في تحسين عملية اتخاذ القرارات، مذكرة ماجستير، جامعة الإسراء، الأردن .

ثالثاً: المجالات والدوريات

62. الشنطي، محمود عبدالرحمن، (2014)، دور الدعم التنظيمي كمتغير معدل في العلاقة بين الضغوط التنظيمية والأداء الوظيفي، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث و الدراسات المجلد4، العدد2.

62. العربي، عطية، (2012)، أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على الأداء الوظيفي للعاملين في الأجهزة الحكومية المحلية، مجلة الباحث، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، العدد 10، الجزائر .

63. القيسي، سمير، (2005)، دور تكنولوجيا المعلومات في تحسين عملية اتخاذ القرارات، منشورات الجامعة الأردنية، عمان، الأردن .
64. المعشر زياد، الطراونة مجبولين، (2012) ، أثر موضوعية نظام تقييم الأداء في الثقة التنظيمية، المجلة الأردنية في إدارة الأعمال، المجلد 8، العدد 4 .
65. انساعد، رضوان،(2014)، واقع استخدام نظم معلومات الموارد البشرية في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية، حالة مؤسسة الزجاج الجديد بالشلف، مجلة الإدارة والتنمية للبحوث للدراسات، جامعة الشلف ، العدد 9 .
66. بن بريكة، وآخرون، (2015م) ، محددات الأداء الوظيفي للعاملين بالقطاع الصحي، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التيسير، مجلة الباحث، العدد15، الجزائر .
67. بغزو، جميلة (2023 م) تأثير استخدام تكنولوجيا المعلومات على جودة الأداء الوظيفي، دراسة ميدانية بكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، مجلة الأصيل، المجلد 7، العدد 1 .
- 68- بلاغماس، بركه،(2017)، نظام معلومات الموارد البشرية وعلاقته بوظائف إدارة الموارد البشرية ، مجلة التنمية وإدارة الموارد البشرية، العدد 9، الجزء 01
69. بوحديد، ليلي، (2015)، دور التدريب في تحسين الموارد البشرية في ظل اقتصاد المعرفة، مجلة الباحث الاقتصادي، العدد 6.
70. حسن، أحمد إبراهيم (2021) دور نظم معلومات الموارد البشرية في زيادة فاعلية الموارد البشرية بالمنظمات الحكومية " بالتطبيق على مصلحة الضرائب على الدخل، المجلد 7، العدد 4 .
71. خليل، زياد (2024) جودة نظم المعلومات الإدارية وأثرها على الأداء الوظيفي للعاملين بمؤسسات التعليم العالي، المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، المجلد 37، العدد 4 .

72. صورية زاوي، ميلود تومي، (2010)، دور نظام معلومات الموارد البشرية في تقييم أداء الموارد البشرية في المؤسسة، جامعة محمد خيضر بسكرة ، كلية الآداب واللغات، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد 07

73. عبدالرحيم، عالم الحاج، (2023)، أثر نظم معلومات الموارد البشرية على أداء الموارد البشرية ، مجلة جامعة الزيتونة الدولية ، العدد 10 .

74. قويق خيرة، وآخرون، (2017)، نظم المعلومات وانعكاساته على الأداء في المؤسسة الاقتصادية ، دراسة حالة بالمطاحن الكبرى للظهرة مستغانم، مجلة الاقتصاد والتنمية، مخبر التنمية المحلية المستدامة، جامعة يحي فاس مديّة، العدد 6 .

75. مقيح صبري، زيغد رحمة، (2020)، أثر إدارة الوقت على أداء العاملين في المؤسسات الاقتصادية، دراسة حالة مؤسسة المينائية بسكيكدة، مجلة الاقتصاد الجديد ،مجلد 11، عدد 2 .

76. مقيح، وآخرون (2021 م) مساهمة نظم معلومات الموارد البشرية في تحسين الأداء الوظيفي في المؤسسات الصحية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، المجلد 14، العدد 2

77. مبيضين، صفوان، (2012)، التوظيف والمحافظة على الموارد البشرية، اليازوري العلمية للإعلان والنشر، عمان، الأردن .

78. مهداوي وآخرون، (2017) أثر إدارة الجودة الشاملة على جودة الخدمات الصحية في المؤسسات الاستشفائية، مجلة مجاميع المعرفة، المجلد 5، العدد 10

المراجع الالكترونية

79- الصوفي ، إدريس (2023) متابعات صحية ، متاح بتاريخ 25 فبراير، 2023، على موقع

المشاهد نت، <https://almushahid.net/111642>

80. - موقع مكتب الصحة مارب، متاح بتاريخ 21 يناير، 2019، <http://marib-gov.com> 80.

رابعاً: المصادر والمراجع الأجنبية

- 1 - Arifin, Zainal & Nirwanto, Nazief & Manan, Abdul. (2019). Improving the Effect of Work Satisfaction on Job Performance through Employee Engagement. International Journal of Multi Discipline Science (IJ- MDS). 2. 1. DOI.10.26737/ij-mds.v2i1.948 .
- 2 - Bohlander, G. et.al. (2016). Managing human resources. Australia: South-Western college publishing..
- 3 - EFFECT OF HUMAN RESOURCES INFORMATION SYSTEM ON EMPLOYEE PERFORMANCE IN INDEPENDENT COMMISSIONS IN KENYA mutio, Samuel, 2022 .
- 4 - Jean Louis moigne, theorie du system generale, theorie de la modélisation, collection les classiques du Réseaux intelligence de la complexité, 2006, p 61 .
- 5 - Johanim, Johari & Yahya, Khulida. (2016). Job characteristics, work involvement, and job performance of public servants. European Journal of Training and Development. 40. 554-575. DOI.10.1108/EJTD-07-2015-0051.
- 6 - Horgan, Justine & Mühlau, Peter. (2006). Human resource systems and employee performance in Ireland and the Netherlands. The International Journal of Human Resource Management. 17.
- 7 - Houger, Vaughan. (2006). Trends of employee performance. Collaborative effort between managers and employees. Performance Improvement. 45. 26 - 31 DOI.10.1002/pfi.2006.4930450508 .
- 8 - Iskandar Muda, Factors Influencing Employees' Performance: A Study on the Islamic Banks in Indonesia, International Journal of Business and Social Science, Vol. 5 No. 2; February 2014, pp 73- 80 .

- 9** – Iskandar Muda, Factors Influencing Employees' Performance: A Study on the Islamic Banks in Indonesia , International Journal of Business and Social Science, Vol. 5 No. 2; February 2014, pp 73- 80 .
- 10** – Madan. P, Bajwa.J.K, Factors Affecting Employee Job Performance : **With** Special Reference To Banking Sector. Indian Journal of Applied Research, 6(4).pp 114-117, 2016 .
- 11** – Martin Ogutu 2018 Information Systems On , the influence of human Resource Competitive Advantage Of Firms Listed On The : " Nairobi Securities Exchange .
- 12** – O'Brein James A, introduction aux systèmes d'information, un outil essentiel pour l'entreprise branchée, 2ème édition, Mc Graw-Hill, québec, 2003 .
- 13** – Reix Robert, système d'information et management des organisations, 5ème édition, Vuibert, Paris, France, 2004 p3
d'information, 9ème édition, Pearson, France, 2006
- 13** – Stephen Harrison(1993) , Total Quality Management , Public Administration Quarterly, Vol(16)No(4
- 14** – Steven Alter. Information systems management perspective, 3rd edition, Wesley educational publishers, Ins, 1999
- 15** -Sutanto, Eddy. (2000). FORECASTING: THE KEY TO SUCCESSFUL HUMAN RESOURCE MANAGEMENT. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. Volume 2 Issue .

- 16** Ulferts, G. and Wirtz, P. and Peterson, E. (2009), Strategic Human Resource Planning In Academia, American Journals of Business Education, October, V(2)n7.
- 17** Wood, Stephen. (2003). Human Resource Management and Performance. International Journal of Management Reviews. 1. 367 -413. DOI .10.1111/1468-2370.00020.
- 18** R.G.Osbran, S. S. (2002). comportement humain et organisation, (2ème édition). paris, France: Village mondiale .
- 19** -Ilhami KAYGUSUZ , TAHEIR AKGEMCI, ABDULLAH YILMAZ)
The Impact of HRIS usage on organizational efficiency and employee performance :A research in industrial and banking sector in Ankara and Istanbul citises " 2016.

الملاحق

قائمة المحكمين للاستبانة

م	اسم المحكم	الرتبة العلمية	الصفة
1	أ. د. عبده مدهش	أستاذ مشارك	أستاذ الاقتصاد بجامعة إقليم سبأ
2	أ. د. محمد الكميم	أستاذ مشارك	نائب عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة إقليم سبأ للشئون الأكاديمية
3	د. عمر الشامي	أستاذ مساعد	رئيس قسم إدارة الأعمال بالأكاديمية العربية - مأرب
4	د. محمد شمسان	أستاذ مساعد	أستاذ الإدارة بجامعة إقليم سبأ
5	د. واضح اليوسفي	أستاذ مساعد	رئيس قسم التسويق بجامعة إقليم سبأ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المحترم / سعادة الدكتور

تحية طيبة وبعد ،،،،،،،،،،

الموضوع / طلب تحكيم استبانة

إشارة إلى الموضوع أعلاه، أفيد سيادتكم علماً بأنني أجري دراسة بعنوان: "نظم معلومات الموارد البشرية وأثرها على جودة الأداء الوظيفي" دراسة ميدانية على هيئة مستشفى مأرب العام. وذلك استكمالاً لمتطلبات نيل درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية

للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية

وعليه أمل من معاليكم التكرم بالاطلاع وتحكيم الاستبانة المرفقة، وإبداء رأيكم وملاحظاتكم عليها، لما لكم من خبرات علمية وعملية في هذا المجال.

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير

الباحث /

محمد صالح المرير

المشرف العلمي /

د. فهد العميسي

بسم الله الرحمن الرحيم

استبانة

الأخ /..... المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،،،،،،،،،،

أفيد سيادتكم علماً بأني أجري دراسة بعنوان:

نظم معلومات الموارد البشرية وأثرها على جودة الأداء الوظيفي، دراسة ميدانية على هيئة مستشفى مآرب

العام

وذلك استكمالاً لمتطلبات نيل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية
والمالية والمصرفية.

وعليه آمل من سيادتكم التكرم بتعبئة الاستبيان المرفق كما هو الواقع لديكم ووضع علامة (√) في
الخانة التي تعبر عن رأيكم على فقرات الاستبانة المرفقة، مع العلم بأن البيانات والمعلومات التي
ستوفرونها لهذه الدراسة ستستخدم فقط لأغراض البحث العلمي وستعامل بسرية تامة .

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير،

الباحث /

محمد صالح عبد الله المرير

أولاً: الأسئلة الشخصية (الديمغرافية)

ضع (صح) للعبارة التي تعبر عن رأيك في المربع

1- الجنس

- 1- ذكر 2- انثى

2- العمر

- 1 - 20-30 سنة 2- 31-40 سنة
 3 - 41 - 50 4 - 51 عام فأكثر

3- المؤهل العلمي

- 1- دبلوم 2 - بكالوريوس
 3- ماجستير 4 - دكتوراه
 5 - أخرى

4- سنوات الخبرة

- 1- 5 سنة فأقل 2- 6 - 10 سنوات
 3- 11 - 15 سنة 4 - 16 سنة فأكثر

5- الصفة الوظيفية

- 1 - مدير عام 2 - مدير إدارة
 3 - رئيس قسم 4 - مختص
 5 - أخرى

محتوى الاستبانة

المحور الأول: نظم معلومات الموارد البشرية البعد الأول (نظام التخطيط)					
غير موافق بشدة	غير موافق	محايد	موافق	موافق بشدة	نأمل وضع إشارة (√) قرين الاجابة التي تراها مناسبة من وجهة نظرك
					1 يستخدم المستشفى نظام معلومات واضح لتحديد الاحتياجات من الموارد البشرية
					2 يعمل نظام التخطيط على تطوير خطط استراتيجية لتوفير احتياجات المستشفى من الموارد البشرية.
					3 يسهم نظام التخطيط في تبادل المعلومات بين الموارد البشرية وبقية الإدارات بغرض تحديد الاحتياجات البشرية .
					4 يوفر نظام التخطيط عدد من البرامج والإحصائية لتخطيط الاحتياجات من الموارد البشرية على مستوى المستشفى والاقسام .
					5 يمتلك نظام التخطيط منهجية محددة لتقدير الاحتياجات البشرية .
المحور الأول: نظم معلومات الموارد البشرية البعد الثاني (نظام التوظيف)					
غير موافق بشدة	غير موافق	محايد	موافق	موافق بشدة	نأمل وضع إشارة (√) قرين الاجابة التي تراها مناسبة من وجهة نظرك
					6 يوفر نظام التوظيف تقارير إحصائية مفصلة عن المرشحين للوظائف في المستشفى تسهل عملية المفاضلة بينهم .
					7 يسهم نظام التوظيف على اختيار العدد الملائم منذ البداية من القوى العاملة للوظائف الشاغرة في المستشفى .
					8 يوجد لدى نظام التوظيف في المستشفى قاعدة بيانات محدثة حول العاملين وأدائهم وقدراتهم وخبراتهم ، يتم الاستناد اليها عند توفر وظائف شاغرة .
					9 تهتم إدارة المستشفى باعتماد المعلومات في نظام التوظيف من خلال قاعدة بيانات المتقدمين للعمل لغرض استقطاب الكفاءات من ذوي الخبرة.
					10 يفتح نظام التوظيف قنوات الاتصال بين إدارة الموارد البشرية وأماكن العمالة والتوظيف (جامعات، معاهد، مكاتب متخصصة، جهات حكومية)
المحور الأول: نظم معلومات الموارد البشرية البعد الثالث (نظام التعويضات والأجور)					
غير موافق بشدة	غير موافق	محايد	موافق	موافق بشدة	نأمل وضع إشارة (√) قرين الإجابة التي تراها مناسبة من وجهة نظرك
					11 يحدد نظام التعويضات (الأجور والخوافز والمكافآت) وفقاً لمخرجات عملية التوصيف الوظيفي .

					12	يوفر نظام التعويضات معلومات تفصيلية عن عدد العاملين ومراكزهم الوظيفية وسنوات خدمتهم لغرض تحديد الأجور والرواتب بموضوعية .
					13	يتم تحديث المعلومات الخاصة بالأجور والمرتبات المتاحة على نظام التعويضات في الوقت المناسب .
					14	يوجد بنظام معلومات الموارد البشرية الخاص بالمستشفى معايير واضحة خاصة بالأجور والحوافز والمرتبات .
					15	يملك نظام التعويضات معلومات كافية عن مستويات انجاز العاملين لمهامهم بما يمكنه من تحديد نوع المكافأة ومستواها .
المحور الأول: نظم معلومات الموارد البشرية البعد الرابع (نظام التدريب)						
غير موافق بشدة	غير موافق	محايد	موافق	موافق بشدة	نأمل وضع إشارة(√)قرين الإجابة التي تراها مناسبة من وجهة نظرك	
					16	يهتم نظام التدريب بتدريب الموظفين بشكل يتناسب مع احتياجاتهم للوظيفة .
					17	لدى نظام التدريب معلومات كاملة عن أهم الاحتياجات التدريبية المطلوب تدريب العاملين عليها في المستشفى .
					18	لدى المستشفى برامج نوعية لتدريب العاملين على المهارات الخاصة بوظائفهم.
					19	يوجد لدى نظام التدريب مؤشرات للحكم على جدوى عمليات التدريب وقياس فعاليتها .
					20	يعزز التدريب في المستشفى ثقة العاملين بأنفسهم بما يسهم في تحسين أدائهم الوظيفي .
المحور الأول: نظم معلومات الموارد البشرية البعد الخامس (نظام التقييم)						
غير موافق بشدة	غير موافق	محايد	موافق	موافق بشدة	نأمل وضع إشارة(√)قرين الإجابة التي تراها مناسبة من وجهة نظرك	
					21	تتم عملية تقييم العاملين وفق معايير واضحة معده مسبقا.
					22	يوفر نظام التقييم في المستشفى الشفافية الكاملة لإعلام الموظفين عن مستوى أدائهم .
					23	يزود نظام تقييم الأداء الأقسام الأخرى في المستشفى بمخرجات عملية تقييم أداء موظفيهم
					24	يستخدم نظام التقييم مقاييس دقيقة وواضحة للمفاضلة بين أداء الأفراد العاملين في المستشفى.
					25	يسهم نظام التقييم في توقع الأداء المستقبلي للأفراد في المستشفى .

المحور الثاني (جودة الأداء الوظيفي)

غير موافق بشدة	غير موافق	محايد	موافق	موافق بشدة	نأمل وضع إشارة (√) قرين الإجابة التي تراها مناسبة من وجهة نظرك
					25 يسهم استخدام التقنيات الحديثة في المستشفى في جودة الأداء الوظيفي .
					26 يؤدي العاملون المهام الوظيفية الموكلة لهم في المستشفى طبقاً لمعايير جودة الأداء المخططة.
					27 يساعد التوجه نحو أتمتة الموارد البشرية في تحسين جودة الأداء الوظيفي .
					28 توفّر المعلومات والمعرفة الكاملة بمتطلبات الوظيفة ومهامها ساعد في جودة الأداء الوظيفي .
					29 تهتم إدارة المستشفى بالتركيز على التدريب للعاملين بغرض تحسين الأداء الوظيفي.
					30 تتوفر في المستشفى ظروف مادية ملائمة (تهوية مناسبة - وسائل مادية - غيرها) ساهمت في جودة الأداء الوظيفي.
					31 ينجح العاملون في المستشفى مهامهم حسب معايير الجودة المطلوبة منهم.
					32 توجد علاقات إنسانية داخل المستشفى يسودها التعاون تسهم في جودة الأداء الوظيفي.
					33 يوفر نظام معلومات الموارد البشرية قاعدة بيانات توضح كافة احتياجات الإدارات في المستشفى .
					34 ينجح العاملون المهام الوظيفية في المستشفى طبقاً للمعايير الموضوعية في التوقيتات المحددة لها .
					35 تهتم إدارة المستشفى بتطوير نظم معلومات الموارد البشرية باعتماد برامج حديثة ومتطورة تسهم في تطوير الأداء .

شاكرين تعاونكم

Abstract

This study aimed to identify Human Resource Information Systems (HRIS) in its dimensions: planning, recruitment, compensation, training and development, and performance evaluation systems, and their impact on job performance quality. A case study was conducted at Marib General Hospital. The study of job performance quality is of great importance in hospitals, as it is one of the most important variables contributing to the quality of outputs and services provided, through its impact on HRIS. Given that most sectors, including hospitals, suffer from weak effectiveness in optimally utilizing these systems, which negatively impacts employees' job performance quality, it became necessary to study the effectiveness of HRIS use and its impact on job performance quality at Marib General Hospital. The study adopted a descriptive-analytical approach to study the impact between variables and to test hypotheses.

The study population consisted of employees at Marib General Hospital in administrative, supervisory, specialized, and technical positions, including general managers, department managers, heads of administrative departments, heads of technical departments, and specialists. A questionnaire was designed accordingly, and a sample of 58% (120 questionnaires) was randomly selected from the study population of 200 using stratified non-proportional random sampling. 114 questionnaires were retrieved, of which 4 were deemed unsuitable for statistical analysis, leaving 110 valid questionnaires. The SPSS statistical program was used for data analysis. The study reached several results, most notably:

- A statistically significant effect of HRIS on job performance quality at Marib General Hospital was found at a significance level of 0.05.
- No statistically significant differences were found at the 0.05 significance level in respondents' answers regarding job performance quality attributed to the following variables: age and job title. However, differences were found based on gender, qualification, and experience.

The study concluded with several recommendations, most importantly:

1. Paying greater attention to providing more comprehensive HRIS and implementing them at Marib General Hospital due to their positive impact on employee performance and job performance quality.

2. Focusing on job performance quality by increasing employee efficiency in dealing with HRIS and all computerized technological systems.
3. Increasing top management support for HRIS users in the hospital by encouraging them, providing for their needs, and understanding their opinions regarding the problems they face when using the system in order to overcome and solve them.

الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والبنكية
THE ARAB ACADEMY
FOR MANAGEMENT, BANKING AND
FINANCIAL SCIENCES

**Arab Academy for Administrative, Financial, and
Banking Sciences**

**College of Administrative Sciences
Department of Business Administration**

**Human Resources Information Systems and Their
Impact on the Quality of Job Performance
A Case Study of Marib Hospital Authority**

Prepared by:

Mohammad Saleh Abdullah Al-Marir

A Dissertation Submitted to;

**Arab Academy for Administrative, Financial, and Banking Sciences In Partial
Fulfillment of the Requirements for the Master degree of Business Administration**

Supervisor

Dr. Fahd Al-Amisi

Academic Year

1445 AH / 2024 AD